

T.C.
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI
KLİNİK PSİKOLOJİ BİLİM DALI
YÜKSEK LİSANS TEZİ

ROMANTİK İLİŞKİLERDE ALDATMA EĞİLİMİNİN
AYRILMA VE REDDEDİLME ERKEN DÖNEM
UYUMSUZ ŞEMA ALANI İLE İLİŞKİSİNİN
İNCELENMESİ

Selimhan GARİP

KONYA

OCAK - 2025

T.C.

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI

KLİNİK PSİKOLOJİ BİLİM DALI

YÜKSEK LİSANS TEZİ

**ROMANTİK İLİŞKİLERDE ALDATMA EĞİLİMİNİN AYRILMA VE
REDDEDİLME ERKEN DÖNEM UYUMSUZ ŞEMA ALANI İLE
İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ**

Selimhan GARİP

Tez Danışmanı

Prof. Dr. Ramazan ARI

KONYA

OCAK - 2025

Selimhan GARİP tarafından hazırlanan **“ROMANTİK İLİŞKİLERDE ALDATMA EĞİLİMİNİN AYRILMA VE REDDEDİLME ERKEN DÖNEM UYUMSUZ ŞEMA ALANI İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ”** adlı bu çalışma 27/01/2025 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından oy birliği ile PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI'nda **YÜKSEK LİSANS TEZİ** olarak kabul edilmiştir.

Danışman : Prof. Dr. Ramazan ARI
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi

Başkan : Prof. Dr. Süleyman Barbaros YALÇIN
Necmettin Erbakan Üniversitesi

Üye : Dr. Öğr. Üyesi Elmas Merve MALAS
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi

Jüri tarafından kabul edilen bu tezin Yüksek Lisans Tezi olması için gerekli şartları yerine getirdiğini onaylıyorum.

Prof. Dr. Ramazan ARI
Ana Bilim Dalı Başkanı

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Onayı

Dr. Öğr. Üyesi Yeliz SAYGIN
Müdür

ÖZET

ROMANTİK İLİŞKİLERDE ALDATMA EĞİLİMİNİN AYRILMA VE REDDEDİLME ERKEN DÖNEM UYUMSUZ ŞEMA ALANI İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

GARİP, Selimhan

Yüksek Lisans Tezi, Psikoloji Anabilim Dalı

Danışman: Prof. Dr. Ramazan ARI

Ocak 2025, 102 sayfa

Bu araştırmanın amacı romantik ilişkilerde aldatma eğiliminin ayrılma ve reddedilme erken dönem uyum bozucu şema alanı ile ilişkisini incelemektir. Çalışmaya, Türkiye genelinde herhangi bir romantik ilişki içerisinde bulunan 303 birey katılmıştır. Araştırmada veri toplama araçları olarak Young Şema Ölçeği Kısa Form-3 ve Aldatma Eğilim Ölçeği kullanılmıştır. Veriler, IBM SPSS Statistics 27 programı kullanılarak pearson korelasyon analizi ve çoklu regresyon analizi yöntemleriyle değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar, terk edilme, sosyal izolasyon, duygusal yoksunluk ve kusurluluk şemaları ile aldatma eğilimi arasında pozitif yönde anlamlı korelasyon olduğunu göstermiştir. Regresyon analizi sonuçlarına göre, terk edilme ve kusurluluk şemalarının aldatma eğilimini güçlü bir şekilde yordadığı tespit edilmiştir. Modelin genel açıklayıcılığı yüzde 66,7 olarak bulunmuştur. Bu sonuç, modelin aldatma eğilimi varyansının önemli bir bölümünü açıkladığını göstermektedir.

Anahtar kelimeler: Erken dönem uyum bozucu şemalar, Şemalar, Şema terapi, Romantik ilişkiler, Yakın ilişkiler, Aldatma eğilimi, Aldatma

ABSTRACT

EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN INFIDELITY TENDENCY IN ROMANTIC RELATIONSHIPS AND THE EARLY MALADAPTIVE SCHEMA DOMAIN OF SEPARATION AND REJECTION

GARİP, Selimhan

Master of Science Thesis, Department of Psychology

Supervisor: Prof. Dr. Ramazan ARI

January 2025, 102 pages

The aim of this study is to examine the relationship between the tendency to engage in infidelity in romantic relationships and the early maladaptive schema domain of disconnection and rejection. The study included 303 individuals currently in a romantic relationship in Turkey. The Young Schema Questionnaire-Short Form 3 and the Infidelity Tendency Scale were used as data collection tools. The data were analyzed using Pearson correlation analysis and multiple regression analysis methods via IBM SPSS Statistics 27. The findings indicate a significant positive correlation between the schemas of abandonment, social isolation, emotional deprivation, defectiveness, and the tendency to engage in infidelity. Regression analysis results identified the abandonment and defectiveness schemas as strong predictors of infidelity tendency. The model's overall explanatory power was calculated as 66.7%, demonstrating that it accounts for a substantial portion of the variance in infidelity tendency.

Keywords: Early Maladaptive Schemas, Schemas, Schema Therapy, Romantic Relationships, Close Relationships, Infidelity Tendency, Infidelity

TEŞEKKÜR

Yüksek lisans eğitimim ve tezimin her aşamasında bilgi birikimini ve deneyimlerini cömertçe paylaşarak çalışmama katkı sağlayan, yönlendirmeleriyle akademik yolculuğuma ışık tutan değerli danışman hocam Prof. Dr. Ramazan ARI'ya,

Akademik hayatım boyunca bana farklı bakış açıları kazandıran, bilgi ve tecrübeleriyle çalışmalarımı destekleyen, bu süreçte beni yüreklendiren ve katkılarıyla tezimin zenginleşmesine yardımcı olan kıymetli hocalarım Doç. Dr. Hatice Deniz GÜNAYDIN, Prof. Dr. Erkan IŞIK, Doç. Dr. Hatice HARMANCI ve Dr. Yeliz SAYGIN'a,

Her zaman yanımda olan, sevgileri ve fedakarlıklarıyla bana güç veren, bu yolculuğumda en büyük destek kaynağım olan değerli ailem; babam Hüsnü GARİP, annem Fatma Zehra GARİP ve ablam Aslıhan GARİP'e,

Tez sürecimdeki zorlukları paylaşarak bu dönemi benim için daha anlamlı hale getiren meslektaşlarım ve sınıf arkadaşlarım Nihal ÜÇKAN ve İlker KÜÇÜK'e,

Her başım sıkıştığında bana yol gösteren, engin bilgi ve tecrübeleriyle çalışmalarımı şekillendirmemde büyük katkı sağlayan ve hocam olarak kabul ettiğim değerli meslektaşım Klinik Psikolog Şahin ÇİFTÇİ'ye,

Veri toplama sürecimde bana sonsuz destek sağlayan ve bu süreçte hep yanımda olan kıymetli kuzenlerim Neval Ferhan ÇOLAK ve Gülfer KASAPOĞLU ile, içtenlikle beni destekleyen Serya ŞENOL ve Melike YILDIRIM'a,

Dostluklarıyla hayatımı zenginleştiren ve tez sürecimin her aşamasında yanımda olan arkadaşlarım Kemal Şükrü GÜL, Ahmet Metehan DOĞAN, Mehmethan MUTOĞLU, Tuncay ÇELİK, Murat SARI, Hüseyin ZARARSIZ, Hasan ARIKAN, Hasan ÇAĞLAR ve Emre SAĞIR'a,

Ve süreç boyunca yanımda olan tüm kıymetli dostlarıma; teşekkür ve şükranlarımı sunarım.

Selimhan GARİP

Ocak-2025

İTHAF

Bu çalışmayı, hayatımın her anında varlıkları ile yoluma ışık tutan, evlatları için cefakârlık ve fedakârlık göstermekten çekinmeyen, maddi ve manevi her türlü desteği bir an olsun esirgemeyen sevgili aileme ithaf ediyorum

Varlıklarına minnetle, sonsuz bir sevgiyle....

YEMİN METNİ

Yüksek Lisans tezi olarak sunduđum “romantik ilişkilerde aldatma eğiliminin ayrılma ve reddedilme erken dönem uyumsuz şema alanı ile ilişkisinin incelenmesi” adlı çalışmanın, tezin proje safhasından sonuçlanmasına kadarki bütün süreçlerde bilimsel ahlak ve geleneklere aykırı düşecek bir yardıma başvurulmaksızın yazıldığını ve yararlandığım eserlerin kaynakçada gösterilenlerden oluştuđunu, bunlara atıf yapılarak yararlanılmış olduğunu belirtir ve onurumla beyan ederim.

27/01/2025

Selimhan GARİP

İÇİNDEKİLER

ÖZET	iii
ABSTRACT	iv
TEŞEKKÜR	v
İTHAF	vi
YEMİN METNİ	vii
İÇİNDEKİLER	viii
SİMGELER VE KISALTMALAR	xii
TABLolar DİZİNİ	xiii
ŞEKİLLER DİZİNİ	xv
1. GİRİŞ	1
1.1. Problem	1
1.2. Araştırmanın Amacı	4
1.3. Problem Cümlesi ve Alt Problemler	4
1.4. Araştırmanın Önemi.....	5
1.5. Sayıltılar	7
1.6. Sınırlılıklar	7
1.7. Tanımlar	7
2. KURAMSAL ÇERÇEVE	9
2.1. Romantik İlişkiler	9
2.1.1. Romantik İlişkilere Dair Kuramlar	11
2.1.1.1. Evrimsel Yaklaşım	12
2.1.1.2. Stenberg'in Aşk İlişkileri Kuramı.....	13
2.1.1.3. Lee'nin Aşk Stilleri Kuramı.....	16
2.1.1.4. Rusbult'un Yatırım Modeli	18
2.2. Romantik İlişkilerde Aldatma	21
2.2.1. Romantik İlişkilerde Aldatmanın Türleri	24
2.2.1.1. Cinsel Aldatma.....	24
2.2.1.2. Duygusal Aldatma.....	25
2.2.1.3. Çevrim içi (Online) Aldatma	26
2.2.2. Aldatma Eğilimi ve Aldatma Olasılığını Artıran Unsurlar	27

2.3.	Aldatma ve Erken Dönem Uyumsuz Şema Kavramı	30
2.3.1.	Şema Baş Etme Biçimleri	35
2.3.1.1.	Teslim Olma Baş Etme Biçimi	36
2.3.1.2.	Kaçınma Baş Etme Biçimi.....	37
2.3.1.3.	Aşırı Telafi Baş Etme Biçimi.....	38
2.3.2.	Erken Dönem Uyum Bozucu Şemalar ve Şema Alanları	40
2.3.2.1.	Ayrılma ve Reddedilme Erken Dönem Uyum Bozucu Şema Alanı	41
2.3.2.1.1.	Terk Edilme / İstikrarsızlık Şeması.....	41
2.3.2.1.2.	Güvensizlik / Kötüye Kullanılma Şeması.....	42
2.3.2.1.3.	Duygusal Yoksunluk Şeması	42
2.3.2.1.4.	Kusurluluk / Utanç Şeması	43
2.3.2.1.5.	Sosyal İzolasyon Şeması.....	43
2.3.2.2.	Zedelenmiş Özerklik ve Başarısızlık Erken Dönem Uyum Bozucu Şema Alanı	43
2.3.2.2.1.	Bağımlılık/Yetersizlik Şeması	43
2.3.2.2.2.	Dayanaksızlık Şeması.....	44
2.3.2.2.3.	İç İçe Geçme/Gelişmemiş Benlik Şeması.....	44
2.3.2.2.4.	Başarısızlık Şeması	44
2.3.2.3.	Zedelenmiş Sınırlar Erken Dönem Uyum Bozucu Şema Alanı.....	44
2.3.2.3.1.	Haklılık / Üstünlük Şeması	45
2.3.2.3.2.	Yetersiz Öz Denetim / Öz Disiplin Şeması.....	45
2.3.2.4.	Diğerleri Yönelimlilik Erken Dönem Uyum Bozucu Şema Alanı.....	45
2.3.2.4.1.	Boyun Eğicilik Şeması.....	46
2.3.2.4.2.	Kendini Feda Şeması	46
2.3.2.4.3.	Onay Arayıcılık Şeması	46
2.3.2.5.	Aşırı Tetikte Olma ve Bastırılmışlık Erken Dönem Uyum Bozucu Şema Alanı	47
2.3.2.5.1.	Olumsuzluk / Karamsarlık Şeması	47

2.3.2.5.2.	Duyguları Baskılama Şeması.....	47
2.3.2.5.3.	Yüksek Standartlar Şeması	48
2.3.2.5.4.	Cezalandırıcılık Şeması	48
3.	YÖNTEM.....	49
3.1.	Araştırmanın Modeli	49
3.2	Çalışma Grubu	49
3.3	Veri Toplama Araçları	50
3.3.1	Kişisel Bilgi Formu.....	50
3.3.2	Young Şema Ölçeği Kısa Form -3 YŞÖ-KF3 (Young Schema Questionnaire-YSQ-SF3)	50
3.3.3	Aldatma Eğilim Ölçeği	52
3.4	Verilerin Toplanması	53
3.5	Verilerin Analizi	53
4.	BULGULAR.....	55
4.1	Ayrılma ve Reddedilme Erken Dönem Uyum Bozucu Şema Alanı ile Aldatma Eğilimi Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi	55
4.2	Ayrılma ve Reddedilme Erken Dönem Uyum Bozucu Şema Alanı ve Aldatma Eğilimi Arasındaki İlişkinin Çoklu Regresyon Analizi ile İncelenmesi	57
4.3	Kişisel Özellikler ile Erken Dönem Uyumsuz Şemalar ve Aldatma Eğilim Ölçeklerinin Sınanması.....	58
4.3.1	Katılımcıların Cinsiyeti ile Erken Dönem Uyumsuz Şemalar ve Aldatma Eğilimleri Arasındaki İlişkiler.....	58
4.3.2	Katılımcıların Yaş Gruplarına Göre Erken Dönem Uyumsuz Şemalar ve Aldatma Eğilimleri Arasındaki İlişkiler.....	59
4.3.3	Katılımcıların Eğitim Düzeylerine Göre Erken Dönem Uyumsuz Şemalar ve Aldatma Eğilimleri Arasındaki İlişkiler.....	60
4.3.4	Katılımcıların İlişki Durumlarına Göre Erken Dönem Uyumsuz Şemalar ve Aldatma Eğilimleri Arasındaki İlişkiler.....	62
4.3.5	Katılımcıların İlişki Sürelerine Göre Erken Dönem Uyumsuz Şemalar ve Aldatma Eğilimleri Arasındaki İlişkiler.....	63

4.3.6	Katılımcıların Çocuk Sayılarına Göre Erken Dönem Uyumsuz Şemalar ve Aldatma Eğilimleri Arasındaki İlişkiler.....	65
5	TARTIŞMA VE YORUM.....	67
6	SONUÇ VE ÖNERİLER.....	74
6.1	Sonuç	74
6.2	Uygulayıcılara Öneriler	76
6.3	Araştırmacılara Öneriler	79
7	KAYNAKLAR.....	81
8	EKLER	90

SİMGELER VE KISALTMALAR

Kısaltmalar

SPSS	Statistical Package for the Social Sciences
ANOVA	Analysis of Variance / Varyans Analizi
TDK	Türk Dil Kurumu
YŞÖ	Young Şema Ölçeği
YŞÖ-KF3	Young Şema Ölçeği Kısa Form 3
YSQ-SF3	Young Schema Questionnaire Short Form 3
AEÖ	Aldatma Eğilim Ölçeği
APA	American Psychological Association

Simgeler

X	Ortalama
SS	Standart Sapma
B	Beta
P	Olasılık
±	Hata Payı
n	Örneklem Büyüklüğü
χ^2	Ki-kare

TABLolar DİZİNİ

Tablo	Sayfa
Tablo 1. Romantik İlişkilerde Öne Çıkan İlkeler	10
Tablo 2. Aşk Türlerinin Taksonomisi	14
Tablo 3. En Sık Tanımlanan Boşanma Nedenleri.....	23
Tablo 4. Şemalar ve Şema Alanları	40
Tablo 5. Katılımcılara Ait Kişisel Bilgiler	49
Tablo 6. Araştırmada Kullanılan Ölçek ve Alt Ölçeklerin Çarpıklık ve Basıklık Değerleri .53	
Tablo 7. Ölçeklerden Alınan Puan Ortalamaları	54
Tablo 8. Ölçek ve Alt Ölçeklere İlişkin Güvenilirlik Analizi.....	54
Tablo 9. Katılımcıların Erken Dönem Uyumsuz Şema Alt Ölçekleri ile Aldatma Eğilim Ölçeği Arasındaki Korelasyonların Analizi	55
Tablo 10. Katılımcıların Erken Dönem Uyumsuz Şema Alt Ölçekleri ile Aldatma Eğilim Ölçeği Arasındaki İlişkiye Dair Çoklu Regresyon Analizi	57
Tablo 11. Katılımcıların Cinsiyetlerine Göre Uyumsuz Şema ve Aldatma Eğilim Puan Ortalamalarının Bağımsız Örneklem t Testi Sonuçları ile karşılaştırılması	58
Tablo 12. Katılımcıların Cinsiyetlerine Göre Kusurluluk Şeması Puan Ortalamalarının Mann-Whitney U Testi ile Karşılaştırılması.....	58
Tablo 13. Katılımcıların Yaş Gruplarına Göre Uyumsuz Şema ve Aldatma Eğilim Puan Ortalamalarının ANOVA Testi ile Karşılaştırılması.....	59
Tablo 14. Katılımcıların Yaş Gruplarına Göre Kusurluluk Şeması Puan Ortalamalarının Kruskal-Wallis Testi ile Karşılaştırılması	59
Tablo 15. Katılımcıların Eğitim Düzeylerine Göre Uyumsuz Şema ve Aldatma Eğilim Puan Ortalamalarının ANOVA Testi ile Karşılaştırılması.....	60
Tablo 16. Katılımcıların Eğitim Düzeylerine Göre Kusurluluk Şeması Ölçeği Puan Ortalamalarının Kruskal-Wallis Testi ile Karşılaştırılması	61
Tablo 17. Katılımcıların İlişki Durumlarına Göre Uyumsuz Şema ve Aldatma Eğilim Puan Ortalamalarının ANOVA Testi ile Karşılaştırılması.....	62
Tablo 18. Katılımcıların İlişki Durumlarına Göre Kusurluluk Şeması Ölçeği Puan Ortalamalarının Kruskal-Wallis Testi ile Karşılaştırılması	63
Tablo 19. Katılımcıların İlişki Sürelerine Göre Uyumsuz Şema ve Aldatma Eğilim Puan Ortalamalarının ANOVA Testi ile Karşılaştırılması.....	63

Tablo 20. Katılımcıların İlişki Sürelerine Göre Kusurluluk Şeması Puan Ortalamalarının Kruskal-Wallis Testi ile Karşılaştırılması	64
Tablo 21. Katılımcıların Çocuk Sayılarına Göre Uyumsuz Şema ve Aldatma Eğilim Puan Ortalamalarının ANOVA Testi ile Karşılaştırılması.....	65
Tablo 22. Katılımcıların Çocuk Sayılarına Göre Kusurluluk Şeması Puan Ortalamalarının Kruskal-Wallis Testi ile Karşılaştırılması	66

ŞEKİLLER DİZİNİ

Şekil	Sayfa
Şekil 1. Sternberg Üçgen Aşk Kuramı	13
Şekil 2. Aşkın Renk Çemberi	16
Şekil 3. Yatırım Modelinin Bileşenleri	20
Şekil 4. Uyumsuz Şemaların Kökeni.	33

1. GİRİŞ

1.1. Problem

İlişki kavramı TDK sözlüğünde “İki şey arasında karşılıklı ilgi; bağ” (Türk Dil Kurumu, 2023) şeklinde tanımlanmaktadır. Verilen tanım her ne kadar insanlar arasındaki bağ ve ilgi üzerine anlatılmamışsa da bu tanım, psikoloji biliminin incelediği insan ilişkileri konusu açısından değerli bir açıklamadır. Zira insanlar arasındaki ilişkinin kurulması, karşılıklı ilgi ve bağ kurmak üzerine tanımlanmıştır. Daha uyumlu bir açıklama, yine TDK sözlüğünde “aşk” kelimesinin tanımında yer almaktadır: “Bir kimse veya bir şeye karşı duyulan çok kuvvetli sevgi ve bağlılık duygusu; sevi” (Türk Dil Kurumu, 2023).

İnsanlık tarihinin başlangıcından beri, insanlar birbirleriyle anlamlı ve derin duygusal bağlar kurma eğiliminde olmuşlardır. İlk toplumların ortaya çıkışından itibaren, sosyal bağlar ve ilişkiler, bireylerin hayatta kalma ve gelişim süreçlerinde merkezi bir rol oynamıştır. Bu bağlar, sadece biyolojik hayatta kalmayı değil, aynı zamanda duygusal ve psikolojik iyilik halini de desteklemiştir. Bu sebeple, duygusal ve psikolojik iyi olma halinin fizyolojik sağlığa olumlu etkileri vardır. Dolayısı ile sağlıklı kişiler-arası ilişkiler, insanların genel sağlığı üzerinde rol oynamaktadır. Destekleyici ve sağlıklı ilişkilerin, bireylerin genel sağlığına olumlu etkileri olduğu bilinmektedir. (Berkman vd., 2000) Holt-Lunstad ve diğerlerinin yaptığı bir çalışmada, sosyal bağları olmayan insanların özellikle kardiyovasküler hastalıklar ve kanser hastalıklarında, diğer insanlara oranla daha yüksek ölüm oranlarına maruz kaldığını bildirmişlerdir. (Holt-Lunstad vd., 2010).

Romantik ilişkilerdeki bu olumlu etkilerin yanı sıra, ilişki esnasında karşılaşılan bazı sorunlar ve karmaşıklıklar vardır. Bunların başında gelen ve ilişki açısından en sarsıcı olan aldatmadır. TDK sözlüğüne baktığımızda aldatmak fiilinin tanımı şu şekilde verilmiştir; “Karı ve kocadan birinin eşine sadakatsizlik etmesi, ihanet etmek.” (Türk Dil Kurumu, 2023) Romantik ilişkilerde aldatma, toplumsal ve bireysel sonuçları oldukça ciddi olan bir durum olmasına rağmen, pek çok farklı kültürde sıkça karşılaşılan bir olgudur. 160 farklı kültür üzerinde yapılan bir araştırmada, boşanma nedenleri arasında en yaygın olarak aldatmanın rapor edildiği bulunmuştur (Betzig, 1989). Toplumsal ruh sağlığının korunması, düzeni ve devamlılığı için aile yapısı oldukça önemlidir. Bu sebeple aile yapısının bozulmasında önemli rol oynayan

faktörlerden biri olan aldatma fiilinin ele alınması gereklidir. Aldatma fiili, aile yapısında zarar vermenin yanı sıra, romantik ilişki içerisindeki bireylerde ve ilişkide kalıcı bir travmatik etki yaratabilmektedir (Warach ve Josheps, 2019). Aldatılma; şok, ruminatif kaygı, kendinden şüphe etme, düşük özsaygı ve öfke gibi duygusal tepkilere neden olmanın yanı sıra, kaygı bozuklukları ve özellikle obsesif kompulsif bozukluk ile de ilişkilendirilmiştir (Rachman, 2010). Bu sebeplerden ötürü aldatma eyleminin daha iyi anlaşılabilmesi gerekmektedir. Aldatma eyleminin daha iyi anlaşılabilmesi için ise, şemalar kritik bir rol oynamaktadır.

Aaron Beck'in yaklaşımına göre şemalar temelde, benlikle ilgili işlevsel olmayan düşüncelerdir. (Beck ve Alford, 2009) Young ve diğerleri ise, Beck'in şema yaklaşımına eklemeler yapmış ve "erken dönem uyum bozucu şema" kavramını ortaya çıkarmışlardır. Buna göre şemalar, çocukluk ve ergenlik döneminden itibaren kurulmaya başlayan, kişinin ömrü boyunca karmaşıklaşarak ve işlevselliği sınırlandırarak (Young vd., 2003) devam eden yaygın örüntülerdir ve başkalarıyla ve kendimizle ilişkilerimizi nasıl anlamlandırdığımızı, anıları, duyguları, bilişleri ve bedensel duyularını kapsar (Martin ve Young, 2009). Çocukluk ve ergenlik dönemlerinde gelişmeye başlayan şemaların, bireyin kimliğini ve dünyanın nasıl bir yer olduğunu anlamasına yardımcı olarak çevresine uyum sağlamasını kolaylaştırdığı; bu nedenle işlevsel olduğu ileri sürülmektedir. (Young vd., 2003) Şemalar, bu işlevsel yönünden dolayı birey tarafından sürdürülür, katı ve değişime dirençli bir yapı kazanır ve bireyin gelecekteki deneyimlerinin şekillenmesinde önemli bir rol oynar (Çiftçi, 2020).

Erken dönem uyum bozucu şemalar, Young ve diğerleri tarafından 5 başlık altında toplam 18 şema olacak şekilde gruplandırılmıştır (Özbaş vd., 2012). 5 temel erken dönem uyum bozucu şema alanı, bireylerin çocukluk ve ergenlik dönemlerinde karşılaştıkları temel ihtiyaçların karşılanmaması sonucunda geliştirdikleri erken dönem uyumsuz şemaların ortak özelliklerine göre sınıflandırılmıştır. Bunlar;

- Ayrılma ve reddedilme erken dönem uyum bozucu şema alanı,
 - Zedelenmiş özerklik ve başarısızlık erken dönem uyum bozucu şema alanı,
 - Zedelenmiş sınırlar erken dönem uyum bozucu şema alanı,
 - Diğerleri yönelimlilik erken dönem uyum bozucu şema alanı,
 - Aşırı tetikte olma ve bastırılmışlık erken dönem uyum bozucu şema alanıdır.
- (Simeone-Di Francesco vd., 2017)

Bu çalışma kapsamında, aldatma eğilimi ile olan ilişkisini inceleyeceğimiz şema alanı, Ayrılma ve reddedilme erken dönem uyum bozucu şema alanı olacaktır.

Bu alan, kişiler arası ilişkilerde güvenlik eksikliğinden kaynaklı bağlanma zorluğu yaşama ile karakterizedir (Arntz ve Jacob, 2013). Bu alandaki şemalara sahip olan bireyler diğer kişilerin güvenilmez olduklarına inanırlar. Bu kişilerde güven, destek, empati ve saygı ile ilgili varsayılan bir eksiklik vardır. Aile içinde kopuk ilişkileri olan, ebeveynleri tarafından reddedici davranışlar sergilenen, yetersiz duygusal destek ve hatta yetersiz temel bakım gören çocuklar bu şema alanına daha yatkındırlar (Simeone-DiFrancesco vd., 2017).

Konu ile ilgili alan yazın incelendiğinde, Aldatma eğilimi ile erken dönem uyum bozucu şemalar arasında ilişki bulunan araştırmalar mevcuttur (Güzel, 2016; Çiftçi, 2020; Şehitoğlu, 2021; Güler, 2022; Muz, 2022;). Güler, 2022 yaptığı çalışmada; duygusal yoksunluk, Sosyal İzolasyon/Güvensizlik, Kusurluluk, Yetersizlik/Bağımlılık, Duyguların Bastırılması, Terk Edilme, Tehditler Karşısında Dayanıksızlık, Başarısızlık, Karamsarlık, Cezalandırma, Onay Arayıcılık şemaları ile aldatma eğilimi arasında pozitif yönde zayıf düzeyde korelasyon bulurken, Yetersiz Öz-denetim ve Yüksek Standartlar şemaları ile aldatma eğilimi arasında pozitif yönde orta düzeyde korelasyon bulmuştur. Şehitoğlu (2021), yaptığı çalışmada; yüksek standartlar, kendini feda, kusurluluk, karamsarlık, tehditler karşısında dayanıksızlık şemaları ile aldatma eğilimi arasında ilişki bulmuştur. Muz, 2022 yaptığı çalışmada; Başarısızlık, Kendini Feda, Yüksek Standartlar, Karamsarlık, Duyguları Bastırma şemaları ile aldatma eğilimi arasında pozitif yönde zayıf düzeyde korelasyon bulurken, İç içe geçme / Bağımlılık, Terk edilme, Kusurluluk, Tehditler Karşısında Dayanıksızlık şemaları ile aldatma eğilimi arasında pozitif yönde orta düzeyde korelasyon bulmuştur. Çiftçi, 2020 yaptığı çalışmada; Ayrılma ve reddedilme, Zedelenmiş Sınırlar, Zedelenmiş özerklik ve başarısızlık ve Diğerleri yönelimlilik şema alanları ile aldatma eğilimi arasında ilişki bulmuştur. Son olarak Güzel, 2016 yaptığı çalışmada Kusurluluk, Tehditlere karşı dayanıksızlık, Ayrıcalıklılık, Cezalandırma şemaları ile aldatma eğilimi arasında ilişki bulmuştur.

Bu sebeplerle, Aldatma eğilimi ile, Ayrılma ve reddedilme erken dönem uyumsuz şema alanı arasında istatistiksel bir ilişkinin var olabileceği düşüncesi ve alan yazında görülen eksiklikler, bu çalışmanın yol göstericileri olmuştur.

Yukarıda anlatılan tüm bu bilgiler ışığında, bu araştırmanın problem cümlesi; “Ayrılma ve reddedilme erken dönem uyum bozucu şema alanı ile, aldatma eğilimi arasında bir ilişki var mıdır?” olarak belirlenmiştir.

1.2.Araştırmanın Amacı

Bu araştırmanın genel amacı, romantik ilişkilerde aldatma eğiliminin, ayrılma ve reddedilme erken dönem uyumsuz şema alanı ile ilişkisini incelemektir. Ayrılma ve reddedilme erken dönem uyumsuz şema alanını oluşturan; “Terk edilme, sosyal izolasyon, duygusal yoksunluk ve kusurluluk erken dönem uyumsuz şemaları ile romantik ilişkilerdeki aldatma eğilimi arasında bir ilişki var mıdır ve bu şemalar aldatma eğiliminin ne kadarını açıklamaktadır?” sorularına cevap aranmaktadır.

1.3. Alt Amaçlar

Araştırmanın genel amacına bağlı olarak, aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.

1-) Ayrılma ve reddedilme erken dönem uyumsuz şema alanını oluşturan erken dönem uyumsuz şemalar ile aldatma eğilimi arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?

1.a-) Terk edilme erken dönem uyumsuz şeması ile romantik ilişkilerde aldatma eğilimi arasında anlamlı ilişki var mıdır?

1.b-) Sosyal izolasyon erken dönem uyumsuz şeması ile romantik ilişkilerde aldatma eğilimi arasında anlamlı ilişki var mıdır?

1.c-) Duygusal yoksunluk erken dönem uyumsuz şeması ile romantik ilişkilerde aldatma eğilimi arasında anlamlı ilişki var mıdır?

1.d-) Kusurluluk erken dönem uyumsuz şeması ile romantik ilişkilerde aldatma eğilimi arasında anlamlı ilişki var mıdır?

2-) Ayrılma reddedilme erken dönem uyumsuz şema alanı, romantik ilişkilerde aldatma eğiliminin ne kadarını açıklamaktadır?

2.a-) Terk edilme erken dönem uyumsuz şeması, romantik ilişkilerde aldatma eğiliminin ne kadarını açıklamaktadır?

2.b-) Sosyal izolasyon erken dönem uyumsuz şeması, romantik ilişkilerde aldatma eğiliminin ne kadarını açıklamaktadır?

2.c-) Duygusal yoksunluk erken dönem uyumsuz şeması, romantik ilişkilerde aldatma eğiliminin ne kadarını açıklamaktadır?

2.d-) Kusurluluk erken dönem uyumsuz şeması, romantik ilişkilerde aldatma eğiliminin ne kadarını açıklamaktadır?

3-) Kişisel özellikler ile romantik ilişkilerde aldatma eğilimi arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?

3.a-) Cinsiyet ile romantik ilişkilerde aldatma eğilimi arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?

3.b-) Yaş ile romantik ilişkilerde aldatma eğilimi arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?

3.c-) Eğitim düzeyi ile romantik ilişkilerde aldatma eğilimi arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?

3.d-) İlişki durumu (evli-nişanlı-sözlü-flört) ile romantik ilişkilerde aldatma eğilimi arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?

3.e-) İlişki süresi ile romantik ilişkilerde aldatma eğilimi arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?

3.f-) Çocuk sayısı ile romantik ilişkilerde aldatma eğilimi arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?

1.4.Araştırmanın Önemi

Bu çalışma, romantik ilişkilerde aldatma eğilimini ve bu eğilimin ayrılma ve reddedilme şemalarıyla olan ilişkisini anlamak adına önemli bir katkı sunmaktadır. Romantik ilişkiler, bireylerin psikolojik ve fizyolojik sağlıklarını doğrudan etkileyen sosyal bağlardır (Berkman vd., 2000; Holt-Lunstad vd., 2010). Güçlü romantik ilişkiler, bireylerin yaşam kalitesini artırırken, aldatma gibi tehditler bu bağların bozulmasına neden olabilir. Aldatma, ilişkide bulunan bireyler üzerinde kalıcı travmatik etkiler yaratabilmektedir (Warach ve Josheps, 2019). Ayrıca, aldatılma deneyimi; şok, kayıp, sıkıntı, ruminatif kaygı, düşük özsaygı ve öfke gibi çeşitli duygusal tepkilere neden olabilmekte ve kaygı bozuklukları, özellikle de obsesif kompulsif bozukluk ile ilişkilendirilmektedir (Rachman, 2010). Bu nedenle, aldatma davranışının altında yatan faktörlerin anlaşılması, bu tür psikolojik sorunların önlenmesi ve tedavisi açısından önemlidir.

Romantik ilişkilerdeki aldatma olgusu, boşanma sebepleri içerisinde aldatmanın en sık raporlanan sebep olduğu göz önünde bulundurulduğunda (tablo 3) hem bireylerin

psikolojik sađlığı hem de toplumsal yapının korunması aısından kritik bir öneme sahiptir (Bradford, 1980; Cupach ve Metts, 1986; Betzig, 1989; Parker ve Drummond-Reeves, 1993; Feldman ve Cauffman, 1999; Amato ve Previti, 2003). Sađlıklı romantik bađlar, bireylerin yařam kalitesini artırırken, aldatma bu iliřkileri derinden sarsan ve uzun vadede ruhsal sorunlara yol aan bir tehdittir. Bu arařtırma bulguları özellikle çiftler veya eř danıřmanlıđı/terapisi üzerinde alıřan uygulayıcılar iin önemli veriler sađlamaktadır ünkü iliřkide aldatma ve aldatılmaya neden olan temel dinamik, bireyin erken dönem uyumsuz řemaları ile iliřkili olduđu görölmektedir. Arařtırmalar, romantik iliřkilerde güven ve bađlılıđın zedelenmesinin, bireylerde řok, öfke, düşük özsaygı ve kaygı bozuklukları gibi psikolojik tepkilere neden olduđunu göstermektedir (Rachman, 2010; Warach ve Josheps, 2019) Toplumsal ruh sađlığının korunması ve sürdürölmesi iin aile yapısının önemi düşünöldüđünde, aldatma davranıřının incelenmesi ve anlařılması, aile yapısının korunmasına yönelik stratejilerin geliřtirilmesine katkı sađlayabilir.

Ayrıca terapötik müdahaleler aısından, aldatmanın altında yatan süreçlerin anlařılması, hem aldatan ve aldatılan kiřilerin bireysel sađlıklarına, hem de aldatma olgusu ile karřılařılan iliřkilerin dinamiklerinin aydınlatılmasına ve iliřkinin iyilik halinin tesis edilmesine katkı sađlayacaktır. Aldatma eđilimi ile erken dönem uyum bozucu řemalar arasındaki iliřkinin anlařılması, aldatma davranıřını önlemeye yönelik stratejiler geliřtirmek iin kullanılabilir. Bu iliřkinin anlařılması ve stratejiler geliřtirilmesi çift terapisi, aile danıřmanlıđı ve bireysel psikoterapi alanlarında alıřan uzmanlara önemli bilgiler sađlayabilir.

Bunlara ek olarak, Türke literatürde bu konuya iliřkin alıřmaların yetersizliđi göze arpmaktadır. Bu konuya iliřkin Türke kaynak yetersizliđi, konuyu Türkiye’de daha az öđrenilir kılmasının yanı sıra, uygulama alanında bu olguyu yabancı kaynaklara göre anlamamızı ve müdahalenin de bu bađlamda oluřmasını sađlayacaktır. Bu durumda ise kültürel farklılıklar, müdahalelerden alacađımız verimliliđi düşürecektir, olguyu yabancı kültürel dinamikler üzerine anlamamızı sađlayacaktır. alıřma bu bađlamda deđerlendirildiđinde kritik bir öneme sahiptir.

Sonu olarak, bu alıřma, romantik iliřkilerdeki aldatma davranıřının psikolojik kökenlerini anlamada hem teorik hem de pratik aıdan önemli bir katkı sunmaktadır. Erken dönem uyum bozucu řemalar ile aldatma eđilimi arasındaki iliřkiyi inceleyerek, bireysel ve toplumsal düzeyde sađlıklı iliřkilerin sürdürölebilmesine yönelik özömler üretilmesine yardımcı olma potansiyeli tařımaktadır.

1.5.Sayıtlar

Bu arařtırmada ařađıdaki sayıtlar kabul edilecektir;

Arařtırmaya katılan katılımcıların ölçekleri itenlikle ve dođru olarak cevapladıđı kabul edilmektedir.

1.6.Sınırlılıklar

Bu arařtırmanın bulguları, arařtırmaya katılan 18 yařından büyük ve halen romantik iliřki yařayan 303 kadın/erkek katılımcıdan alınan verilerle sınırlıdır.

Bu arařtırmanın bulguları, “aldatma eđilim öleđi” ile elde edilen verilerle sınırlıdır.

Bu arařtırmanın bulguları, “Young řema Öleđi Kısa Form-3”ün “Ayrılma ve Reddedilme” erken dönem uyumsuz řema alanını ölen alt maddelerinden alınan verilerle sınırlıdır.

Arařtırmanın ele aldıđı alıřma grubu, belli bir örneklemini temsil etmektedir. Bu örnekleme popölasyonun tamamını temsil edebilirliđi ile sınırlıdır.

Arařtırma, kesitsel bir tasarıma sahiptir. Bu nedenle zaman iinde gerekleřecek deđiřimleri tespit edememesi ile sınırlıdır.

1.7 Tanımlar

Erken Dönem Uyumsuz řema Alanları: Literatürde "Erken Dönem Uyumsuz řema Alanları" ve "Erken Dönem Uyum Bozucu řema Alanları" terimleri birbirinin yerine kullanılabilir. Bu kavram, bireyin ocukluk veya ergenlik döneminde geliřen, zamanla karmařıklařarak yařam boyu devam eden ve iřlevselliđini önemli ölüde sınırlayan zihinsel yapılar bütünü olarak tanımlanmaktadır. Erken dönem uyum bozucu řemalar, bireyin kendisi ve kiřilerarası iliřkileri hakkında sahip olduđu anılar, duygular, biliřsel yapılar ve bedensel duyumları kapsayan kalıcı örüntülerdir (Young vd., 2003). Young ve diđerleri (2003) toplamda 18 řema belirlemiř ve bunları normal biimde karřılanamamıř duygusal ihtiyalara ait beř kategori ierisinde gruptandırmıřtır. Bu grupta Erken Dönem Uyum Bozucu řema Alanları ismi verilmiřtir. Toplamda 5 řema alanı ve bu alanlara dahil toplam 18 farklı řema tanımlanmıřtır (Young vd., 2003). Bu alıřmaya konu olan řema alanı Ayrılma ve Reddedilme Erken Dönem Uyum Bozucu řema Alanı'dır. Bu alanda toplam 5 řema

belirlenmiş olsa da Young Şema Ölçeği Kısa Form-3'ün ülkemizdeki geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları neticesinde psikometrik olarak bu 5 şemadan biri (güvensizlik/kötüye kullanılma şeması) ölçülememektedir. Bu nedenle çalışmamızda ele alınan toplamda 4 şema bulunmaktadır.

Romantik İlişkiler: Romantik ilişkiler, bireyler arasında karşılıklı duygusal bağ, tutku ve bağlılık unsurlarını içeren, yakınlık ve özel paylaşımaya dayalı ilişkiler olarak tanımlanmaktadır. Bu tür ilişkiler, yalnızca fiziksel çekim veya yüzeysel etkileşimlerle sınırlı kalmayan, duygusal ihtiyaçların karşılanması, kişisel gelişimi destekleyen dinamik bir süreçtir. Bu ilişkiler, iki bireyin karşılıklı olarak birbirine duyduğu sevgi, bağlılık ve destek çerçevesinde şekillenir ve genellikle duygusal doyum, güven ve samimiyet gibi temel psikolojik ihtiyaçların karşılanmasında önemli bir rol oynar. Bu tanımın yapılmasında kültürel farklılıklar olmakla birlikte romantik ilişkilerden söz edilirken, iki kişinin birbirine olan romantik yakınlığı vurgulanmaktadır. Bu romantik yakınlık, tek eşli ilişkiler çerçevesinde tanımlanmaktadır (Uçar, 2023). Çalışmada ele alınan romantik ilişkiler de bu bağlamda değerlendirilmiş ve flört, nişanlı-sözlü veya evli olan katılımcılar çalışma gurubuna dahil edilmiştir.

Romantik İlişkilerde Aldatma: TDK sözlüğünde aldatmanın tanımı; “Karı ve kocadan birinin eşine sadakatsizlik etmesi, ihanet etmek.” şeklinde verilmektedir (TDK, 2023). Benzer bir tanım olarak Glass ve Wright (1992) aldatmanın tanımını “Romantik bir ilişkinin dışındaki bir kişiyle cinsel ya da duygusal bir ilişkiye girme eylemi” olarak tanımlamışlardır. Aldatma eylemi, ilişkinin doğasına ve bireylerin beklentilerine göre değişiklik gösterebilir. Aldatma, cinsel birliktelik, duygusal yakınlık veya internet üzerinden yapılan flörtleşmeler şeklinde de gerçekleşebilir. Bu tanımı yaparken kültürler arası farklılığın dikkate alınması gerekmektedir. Kültürler arası farklılıklar, aldatma davranışının toplumsal normlara aykırı veya uygun olarak algılanma biçimini etkileyebilir. En genellenebilir tanım, romantik ilişki içinde bulunan bireylerin, ilişkiye üçüncü bir kişinin dahil olması ile partnerlerinin güvenini ve duygusal bağını zedelemesi, ilişkinin özel ve benzersiz doğasına duyduğu aidiyet hissini tehdit etmesi olarak tanımlanabilir.

2. KURAMSAL ÇERÇEVE

2.1. Romantik İlişkiler

İlişkiler, insan olmanın bir parçası olarak yaşamımızda yer alır. İlişkiler içine doğar ve doğduğumuz andan itibaren arkadaşlık, aile, akrabalık, iş ilişkileri, romantik partnerler, eşler ve ebeveynlik gibi unsurları içeren bir bağlar ağı oluşturarak ve sürekli geliştirerek hayatımızı sürdürürüz. İnsan yaşamındaki bu sosyal zenginliğin, sosyal ve davranışsal bilimlerde çalışan her olgu üzerinde etkisi olduğu bilinmektedir. Tüm bilişsel ve duygusal yaşantılarımız kişiler arası etkileşimlerden etkilenir.

Kişiler arası ilişkiler iki ayrı bireyin birbirini anlamlı biçimde etkilediği bir ilişki çeşididir. Bu etkilenme, bir rol ilişkisi değildir. Yani bir hizmet alan ve hizmet veren ilişkisinden farklı olarak bazı unsurlar içerir;

- Kişilerin birbirine olan etkisi günlük sıradan olaylardan daha geniş çaplıdır. Sosyal ve duygusal düzeyde bir bağ oluşturur
- Duygusal destek, kendini açma, zaman ve enerji yatırımı gibi unsurları içerir.
- Etkileşim, iletişim devam ettiği sürece, zaman içinde tekrarlar, geçici bir etkileşim değildir.
- Etkileşimin tekrarlanması ile iki kişi arasındaki bu ilişki gitgide güçlenir ve kendilerine ait bir “özel etkileşim örüntüleri” meydana gelir. Bunun anlamı, iki kişinin birbiri ile olan ilişkisinin, diğerleri ile olan ilişkisinden farklılaşması, kendine özgü hale gelmesidir.

Yakın ilişkiler ise, kişiler arası ilişkilerin tüm özelliklerine ek olarak üç ayrı faktörü daha içerir. Bunlar;

- Duygusal bağlılık
- Tamamlanma ihtiyacı
- Yeri doldurulamazlık (Özdemir ve Örnek, 2022)

Yakın ilişkileri anlamlandırmaya çalışmak, beraberinde birçok soruyu da gün yüzüne çıkarmaktadır. Bu sorular, romantik ilişkinin ne olduğunu anlamak, aşkı, sevgiyi, hoşlanmayı anlamak gibi yanıt aranan, ama çoğu zaman cevapların oldukça bireysel ve kültürel olmasından dolayı net bir cevap alınamayan sorulardır.

Kelley ve diğerlerine göre iki kişinin davranışları, duyguları ve düşünceleri karşılıklı ve nedensel olarak birbirine bağlıysa, insanlar birbirine bağımlıdır ve bir ilişki vardır.

Bu ilişki, devam ettiği sürece bir yakın ilişki olarak tanımlanır ve çeşitli nedensel bağlantıları içerir (Kelley vd., 1983). Romantik ilişkiler ise genellikle cinsel çekim ve romantik duyguların yoğun olarak yaşandığı ilişkilere dir.

Romantik ilişkiler tanımlanırken, kültürel ve bireysel birçok farklılıktan söz etmek mümkündür. Fakat yapılan genel tanımlamalar, “iki kişinin birbirine olan romantik yakınlığı” kavramını vurgulamaktadır (Uçar, 2023). Görüldüğü üzere bu tanım oldukça genel ve üstü kapalı bir tanımdır. Zira İnsanlar arasındaki ilişki, ancak ilişkiyi yaşayanlara özeldir. Bu sebeple “âşık olmak” duygusunun tanımını nesnel bir biçimde yapmak pek mümkün değildir. Ancak elbette her ilişkide olduğu gibi romantik ilişkilerde de öne çıkan bazı ilkeler vardır. Bu ilkeleri Finkel ve diğerleri (2017) İlişki tanımını, ilişkilerin doğasını, ilişkide yer alma eğilimlerini ve bağlam etkisini dikkate alarak alt kategoriler oluşturarak açıklamışlardır.

Tablo 1. Romantik İlişkilerde Öne Çıkan İlkeler

İlişki Tanımı	Eşsiz olma	İlişki çıktıkları, partnerlerin belirli nitelikleri ile sınırlı değildir aynı zamanda tarafların kesişen nitelikleri sonucu ortaya çıkan eşsiz örüntülere de bağlıdır.
	Bütünleşme	Karşılıklı bağlılık için fırsatlar ve motivasyonlar, ilişkideki taraflar arasında bilişsel, duygusal, motivasyonel veya davranışsal kaynaşmayı kolaylaştırma eğilimindedir.
	Yörünge	İlişki dinamiklerinin uzun vadeli izlediği yol/ yörüngeler, her bir tarafın çift ilişkisiyle ilgili etkileşimlerine ve deneyimlerine ilişkin sürekli güncellenen algılardan etkilenir.
İlişkiler Nasıl İşler?	Değerlendirme	İnsanlar, ilişkilerini ve partnerlerini bir dizi olumlu ve olumsuz duruma göre değerlendirirler.
	Duyarlılık	Duyarlı davranışlar, ilişkideki tarafların hem kendileri hem de partnerleri için ilişki kalitesini artırıcıdır.
	Kararlılık	Yakın ilişkideki tarafların, ilişki olayları hakkında iletişim kurma ve bunlarla başa çıkma şekli, uzun vadede ilişki kalitelerini ve istikrarını etkilemektedir.
	Koruma	Bağlılık içeren ilişkilerde partnerler, kendini yanılta ön yargılar içerse bile ilişkinin zaman içinde kalıcılığını destekleyen bilinçler ve davranışlar sergiler.
	Eğilim	İnsanlar ilişkilerine belirli temel kişilik ve mizaç özelliklerini getirirler. Bunların bazıları kendilerinin ve partnerlerinin ilişki refahını etkiler.

İlişkide Olma Eğilimleri	Araçsallık	İnsanlar ilişkilerine belirli hedefler ve ihtiyaçlar getirir. İki partner arasındaki dinamikler, bu hedeflere ulaşmada ve bu ihtiyaçları karşılamada ne ölçüde başarılı olduklarını etkiler.
	Standartlar	İnsanlar ilişkilerinde belirli standartlar getirirler ve ilişkileri bu standartlara açtığında daha iyi ilişkiler yaşama eğilimindedirler.
Bağlam Etkisi	Teşhis	Durumlar, bir partnerin ilişkiye ilişkin gerçek amaçlarını ve güdülerini değerlendirme fırsatları sağlama derecesine göre değişir.
	Alternatifler	Mevcut bir ilişkiye karşı çekici alternatiflerin varlığı ilişki kalitesini ve devamlılığını etkiler. Bazı durumlarda hiçbir ilişki içinde olmamak da çekici bir alternatif olabilir.
	Stres	İlişki dışındaki yüksek talepler, özellikle talepler tarafların başa çıkma kaynaklarını aşılırsa daha kötü ilişki sonuçlarını öngörür.
	Kültür	İlişkiler, bu ilişkilerin gidişatını ve doğasını şekillendiren normlar, uygulamalar ve gelenekler dahil olmak üzere sosyal ağlara ve kültürel bir ortama gömülüdür.

Kaynak: (Finkel vd., 2017, s.387)

2.1.1. Romantik İlişkilere Dair Kuramlar

İnsanlık tarihinin başından bu yana insanlar, içerisinde buldukları ilişkileri anlamaya ve anlamlandırmaya çalışmışlardır. İnsanlık için bu denli önemli bir konu olsa da bu konuda yapılan çalışmaların bilimsel kabul edilmeyeceği, aşk ve romantizmin bilinmez ve öznel birer kavram olduğu fikri ağır basmıştır (Özdemir ve Örnek, 2022). İletişime yönelik çalışmalarla ele alınmaya başlayan bu fenomen, zaman içerisinde psikoloji ve sosyal psikoloji gibi bilim dallarının ilgi odağı haline gelmiş ve bu sayede araştırmalar 1980'lerde hızla yükselişe geçmiştir (Andersen, 1982).

Romantik ilişkilere dair bilimsel çalışmaların çoğunlukla Sosyal Psikoloji sayesinde olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bununla birlikte; Gelişim Psikolojisi, Klinik Psikoloji, Hümanistik Psikoloji, Sosyoloji ve Antropoloji disiplinlerinin de önemli katkıları vardır. Romantik ilişki kuramlarının bütün bu farklı disiplinlerden kaynaklanan bir farklılıktan ve zenginlikten beslendiği, bu sayede oldukça sağlam bir altyapı ile günümüze ulaştığı söylenebilir (Özdemir ve Örnek, 2022).

2.1.1.1.Evrimsel Yaklaşım

Yakın ilişkilere dair çalışan bazı araştırmacılar, bireylerin davranışlarının şekillendirilmesinde kalıtsal biyolojik faktörlerin rolünü önemsemiş ve benimsemişlerdir. Bu düşünceye göre insanların duygu, düşünce ve davranışlarının genetik bir temeli varsa, bunun nesiller boyunca aktararak devam etmesi olasıdır (Buss ve Kenrick, 1998).

Evrimsel yaklaşım, romantik ilişkilerde partner seçimi, cinsel birliktelik, kıskanma, çocuk bakımı tutumları gibi konulara açıklık getirmekle beraber daha karmaşık ilişki biçimlerini açıklamakta da başarılı olmuştur (Özdemir ve Örnek, 2022). Darwin'in evrimsel süreçlere ilişkin analizleri, insanın hayatta kalmasını sağlamak üzerine kurulmuştur. Buna, çevredeki zararlı faktörlere karşı korunmak, hayatta kalabilmek için beslenmek, av yapmak, yiyecek toplamak, düşmanlara karşı kendini korumak örnek gösterilebilir (Reis ve Rusbult, 2004).

Evrimsel bakış açısına göre aşk, insanların başarılı bir şekilde üremelerini ve nesillerini devam ettirmelerini destekleyen bir adaptasyon mekanizmasıdır (Atak ve Taştan, 2012). Bu mekanizmanın önemli bir kavramı cinsel seçilimdir. Bir özellik, bir canlıya hayatta kalma konusunda avantaj sağladığı için, cinsel seçilim konusunda da bir avantajdır. Doğal seçilim, bir canlının hayatta kalma ve üreme şansını artıran özelliklerinin, karşı cins tarafından üremek için seçilmesi sürecidir. Cinsel seçilim, bir özelliğin hayatta kalmayı zorlaştırırsa bile, eşlerin ilgisini çekmede avantaj sağlaması durumunda ortaya çıkar. İki tür cinsel seçilim vardır: karşı cinse çekici gelen özellikler (interseksüel seçilim) ve aynı cinsiyetten rakiplerle rekabette avantaj sağlayan özellikler (intraseksüel seçilim). Darwin, tavus kuşu tüyleri veya erkek memelilerin büyük boynuzları gibi bazı özelliklerin ise cinsel seçilimle seçildiğine inanıyordu. Modern evrim teorisi, cinsel seçilimi doğal seçilimin özel bir durumu olarak kabul eder (Kenrick ve Trost, 2004)

Bir partneri kendine çekmek, onu elde tutmak, onunla üremek için kişinin kaynaklarını sergilemesi önemlidir. Buna örnek olarak erkeğin kadına çiçek alması, kadının erkeğe yemek yapması gösterilebilir (Buss, 1989). Bu kaynak gösterimleri cinsiyetler arasında bir farklılık içerir. Bunun sebebi cinsiyetlerin eşit kaynaklara sahip olmaması

ve belli kaynakların belli bir cinsiyet için kıt olmasıdır (Atak ve Taştan, 2012). Buna örnek olarak kadınların doğurganlıklarının belli bir yaştan sonra durması, erkeklerin ise böyle bir duruma sahip olmaması gösterilebilir. Bu sebeple kadınlar, genç kadınların daha doğuran olduğunu ve dolayısı ile erkeklerin genç kadınlara daha fazla yatırım yapacağını düşünür ve doğurganlıklarını sergilerler. Bunun yolu, fiziksel çekicilik, sağlık, yaş gibi ipuçlarıyla öne çıkmaktır. Erkekler ise fiziksel gücünü ve zenginliklerini sergileyerek kadınlara ve çocuklarına yapabilecekleri yatırımları; para, statü ve bunları kazanmak için gerekli hırs, çalışkanlık, güçlü bir fiziksel yapı gibi yollar ile gösterirler. Bunun sebebi, kadınların ebeveynlik yatırımlarının erkeklerden daha çok olması sebebiyle kendilerine ve çocuklarına en fazla yatırımı yapabilecek erkekleri seçmesidir. Kısaca, erkekler kadınların doğurganlık gücünü, kadınlar da erkeklerin bu kaynaklara yatırım yapma isteğini değerlendirir (Buss, 1989).

2.1.1.2.Sternberg'in Aşk İlişkileri Kuramı

Aşk ve romantik ilişkiler kavramını açıklamaya çalışan önemli kuramlardan bir diğeri ise Sternberg'in üçgen aşk kuramıdır. Sternberg (1998) iki kişi arasındaki aşk ilişkisini, yakınlık bağlılık ve tutku faktörlerine göre ele almış ve farklı ilişki biçimleri olarak değerlendirmiştir. Bu üçgen kuram, Şekil 1'de verilmiştir.

Şekil 1. Sternberg üçgen aşk kuramı (Sternberg, 1988)

Sternberg'a göre aşk üç ana bileşenden oluşmaktadır. Bunlar;

1. Yakınlık yani ilişkideki paylaşım ve iletişim,
2. Tutku yani ilişkideki fiziksel çekicilik cinsel dürtü ve romantizm,
3. Bağlılık yani ilişkiye başlamak ve ilişkide kalma, devam etme kararlılığı.

Kişinin deneyimlediği sevgi miktarı bu 3 bileşenin yani yakınlık tutku ve bağlılığın mutlak gücüne bağlıdır. Bileşenlerin önemi ilişkiden ilişkiye farklılık gösterebilir fakat her ilişki için, her bir bileşen oldukça önemlidir. Ayrıca üç bileşenin farklı kombinasyonlarından 8 farklı aşk türü tanımlanmıştır. (Sternberg, 1986).

Tablo 2. Aşk Türlerinin Taksonomisi

Aşkın Türü	Yakınlık	Tutku	Bağlılık
Aşksızlık	-	-	-
Hoşlanma/Beğenme	+	-	-
Delicesine Aşk	-	+	-
Boş Aşk	-	-	+
Romantik Aşk	+	+	-
Arkadaşça Aşk	+	-	+
Aptalca Aşk	-	+	+
Mükemmel Aşk	+	+	+

Kaynak: Sternberg, 1986

- Aşksızlık: Aşkın üç bileşeninin yani yakınlık, tutku ve bağlılık bileşenlerinin tamamının yokluğu durumudur. Aşksızlık, çoğu kişisel ilişkimizde, aşkın hiç yer almadığı sıradan etkileşimleri, yani kişiler arası iletişimi karakterize eder.

- Hoşlanma/Beğenme: Tutku ve bağlılık bileşenleri olmadan yalnızca yakınlık olduğunda ortaya çıkar. Kişinin tutku ve bağlılık hissetmeden yalnızca yakınlık ve sıcaklık hissetmesini ifade eder. Örneğin bir kişi hoşlandığı bir kişiyi kahve içmeye davet edebilir veya aynı sınıfta bulunan birinden hoşlanabilir, sempati besleyebilir. Bu durumda oluşan sempati yalnızca bir yakınlık ve sıcaklık hissidir.

- Delicesine Aşk: "ilk görüşte aşk" olarak bilinir. Delicesine aşk, sadece tutkuyu deneyimleyip yakınlık ve bağlılık bileşenlerinin yokluğunda ortaya çıkar. Bu aşk türü artan kalp atışı ve cinsel uyarılma gibi bedensel semptomlarla karakterizedir.

- Boş Aşk: Tutku ve yakınlık hissi olmadan yalnızca bağlılık ögesine sahip olunan ilişkidir. Uzun yıllardır devam eden ancak bir zamanlar var olmasına karşın karşılıklı duygusal paylaşımı ve fiziksel çekiciliği kaybetmiş olan durgun ilişkilerde bulunan aşk türü olarak tanımlanmaktadır. Boş aşkla genellikle uzun vadeli bir ilişkinin son veya neredeyse son aşaması olarak karşılaşsak da bazı durumlarda boş aşk uzun vadeli bir ilişkinin ilk aşaması olabilir. Örneğin, bazen evlilikler birbirlerini sevmeyi denemek ile başlarlar ve daha fazlası yoktur. Bu tür ilişkiler, boş aşkın uzun vadeli bir ilişkinin bitişi yerine başlangıcı olabileceğini gösterir. Yani bazen boş aşk, bir son yerine başlangıç olabilir.

- Romantik Aşk: Yakınlık ve tutkunun varlığında meydana gelen aşk türüdür. Bu aşk türünde, romantik aşklar sadece fiziksel olarak birbirlerine çekilmekle kalmaz, aynı zamanda duygusal olarak da bağlanırlar. Bu romantik aşk görüşü, Romeo-Juliet ve Tristan-Isolde gibi klasik edebi eserlerde bulunan aşk görüşüne benzer.

- Arkadaşça Aşk: Tutkunun olmadığı ama bağlılık ve yakınlığın olduğu aşk türüdür. Tutkunun uzun vadede sürdürülebilirliği zordur. Bu sebeple tutkunun bittiği evliliklerde sıklıkla görülen, uzun vadeli bağlılığı ve duygusal birlikteliği içeren arkadaşça/dostça aşkı ifade eder.

- Aptalca Aşk: Yakınlığın olmadığı ancak tutku ve bağlılığın olduğu aşk türüdür. Tutku bileşeni çok hızlı bir şekilde gelişebilse de yakınlık bileşeni gelişmediği için bu tür ilişkiler çoğunlukla ayrılma ile sonuçlanmakta veya sadece bağlılıkla devam etmektedir.

- Mükemmel Aşk: Üç bileşenin hepsinin yani tutku, bağlılık ve yakınlığın üçünün de varlığında ortaya çıkan aşk durumudur. Birçok insanın elde etmek istediği fakat çok azının ulaşabildiği aşk stili olarak tanımlanmaktadır. Mükemmel aşkın elde edilmesi, en azından bir açıdan kilo verme programındaki hedefe ulaşmaya benzer: Hedefe ulaşmak, onu sürdürmekten daha kolay olabilir. Mükemmel aşkın elde edilmesi, onun kalıcı olacağına garantisizdir. (Sternberg, 1986; Sternberg, 1998; Özdemir ve Örnek, 2022; Uçar, 2023).

2.1.1.3. Lee'nin Aşk Stilleri Kuramı

İnsanların aşka ilişkin duygu düşünce ve davranışlarındaki farklılıkları araştıran John Alan Lee, bu durumu renkler üzerinden bir benzetme yaparak tanımlamaya çalışır. Lee'ye (1988) göre doğada üç ana renk vardır; sarı kırmızı ve mavi. Diğer tüm renkler bu üç rengin farklı oranlarda kombinasyonu ile meydana gelir. Lee aşkı bu yönü ile renklere benzetir. Zira aşkın da tıpkı renkler gibi tek bir boyutu yoktur ve karmaşık bir yapıya sahiptir.

Lee'ye göre doğadaki üç renk gibi aşkıta da üç temel unsur vardır. Bunlar; arkadaşça aşk (storge), tutkulu aşk (eros), ve oyun gibi aşk (ludus)'tır. Bu üç faktör temel aşk stillerini temsil ederken, her birinin bir diğeri ile oluşturacağı ikili kombinasyonları da ikincil aşk stillerini temsil etmektedir. İkincil aşk stilleri ise; mantıklı aşk (pragma), özgeci aşk (agape) ve bağımlı aşk (mania)'tır. (Lee, 1977).

Şekil 2. Aşkın Renk Çemberi (Lee, 1988).

• Storge (Arkadaşça Aşk): Arkadaşlıktan doğan ve yavaş yavaş gelişen bir aşk türüdür. Bu aşk stilinde partnerler birbirlerine sevgi ve bağlılık duyarlar. Storge aşıkları, partnerleriyle uzun vadeli, stabil ve destekleyici ilişkiler kurarlar. Bu stil, romantik aşkın yanı sıra dostluk ve sadakate de büyük önem verir. Ayrıca storge partnerlerini birbirine bağlayan esas şey fiziksel özelliklerden ziyade, beraber vakit geçirmek ve paylaşımında bulunmaktır.

• Eros (Tutkulu Aşk): Eros, fiziksel çekicilik ve duygusal yoğunluğa dayalı bir aşk türüdür. Eros aşıkları, partnerlerine derin bir duygusal ve fiziksel bağlılık hissederler ve aşkları genellikle ani ve yoğun bir şekilde başlar. Bu tür aşkta, partnerin fiziksel görünümü ve cinsel çekicilik önemli bir rol oynar. Tutkulu aşk stiline sahip bir birey genellikle kendisini etkileyebilecek kişinin fiziksel özelliklerini oldukça önem verir ve hangi fiziksel özellikteki partnerlerin kendini etkileyebileceğinin farkındadır.

• Ludus (Oyun Gibi Aşk): Ludus, aşkı bir oyun olarak gören bireylerin stilidir. Tüm yaşamlarını tek bir ilişkiye adanmayı reddeden bu bireylerin ilişkiden esas amacı eğlenmektir. Bu tür aşk, çok sayıda partnerle kısa süreli ilişkiler yaşamayı içerir ve sadakat, Ludus aşıkları için pek önemli değildir. Bu sebeple kıskançlık da ludus bireyleri için oldukça anlamsızdır.

• Pragma (Mantıklı Aşk): Pragma; storge ve ludusun birleşiminden oluşur. Pragma aşıkları, aşkı mantıklı ve pragmatik bir şekilde ele alır. Bu bireyler heyecan verici bir aşk aramaktan ziyade, kendisi için faydalı olabileceğini düşündüğü, uzun vadeli uyum sağlayabileceği bir aşk ararlar.

• Agape (Özgeci Aşk): Eros ve storgenin birleşiminden oluşur. Fedakâr bir aşkı ifade etmektedir. Fedakârlık ve koşulsuz sevgi üzerine kurulu bir aşk türüdür. Bu tür aşıklar, partnerlerinin ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önüne koyar, karşılıksız sevgi gösterirler. Agape aşıkları, partnerlerine karşı özverili ve şefkatli davranırlar. Bu bireyler partnerinden aşkın karşılığını görmese bile sevmeyi bir görev olarak görür ve partnerini, bu sevgiye muhtaç kişi olarak nitelendirir. Bu sebeple agape duygudan çok iradedir.

• Mania (Bağımlı Aşk): Eros ve ludusun birleşiminden oluşur. Bağımlı bireyin partnerine saplantılı bir şekilde ilgi duyduğu aşk stilidir. Mania aşıkları, partnerlerine karşı aşırı bağımlı ve sahiplenici olurlar, ilişkilerinde yoğun duygusal dalgalanmalar yaşarlar ve sıklıkla kıskançlık ve güvensizlikle karakterizedir. Devamlı olarak partnerinin sevgisini göstermesine ihtiyaç duyar Hepsi çok fazla sevmekten korkarak sık sık geri çekilmeler yaşar. Bu döngü genellikle bireyin âşık olmaya duyduğu ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır. Bu sebeple birey, ilişkisinde bir sorun olduğunu düşünse bile ilişkisini sonlandırmak istemez. (Lee, 1973; Lee, 1977; Lee, 1988; Uçar, 2023)

2.1.1.4.Rusbult'un Yatırım Modeli

Rusbult'un (1980) yatırım modeli, yakın ilişkiler alanında yapılmış en önemli çalışmalardan biridir. Bu model iki kurama dayanmaktadır:

• Sosyal Mübadele Kuramı: Bu kurama göre insanların bir ilişkiyi devam ettirip ettirmeyeceği, o ilişkinin kendilerini mutlu hissettirmesine bağlıdır. İnsanlar kendilerini mutlu hissettiren ilişkileri devam ettirmek isterken; kendilerini mutsuz hissettiren ilişkileri ise bitirmek istemektedirler. İlişkilerdeki mutluluk ve mutsuzluk ise, partnerlerin ilişki için ödedikleri bedel ve karşılığında aldıkları ödüle göre değerlendirilmektedir (Thibaut ve Kelley, 1959).

• Karşılıklı Bağımlılık Teorisi: Diğer bir adıyla "Etkileşim Sonuçları Teorisi" ne göre yakın ilişkilerin özü etkileşimdir (Rusbult ve Buunk, 1993; Uçar, 2023). Etkileşim ise ilişkiye ödenen bedeller ve ilişkiden elde edilen ödüllere göre şekillenmektedir. Etkileşimler sonucu elde edilen kazançlar, ilişkiler için büyük önem taşır. İnsanlar, ilişkilerinden mümkün olan en fazla kazancı sağlamayı arzu ederler. Bu arzulanan kazançların ne düzeyde olduğu, ilişkilerin değerlendirilmesinde kritik bir rol oynar (Büyükşahin, 2006). Thibaut ve Kelley'e (1959) göre, bireyler ikili ilişkilerinde elde ettikleri kazançların uygunluğunu değerlendirmek için belirli standartlara veya ölçütlere ihtiyaç duyarlar. Bu değerlendirmeleri yaparken, karşılaştırma düzeyi ve seçenekler için karşılaştırma düzeyi olmak üzere iki ana standarttan yararlanırlar.

• Karşılaştırma Düzeyi: Karşılaştırma düzeyi, bireylerin ilişkilerinden elde ettikleri tatmin ve ilişkinin çekiciliğini değerlendirmede kullandıkları kriterdir. Bu düzey, ilişkiden alınan ödüller ve ilişki için ödenen bedeller tarafından belirlenir. Eğer bireyin mevcut ilişkisinden elde ettiği ödüller, bedellerin üzerinde ise, bu ilişki tatmin edici olarak değerlendirilir; eğer altında ise, tatmin edici değildir. İlişkinin ödülleri ilişkiden alınan doyum anlamına gelirken, ilişkileri dönen bedeller bireyin ilişkide hoşlanmadığı şeyleri ifade etmektedir (Uçar, 2023). Birey ilişkiyi sürdürme ve sonlandırma kararını kazançların miktarına göre belirlemektedir (Büyüksahin, 2006). Karşılaştırma Düzeyi, bireyin yeni ilişkileri ve deneyimleri ve partnerinden aldığı sonuçlara göre değişebilmekte olup, düzeyi genelde yükselme eğilimindedir (Hovardaoğlu,1996)

• Seçenekler İçin Karşılaştırma Düzeyi: Seçenekler için karşılaştırma düzeyi, bireylerin mevcut ilişkilerini sürdürüp sürdürmeyeceklerine karar verirken kullandıkları ölçüttür (İlhan ve Işık, 2017). Bu düzey, kişinin halihazırdaki ilişkisinin dışında, ulaşılabilir alternatif bir bireylerle aynı ilişkiyi yaşaması durumunda alacağını düşündüğü en düşük doyum düzeyidir. Seçenekler yeni bir partner ve ilişki olmak zorunda değildir. Mevcut ilişkinin devamı, aile üyeleri, arkadaşlar veyahut yalnız başına kalma seçeneklerinden daha düşük doyum düzeyi veriyor olabilir (Rusbult vd., 1998). Birey, mevcut ilişkisinden elde ettiği kazançları alternatif bir ilişkiden alacağı kazançlardan daha yüksek bulursa veya başka bir seçeneği olmadığını düşünürse, ilişkiyi sürdürmeye devam edecektir. Ancak, mevcut ilişkiden aldığı kazançlar seçenekler için karşılaştırma düzeyinin altına düşerse, birey ilişkiyi sonlandırmayı tercih edecektir (Bilecen, 2007).

Özet olarak karşılaştırma düzeyi bireyin mevcut ilişkiden elde ettiği ödülleri ifade ederken; seçenekler için karşılaştırma düzeyi, mevcut ilişki dışında olası romantik ilişkilerden elde edeceği ödülleri değerlendirmeyi ifade etmektedir. Karşılaştırma düzeyi seçenekler için karşılaştırma düzeyinden yüksek ise ilişki devam etme eğilimindedir. Ancak seçenekler için karşılaştırma düzeyi, karşılaştırma düzeyinden yüksekse ilişki sona erme eğilimindedir (Thibaut ve Kelley, 1959).

Sosyal Değişim Teorisi ve Karşılıklı Bağımlılık Teorisi'ne dayanan Yatırım Modeli, bireylerin bir ilişkiyi sürdürme ya da sonlandırma kararlarını etkileyen faktörleri açıklamak için geliştirilmiştir (Rusbult, 1980). Bu modele göre, bir ilişkinin devam

edip etmeyeceği, yani bireyin ilişkiye olan bağlılık seviyesi, üç ana bileşene dayanır; ilişki doyumu, alternatiflerin çekiciliğini değerlendirme seviyesi ve ilişkiye yapılan yatırım. İlişki doyumu, alternatiflerin çekiciliği ve ilişkiye yapılan yatırım kolektif olarak bağlılığın öncülleri olarak öne sürülmektedir (Lee ve Agnew, 2003). Yani birey, sadece tek bir bileşene değil, bu üç bileşeni bir arada değerlendirerek ilişkiyi sürdürme veya sonlandırma kararını verir (Rusbult vd., 2001; Etcheverry vd., 2012).

Şekil 3. Yatırım Modelinin Bileşenleri
Kaynak: (Impett vd., 2001).

• **İlişki Doyumu (Satisfaction):** İlişki doyumu, bireyin mevcut ilişkiden ne kadar tatmin olduğunu ifade eder. Yüksek memnuniyet, ilişkiden alınan duygusal, fiziksel ve psikolojik tatminin yüksek olduğu anlamına gelir. Memnuniyet, bireyin ilişkiye yönelik genel pozitif duygularının bir ölçüsüdür (Rusbult, 1980; Rusbult vd., 1998).

• **Seçeneklerin Niteliği (Quality of Alternatives):** Seçeneklerin niteliği, mevcut ilişki dışında bireyin sahip olduğu potansiyel ilişkilerin veya diğer seçeneklerin (örneğin, bekar kalmak, başka biriyle ilişkiye başlamak) ne kadar cazip olduğunu ifade eder. Düşük alternatif kalitesi, bireyin mevcut ilişki dışında daha iyi seçeneklere sahip olmadığı anlamına gelir ve bu da mevcut ilişkiye olan bağlılığı artırır (Rusbult, 1980; Agnew vd., 1998).

• İlişki Yatırımı (Investments): Yatırımlar, bireyin ilişkiye zaman, enerji, duygusal kaynaklar ve diğer maddi veya manevi katkılar şeklinde yaptığı yatırımları, yani bireyin romantik ilişkiye ve partnerime harcadığı her tür emeği ifade eder (Lin ve Rusbult, 1995; Rusbult vd., 2001).

• Bağlanma (Commitment): Bağlanım, bireyin ilişkiye ne kadar bağlı olduğunu ve ilişkiyi sürdürme isteğini ifade eder. Yüksek memnuniyet, düşük alternatif kalitesi ve yüksek yatırım seviyeleri, bireyin ilişkiye olan bağlılığını artırır ve bu da ilişki istikrarını olumlu yönde etkiler (Rusbult vd., 1998).

• İlişki İstikrarı (Relationship Stability): İlişki istikrarı, bireyin ilişkiyi sürdürme ve devam ettirme olasılığını ifade eder. Bağlanım düzeyi yüksek olduğunda, ilişki daha istikrarlı olur ve bireylerin ilişkiyi sürdürme olasılığı artar (Rusbult vd., 2001).

Rusbult ve diğerleri'ne göre (1986) ilişki doyumu, seçeneklerin niteliğini değerlendirme, ilişki yatırımı ve bağlanım arasında aşağıdaki gibi bir ilişki bulunmaktadır:

- Bireyin ilişkiden aldığı doyum arttıkça bağlanım düzeyi artacaktır.
- Birey ilişkisini değerlendirirken olası seçenekleri düşük düzeyde değerlendirirse, mevcut ilişkisine yönelik bağlanım düzeyi artacaktır.
- Bireyin ilişkiye yönelik yaptığı yatırımların düzeyi arttıkça ilişkiye olan bağlanımı artacaktır. (akt. Uçar, 2023).

2.2. Romantik İlişkilerde Aldatma

Aldatma, romantik ilişkilerde sıklıkla karşılaşılan ve üzerinde çokça tartışılan bir konudur. Aldatma, ilişkilerin temelini sarsan, güveni zedeleyen ve duygusal açıdan yıkıcı etkileri olan bir olgudur. TDK sözlüğünde aldatmanın tanımı; “Karı ve kocadan birinin eşine sadakatsizlik etmesi, ihanet etmek.” şeklinde verilmektedir (TDK, 2023). Benzer bir tanım olarak Glass ve Wright (1992) aldatmanın tanımını “Romantik bir ilişkinin dışındaki bir kişiyle cinsel ya da duygusal bir ilişkiye girme eylemi” olarak tanımlamışlardır. Aldatma eylemi, ilişkinin doğasına ve bireylerin beklentilerine göre değişiklik gösterebilir. Aldatma, cinsel birliktelik, duygusal yakınlık veya internet

üzerinden yapılan flörtleşmeler şeklinde gerçekleşebilir. Fincham ve May'in (2017) çalışmasına göre, evlilik gibi özel bir ilişki devam ederken bir başkasıyla romantik deneyimler yaşamak, literatürde aldatma, sadakatsizlik veya ilişkiden dışarı çıkma gibi kavramlarla tanımlanmaktadır. Bu kavramsal çeşitlilik, çevrim içi veya yüz yüze duygusal ilişki kurma, el ele tutuşma, sarılma, öpme veya cinsel birliktelik gibi gizli deneyimlerin çeşitliliğine paraleldir (Fincham ve May, 2017). Fife ve diğerlerinin (2008) çalışmasına göre ise, özel ve bağlılığın var olduğu bir ilişkide, duygusal ve cinsel sadakat önemlidir. Sadakatsizlik, bağlılığa yapılan bir ihanet olarak tanımlanır; bu, birincil ilişkideki partnerin onayı olmadan duygusal ve/ya cinsel yakınlığın bir başkası ile yaşanması anlamına gelir (McAnulty ve Brineman, 2007; Fife vd., 2008). Moller ve Vossler (2015) ise, literatürde sadakatsizliğin genellikle cinsel ilişki, ilişki dışı cinsel etkinlikler ve duygusal ihanet başlıkları altında tanımlandığını belirtmektedir. Ancak, bu tanımların sadakatsizliğin ne olduğunu anlamak için yeterince açık olmadığını ifade etmektedirler. İlişki danışmanlarıyla yaptıkları nitel araştırmanın bulguları, insanların sadakatsizliği cinsel birleşme, cinsel davranışlar, duygusal sadakatsizlik (örneğin, bir başkasına karşı romantik duygular veya aşk hissetmek), sırlar ve ihanet (örneğin, partnerden gizlenen ilişkiler kurmak) olarak tanımlayabileceklerini ortaya koymaktadır. Ayrıca, bu çalışmada sadakatsizliğin pek çok farklı şekilde açıklanabileceği de vurgulanmaktadır (Moller ve Vossler, 2015).

Benzer şekilde, Fife ve diğerleri (2013) danışanların yalanlar, hastalık bulaştırma riski veya zarar verecek bir duruma sokma gibi durumları da sadakatsizlik olarak nitelendirebileceğini belirtmektedirler. Bu açıdan bakıldığında, bireysel veya çift olarak sadakatsizliğin nasıl tanımlandığı önemli bir nokta olarak değerlendirilmektedir (Moller ve Vossler, 2015).

Her halükârda sadakatsizlik ilişkinin temel varsayımı olan özel olma ve ayrıcalıklı olma halinin zarar görmesine (Atkins vd., 2005), acı verici deneyimleri, belirsizliğe ve güven kaybına yol açmaktadır (Fife vd., 2008). Romantik ilişkilerde aldatma, toplumsal ve bireysel açıdan ciddi sonuçlar doğurmasına karşın, birçok farklı kültürde yaygın olarak görülen bir olgudur. Araştırmalar, cinsel sadakatsizliğin tüm ilişki türleri arasında en yaygın ayrılık nedeni olduğunu, özellikle flört ilişkilerinde bu ayrılık sebebinin daha belirgin olduğunu göstermektedir (Feldman ve Cauffman, 1999).

Tablo 3. En Sık Tanımlanan Boşanma Nedenleri

Kategori	% Yanıtlar	% Vakalar	% Vakalar (Erkek)	% Vakalar (Kadın)
Sadakatsizlik	18,4	21,6	15,6	25,2
Uyumsuzluk	16,4	19,2	19,5	19,1
Alkol veya uyuşturucu kullanımı	9	10,6	5,2	13,7
Uzaklaşma	8,2	9,6	9,1	9,9
Kişilik problemleri	7,8	9,1	10,4	8,4
İletişim eksikliği	7,4	8,7	13	6,1
Fiziksel veya zihinsel şiddet	4,9	5,8	0	9,2
Sevgi kaybı	3,7	4,3	6,5	3,1
Aile yükümlülüklerini yerine getirmeme	2,9	3,4	1,3	4,6
İş problemleri	2,9	3,4	2,6	3,8
Bilmiyorum	2,9	3,4	9,1	0
Evlilikte mutsuzluk	2,5	2,9	2,6	3,1
Finansal problemler	2	2,4	1,3	3,1
Fiziksel veya zihinsel hastalık	2	2,4	1,3	3,1
Kişisel gelişim	2	2,4	3,8	1,5
Aileden müdahale	2	2,4	2,6	2,3
Olgun olmama	1,6	1,9	2,6	1,5
Diğer	3,3	3,8	6,5	2,3
Toplam	99,9	117,3	113	120
N Vaka		208	77	131
N Yanıtlar	244		87	157

Kaynak: Amato ve Previti, 2003

Amato ve Previti'nin (2003) çalışmasına benzer ve tutarlı olarak, başka araştırmalar da boşanmaların en güçlü nedeninin aldatma eylemi olduğunu işaret etmişlerdir (Bradford, 1980; Cupach ve Metts, 1986; Betzig, 1989; Parker ve Drummond-Reeves, 1993; Feldman ve Cauffman, 1999).

Sadakatsizliğin türü, ayrılığa yol açma potansiyeli açısından farklılıklar gösterebilir. Sadakatsizlik hem cinsel hem de duygusal olabilir; iki seçenekten biri veya her ikisi de söz konusu olabilir (Guerrero vd., 2018). Bazı araştırmalar kadınlar için sadakatsizliğin türü fark etmeksizin ayrılık nedeni olarak kabul edildiğini göstermekte iken, (Negash vd., 2014) bazı çalışmalar ise kadınların affetme eğilimlerinin daha yüksek olduğunu göstermektedir (Seyfi, 2017).

2.2.1. Romantik İlişkilerde Aldatmanın Türleri

Subotnik ve Harris'e (2005) göre romantik ilişkilerde aldatmayı dört başlık altında incelemek mümkündür: tek gecelik aldatma, duygusal aldatma, uzun süreli aldatma ve gönül eğlendirme. Glass ve Wright (1985) ise aldatmanın yalnızca duygusal, yalnızca cinsel veya hem duygusal hem de cinsel olarak gerçekleşebileceğini belirtmektedir. Günümüzdeki gelişmeler göz önünde bulundurularak Aşağıdaki şekilde bir sınıflandırma yapmanın daha makul olduğu açıktır.

2.2.1.1.Cinsel Aldatma

Cinsel sadakatsizlik, cinsel eylemin ilişkide olunan partnerinden başka birisiyle yaşanması şeklinde tanımlanabilir (Shackelford ve Buss, 1997; Shackelford vd., 2000). Romantik ilişkilerde partnerlerin birbirlerine taahhüt ettikleri şeylerden birisi de bir başkası ile cinselliğin yaşanmaması durumu yani çiftin cinsellikte özel ve ayrıcalıklı olmasıdır (Treas ve Giesen, 2000). Bu noktada cinsel sadakatsizlik, ilişkilerdeki istikrarlılığa önemli ölçüde zarar vermektedir (Mark vd., 2011). İlişkide güven, yakınlık ve saygıyı içeren cinsel sadakatin bulunması, eşlerin başka birine duygusal olarak bağlanma olasılığını en aza indirir. Bu durum sadakatin, evlilikteki bağlılığın gücünü artıran bir faktör olabileceğini göstermektedir (Previti ve Amato, 2004). Ayrıca, cinsel sadakat, doğan çocuğun biyolojik babasının kim olduğunu garanti altına alarak, erkeğin babalıkla ilgili şüphelerini ortadan kaldırır ve yatırım yapacağı çocukların kim olduğunu netleştirir (Previti ve Amato, 2004).

Previti ve Amato (2004), ilişkide cinsel sadakatsizliği rastgele bir şekilde ortaya çıkmayacağını vurgulayarak, evlilik dışı cinsel ilişki ve boşanma arasındaki bağlantıyı boylamsal bir çalışmada ele almaktadırlar. 17 yıl süren bu boylamsal araştırmada elde edilen bulgular evlilikte mutluluk düzeyinin evlilik dışı cinsel ilişkiyi doğrudan yordamadığını, boşanma eğiliminin önemli bir role sahip olduğunu göstermektedir. Buna göre evlilik dışı cinsel ilişki, evlilik kalitesinin düşük olduğu, bireylerin boşanma eğilimi gösterdikleri zamanlarda ortaya çıkmakta ve sadakatsizlik sonrasında evlilikte mutluluk daha da azalmakta ve boşanma eğilimi artmaktadır. Bir başka ifadeyle bir boşanma eğilimi (yani boşanmayı düşünmek ve partnerle boşanma hakkında konuşmak) evlilik dışı cinsel ilişkiyi yordayan önemli bir değişkendir (akt. Gör, 2022).

2.2.1.2.Duygusal Aldatma

Shackelford ve diğlerleri (2000), Duygusal sadakatsizliğin tanımını Őu Őekilde yapmıřlardır; “Duygusal aldatma, bir partnerin romantik aşk, zaman ve dikkat gibi duygusal kaynaklarını bařka birine yönlendirmesi durumunda meydana gelir. Aldatma yařayan erkekler, duygusal bađ kurmadan bunu yapma olasılıđı daha yüksekken, kadınların aldattıđında duygusal bađ kurma olasılıđı daha yüksektir.” (Shackelford ve Buss, 1997; Shackelford vd., 2000).

Arařtırmalar, eřin cinsel sadakatsizliđinin kadınlar arasında önemli bir ayrılık nedeni olmasının yanı sıra, erkekler arasında kadınlara göre daha kabul edilemez bir durum olduđunu göstermektedir. Erkekler, duygusal sadakatsizliđe (örneđin, bařka birisine âřık olma) göre cinsel sadakatsizliđi (bařkasıyla cinsel iliřkiye girme) çok daha affedilemez bulmaktadır (Shackelford vd., 2002). Kadınlar ađısından ise tam tersi geçerlidir; eřin duygusal sadakatsizliđi, cinsel sadakatsizliđe göre çok daha yıkıcı ve affedilemez olarak görölmektedir (Shackelford vd., 2002).

Evrimsel perspektife göre bunun sebebi Őu Őekilde açıklanmaktadır; “Erkekler için kadınlardan gelebilecek tek bir cinsel sadakatsizlik olayı, bir erkeđin babalık kesinliđini tehlikeye atabilir ve bu, bir rakibin çocuđuna yirmi yıl boyunca yatırım yapma riskini dođurabilir. Bir kadının bakıř ađısından ise, kocasının tek bir cinsel sadakatsizliđi bu ölçekte bir risk tařımamaktadır, çünkü genetik annelik tehlikeye girmemekte ve dolayısıyla yatırımları hala kendi genetik çocuklarına yöneltilmektedir. Ancak kocası bařka bir kadınla duygusal olarak ilgilenirse, bu duygusal sadakatsizlik, kocasının enerjisinin, bađlılıklarının ve yatırımlarının o diđer kadına uzun vadeli yönlendirilmesini iřaret eder ve dolayısıyla daha fazla üreme maliyeti yaratır.” (Shackelford ve Buss, 1997).

2.2.1.3.Çevrim içi (Online) Aldatma

İnternetin hayatımıza girmesi, yaşamımızı çeşitli alanlarda ve farklı açılardan etkilemiş olup, ilişkisel alanda da çevrim içi sadakatsizlik kavramını gündeme getirmiştir. İnternetin dünya çapında insanlarla tanışma imkânı sunması, internet üzerinden kurulan ilişkilerin sadakatsizlik üzerindeki etkilerini düşündürmektedir (Henline vd., 2007). Vossler (2016), Çevrim içi sadakatsizliği tanımlanması zor bir alan olarak değerlendirilse de alan yazında çevrim içi sadakatsizliğin hangi duygusal ve davranışsal özellikleri kapsadığına dair araştırmalar yapılmakta ve tanımlamalar geliştirilmektedir (Gör, 2022). Çevrim içi ilişkiler bağlamında, çevrim içi sadakatsizlik; e-posta, çeşitli sanal topluluklar (örneğin, sohbet odaları ve etkileşimli oyunlar) veya cinsellik ve pornografi odaklı internet siteleri aracılığıyla kurulan romantik ve/veya cinsel ilişkileri içermektedir (Young, 1999; Young vd., 2000; Henline vd., 2007). Sanal ilişkilerde erotik konuşmaların yapılması veya cinsel fantezilerin özel olarak paylaşılması ise sanal seks olarak tanımlanmaktadır (Young vd., 2000). Henline ve diğerlerinin (2007) üniversite öğrencilerine yönelik yaptıkları bir çalışmada çevrim içi sadakatsizliğin belirleyici unsurlarını araştırmışlardır. Bu araştırmada, çevrim içi cinsel birliktelikler, diğer cinsel etkileşimler, çevrim içi kurulan duygusal ilişkiler ve buluşmayı içeren çevrim içi flörtlerin belirleyici unsurlar arasında olabileceği belirtilmektedir (Henline vd., 2007).

İnternet üzerinden kurulan iletişim, bazen gizli telefon görüşmeleri veya mesajlaşmalar gibi farklı şekillerde devam edebilir. Diğer taraftan, bazı bireyler anonim kalmayı ve ilişkiyi kontrol altında tutmayı tercih ederek bu iletişimi çevrimiçi sürdürmeyi seçebilirler (Young vd., 2000).

Young ve diğerleri (2000), çevrimiçi yasak aşk ilişkisini açıklarken üç temel unsuru vurgulamışlardır: anonimlik, kolaylık ve kaçış.

- Anonimlik, bireylerin ev, ofis veya yatak odası gibi kişisel alanlarında, eşlerine yakalanma korkusu yaşamadan, çevrimiçi deneyimlerinin içeriğini ve niteliğini kontrol etmelerini sağlar.

- Kolaylık, internetin insanlara diğer bireylerle tanışma imkânı sunarak iletişim kanallarına zahmetsizce erişim sağlaması anlamına gelir.

- Kaçış ise, çevrimiçi ortamda gerçekleşen romantik ve/veya cinsel etkileşimlerin, bireylerin günlük yaşam stresinden kaçış yolu olarak görülebilmesidir.

Bireyler her ne kadar bunu günlük yaşamın stresinden bir kaçış olarak görse de bu tür kaçış fantezileri zaman içinde patolojik bir hal alabilmekte ve bağımlılığa yol açabilmektedir (Young vd., 2000)

Aldatma hakkında genel bir değerlendirme yapıldığında, sadakatsizlikle ilişkili cinsel veya romantik her türlü davranışın çiftlerin ilişkiye yönelik beklentilerini zedeleyebileceği ve nihayetinde ilişkiye zarar verebileceği açıktır (Brand vd., 2007). Sadakatsizlik, ilişkideki dürüstlük ve güvene yapılan bir ihanet olarak değerlendirilir (Fife vd., 2008). Bu durumda sadakatsizliğin, çeşitli açılardan ilişkiye zarar verdiği ve olumsuz sosyal ve duygusal sonuçlar doğurduğu bilinmektedir (Brand vd., 2007; De Stefano ve Oala, 2008). Sadakatsizliğin olumsuz sonuçları bireyi, ilişkiyi ve varsa çocukları etkileyebilmektedir (Fincham ve May, 2017). Daha önceki sayfalarda da bahsedildiği gibi, aldatma evliliklerin bitmesindeki en önemli unsurlardan biridir (Tablo 3). Bu nedenle, ilişkiler için ciddi bir öneme sahip olan sadakatsizlik meselesinin ortaya çıkmasında etkili olan risk faktörlerini değerlendirmek ve önlem almak büyük önem taşımaktadır (Gör, 2022).

2.2.2. Aldatma Eğilimi ve Aldatma Olasılığını Artıran Unsurlar

Aldatma eğilimi, bir bireyin mevcut romantik veya cinsel ilişkisinde partneri dışında başka biriyle romantik veya cinsel bir ilişki kurma ya da bu tür bir ilişkiye yönelme eğilimini ifade eder. Bilimsel ve nesnel bir açıdan ele alındığında, aldatma eğilimini, kişinin sadakat yükümlülüğüne aykırı hareket etme potansiyelini belirleyen çeşitli psikolojik, sosyal ve biyolojik faktörlerin bir bileşimi olarak tanımlanması mümkündür.

Aldatmanın sebeplerini inceleyen literatürde, ilişki doyumu ve aldatma arasındaki ilişki sıkça çalışılmış olmasına rağmen, yapılan araştırmalar, ilişki doyumu ile aldatma arasındaki ilişkiyi ne tam olarak destekleyebilmiş ne de tam olarak reddedebilmiştir (Atkins vd., 2004). Bu bağlamda ilişki doyumundaki azalmanın, aldatma eğilimini artırabileceğini söylemek mümkün olsa da tek başına aldatma kavramını açıklayamayacağı kesindir.

Sadakatsizliğin ortaya çıkmasında etkili olabilecek faktörler incelendiğinde, ilgili literatürün demografik (örneğin, cinsiyet ve eğitim), bireysel (örneğin, bağlanma ve

kişilik), ilişkisel (örneğin, evlilik doyumu ve bağlılık) ve bağlamsal (örneğin, çalışma durumu ve dindarlık) unsurlara odaklandığı görülmektedir (Fincham ve May, 2017). Bu faktörlerden bazılarını ele alacak olursak, cinsiyet açısından değerlendirildiğinde, araştırma bulguları erkeklerin kadınlara kıyasla daha yüksek oranda sadakatsizlik gösterdiklerini işaret etse de günümüzde bu oranların birbirine yaklaştığı görülmektedir (Treas ve Giesen, 2000; Fincham ve May, 2017). Benzer şekilde, Brand ve diğerleri (2007) tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada, kadın ve erkek katılımcıların benzer seviyede sadakatsizlik gösterdiği bulunmuş ve bu nedenle kadınların erkeklere kıyasla daha düşük oranda sadakatsizlik davranışları gösterdiği görüşünün güncel bir görüş olmayabileceği belirtilmiştir (akt. Gör, 2022)

Atkins ve diğerleri (2001) olanak durumunun (başka bir partnere ulaşabilirlik veya başka biri tarafından istenir olma durumu) aldatma ile bağlantısını ele almışlardır. Buna göre Kadınlar ve erkekler arasındaki aldatma oranının birbirine yaklaşıyor olmasının sebebinin kadınların da erkekler gibi iş yaşamına dahil olmasıyla ilişkili olabileceğini, partnerlerden yalnızca birinin çalışması halinde ilişkide güç eşitsizliğinin ortaya çıkabileceğini ve çalışan partnerinin sadakatsizlik için olanağının artıyor olabileceğini değerlendirmişlerdir (Atkins vd., 2001) aynı çalışmanın diğer bulguları ise erkeklerin kadınlara göre aldatma oranlarının daha yüksek olduğunu ve evlilik dışı cinsel birlikteliğin 55-65 yaş aralığındaki erkekler ve 40-45 yaş aralığındaki kadınlar arasında daha yüksek olduğunu göstermektedir (Atkins vd., 2001).

Bir diğer faktör olarak zihinsel ve duygusal bozukluklar, hastalık, yaş, orta yaş krizi gibi bireysel biyolojik veya durumsal unsurların aldatma için risk faktörü oluşturabileceği düşünülmektedir (Fife vd., 2008)

Literatürdeki araştırmalar, farklı bağlanma stillerinin aldatma ile ilişkili olabileceğine işaret etmektedir (Allen ve Baucom, 2004; DeWall vd., 2011; Russel vd., 2013) Russell ve diğerleri (2013), kaygılı bağlanma düzeyi yüksek olan bireylerin evlilik ilişkisi içinde yakınlık ihtiyaçlarını doyumakta zorluk çekebileceğini ve bu ihtiyaçlarını evlilik dışı ilişkiler aracılığıyla karşılamaya çalışabileceklerini belirtmektedirler. Allen ve Baucom'ın (2004) araştırma bulguları, ilişki dışı partner sayısının kayıtsız (dismissive) bağlanma stiline sahip olan erkekler arasında daha yüksek oranda olduğunu göstermektedir. Kadınlar arasında ise saplantılı (preoccupied) bağlanma stiline sahip olanların ilişki dışı partner sayısının güvenli bağlanma stiline

sahip olanlara göre daha fazla olduđu bulunmuştur. Kayıtsız bağlanma stiline sahip olan bireyler özgürlük arayışıyla, korkulu bağlanma stiline sahip olanlar ise yakınlık ihtiyacıyla ilişki dışı aldatmada bulduklarını belirtmektedirler (Allen ve Baucom, 2004). Öte yandan, bir diğerk çalışma, kaçınan (avoidant) bağlanma stiline sahip olan bireylerin sadakatsizliğe yönelik tutumlarının ve davranışlarının daha fazla olduğunu göstermektedir (DeWall vd., 2011). Bu bulgular, sadakatsizliğin sıklıkla güvensiz bağlanma stilleriyle ilişkili olabileceğini göstermektedir (akt. Gör, 2022)

Kişilik özellikleri incelendiğinde, Altınok ve Kılıç (2020), yaptıkları bir çalışmada narsisizmin sadakatsizlik açısından önemli bir unsur olabileceğini bulmuşlardır (Altınok ve Kılıç, 2020). Narsisizm ve sadakatsizlik arasındaki ilişkiyi cinsel narsisizm boyutu üzerinden inceleyen McNulty ve Widman'ın (2014) araştırma bulguları, sadakatsizliğin kişinin kendi cinsel narsisizmi ile olumlu yönde ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada, cinsel doyum ve evlilik doyumunu ile sadakatsizlik arasında olumsuz yönde bir ilişki olduğu, yani cinsel ve evlilik doyumunu düşük olan bireyler arasında sadakatsizliğin daha yaygın olabileceği ve erkekler arasında partnerlerine karşı cinsel empati azaldıkça sadakatsizliğin artabileceği belirtilmiştir (McNulty ve Widman, 2014). Ayrıca, Shackelford ve diğerlerinin (2008) yeni evli bireylerle yürüttüğü çalışma bulguları, eşinde uyumluluk ve sorumluluk düzeyi düşük olan bireylerin ilişki doyumlarının daha düşük olabileceğini ve bu durumun evlilik dışı ilişki yaşama olasılığını artırabileceğini göstermektedir (akt. Gör, 2022).

Bir diğerk faktör olarak, Erken dönem uyum bozucu şemalar ile aldatma eğilimi arasında ilişki bulunan çalışmalar literatürde göze çarpmaktadır (Güzel, 2016; Çiftçi, 2020; Şehitoğlu, 2021; Güler, 2022; Muz, 2022). Güler, 2022 yaptığı çalışmada; duygusal yoksunluk, Sosyal İzolasyon/Güvensizlik, Kusurluluk, Yetersizlik/Bağımlılık, Duyguların Bastırılması, Terk Edilme, Tehditler Karşısında Dayanıksızlık, Başarısızlık, Karamsarlık, Cezalandırma, Onay Arayıcılık şemaları ile aldatma eğilimi arasında pozitif yönde zayıf düzeyde korelasyon bulurken, Yetersiz Öz-denetim ve Yüksek Standartlar şemaları ile aldatma eğilimi arasında pozitif yönde orta düzeyde korelasyon bulmuştur. Şehitoğlu, 2021 yaptığı çalışmada; yüksek standartlar, kendini feda, kusurluluk, karamsarlık, tehditler karşısında dayanıksızlık şemaları ile aldatma eğilimi arasında ilişki bulmuştur. Muz, 2022 yaptığı çalışmada;

Başarısızlık, Kendini Feda, Yüksek Standartlar, Karamsarlık, Duyguları Bastırma şemaları ile aldatma eğilimi arasında pozitif yönde zayıf düzeyde korelasyon bulunurken, İç içe geçme / Bağımlılık, Terk edilme, Kusurluluk, Tehditler Karşısında Dayanısızlık şemaları ile aldatma eğilimi arasında pozitif yönde orta düzeyde korelasyon bulunmuştur. Çiftçi, 2020 yaptığı çalışmada; Ayrılma ve reddedilme, Zedelenmiş Sınırlar, Zedelenmiş özerklik ve başarısızlık ve Diğerleri yönelimlilik şema alanları ile aldatma eğilimi arasında ilişki bulunmuştur. Son olarak Güzel, 2016 yaptığı çalışmada Kusurluluk, Tehditlere karşı dayanısızlık, Ayrıcalıklılık, Cezalandırma şemaları ile aldatma eğilimi arasında ilişki bulunmuştur.

Tüm bu bulgulara göz attığımızda, sadakatsizliğin, üzerinde durulması gereken pek çok farklı etkenin bir araya gelmesiyle şekillenen, çok boyutlu ve karmaşık bir olgu olduğu anlaşılmaktadır. Bu bağlamda, sadakatsizliği ele alırken yalnızca tek bir açıdan değil, tüm yönleriyle derinlemesine değerlendirmek gerektiği ortaya çıkmaktadır. Her bir faktörün etkisi, bu olgunun anlaşılmasında kritik bir rol oynar ve sadece yüzeysel bir inceleme ile bu etkileşimlerin tüm dinamiklerini kavrayabilmek mümkün değildir. Sadakatsizlik ile ilişkili olabilecek pek çok faktörün bulunduğu ve sadakatsizliğin çok boyutlu incelemeler ışığında anlaşılabilir bir kavram olduğu görülmektedir.

2.3. Aldatma ve Erken Dönem Uyumsuz Şema Kavramı

Şema kavramının kaynağı yunanca kökenli “schemat” (σχῆμα: şema, figür) kelimesinden gelmektedir. Bilişsel kuramın temelinde yer alan ve benlik hakkında işlevsel olmayan inançları ifade eden şema kavramı (Beck ve Alford, 2009), Young ve diğerleri (2003) tarafından genişletilerek “erken dönem uyum bozucu şema” kuramı oluşturulmuştur. Şema kuramı, teorik ve pratik açıdan geniş kapsamlı bir yaklaşım olup bilişsel kuramın yanı sıra psikanalitik kuram, bağlanma kuramı, nesne ilişkileri kuramı, transaksiyonel analiz ve Geştalt gibi farklı yaklaşımların unsurlarından da etkilenmiştir (akt. Çiftçi, 2020). Erken dönem uyum bozucu şemalar, çocukluk veya ergenlik döneminde oluşan, yaşam boyunca gelişip karmaşıklaşan ve bireyin işlevselliğini önemli ölçüde sınırlayan; bireyin kendisi ve kişilerarası ilişkileriyle ilgili anıları, duyguları, bilişleri ve bedensel duyularını içeren kalıcı örüntüler olarak tanımlanmaktadır (Young vd., 2003).

Şemalar APA sözlüğünde 3 farklı açıklama ile tanımlanmıştır;

1. Bir kavram veya varlık hakkında algı, yorumlama, hayal gücü veya problem çözmeye rehberlik eden temel bilgi koleksiyonu. Ayrıca bilişsel şema olarak da adlandırılır.
2. Bir kişinin bazı varlıklar veya durumlar hakkındaki bilgisini, niteliklerini ve bunlar arasındaki ilişkileri de içeren bilişsel bir yapı. Şemalar genellikle bir kişinin dünyasını basitleştiren soyutlamalardır.
3. Bir bireyin kendisi, diğerleri veya nesnel gerçekliğe rağmen devam eden dünya hakkındaki bakış açısı veya varsayımı. Örneğin, "Ben hasarlı bir insanım" ve "Güvendiğim herkes sonunda bana zarar verecek" erken çocukluk dönemindeki olumsuz deneyimlerden kaynaklanabilen olumsuz şemalardır. Özellikle bilişsel terapide vurgulanan tedavinin bir hedefi, danışanın çocukluk döneminde veya travmatik deneyimler yoluyla geliştirilen şemaların yerini alacak daha gerçekçi, şimdiki zamana yönelik şemalar geliştirmesine yardımcı olmaktır (APA, 2018).

Bu tanımlara benzer ve tutarlı olarak ise Karakaş (2017), Psikoloji Sözlüğü'nde şu tanımlamalar verilmiştir;

1. Bir kavram ya da varlığın algılanması, yorumlanması veya imgelenmesine, bir sorunun çözülmesine kılavuzluk eden bilgi bütünü: Şemalar, bir kavram ya da varlığın nasıl algılandığını, yorumlandığını veya imgelenmesini ve sorunların çözümünde kullanılan bilgi bütünü ifade eder. Örneğin, "restoran" şeması, içeride masaların, sandalyelerin, sofranın ve garsonların olacağını, televizyonun bulunabileceğini ancak bir karyolanın olmayacağını akla getirir.
2. Bir eylemin yapılması konusunda bir plan içeren, davranışa kılavuzluk eden bilişsel yapı: Şemalar, bir eylemi gerçekleştirmek için bir plan içeren ve davranışa yön veren bilişsel yapılar olarak da tanımlanabilir. Jean Piaget'nin kuramına göre, çocuklar gelişimleri boyunca yeni şemalar geliştirir, eski şemaları yeniden düzenler veya tamamen terk ederler.
3. Kişinin kendisi, başkaları ya da dünya hakkında sahip olduğu, nesnel gerçeklikle uyumsuz görüş ve varsayımlar: Şemalar, kişinin kendisi, başkaları veya dünya hakkında sahip olduğu, nesnel gerçeklikle uyumsuz görüş ve varsayımları da kapsar. Örneğin, "Ben şanssız bir insanım. Mutlaka başıma bir şey gelecek." gibi düşünceler olumsuz şemaların örnekleridir. Bilişsel

terapilerin amaçlarından biri, danışanın ya da vakanın çocukluğunda gelişen veya travmatik deneyimler sonucunda oluşan şemaları yerine, daha gerçekçi ve mevcut koşullarla daha uyumlu şemalar geliştirmesine yardımcı olmaktır (Karakaş, 2017).

Görüldüğü üzere, şemalar hem bireyin algı ve yorumlama süreçlerini yönlendiren temel bilgi yapıları hem de kişinin kendisi, diğerleri ve dünya hakkındaki görüş ve varsayımlarını içeren karmaşık bilişsel yapılardır. Bu tanımlar, şemaların nasıl oluştuğunu, nasıl işlediğini ve bireylerin davranışları üzerindeki etkilerini anlamamıza yardımcı olur. Şemalar, bireylerin günlük yaşamlarını nasıl düzenlediklerini ve karşılaştıkları durumları nasıl değerlendirdiklerini belirler. Bu bağlamda tüm tanımları kapsayan, kısa ve öz tanım ise şu olacaktır; “Şemalar, yaşamın erken yıllarında oluşan düşünce, duygu ve davranış kalıplarıdır. Çevreden gelen bilgiyi anlamlandırmada kalıp görevi görürler. Tüm duygu davranış ve ilişkilerimizi şekillendirirler.” (Karaosmanoğlu vd., 2016)

Şemalar modern psikoterapilerde, özellikle kronik ve kişilikle ilgili bozukluklarda önemli bir yer tutar. Şema kavramı uzun bir geçmişe sahiptir ve mevcut bilişsel terapilerde kullanılan tanımlamalar 1980'lerde yapısalcılıktan etkilenerek ortaya konmuştur (Rijkeboer vd., 2007).

Beck, Segal ve Young gibi tanınmış klinik odaklı bilim insanları, şemalar, şema süreçleri, baş etme biçimleri ve şema modları gibi kavramları psikopatoloji için açıklayıcı modellerde merkezi parametreler olarak kullanmışlardır. Aynı dönemde "şema" kavramının psikoterapi dünyasında kullanımı yaygınlaşmış ve çeşitli şema teorileri arasında farklı tanımların kullanılması kafa karışıklığına neden olmuştur (James vd., 2004).

Şema terimi, bilginin hafızamızda teorik olarak düzenlendiğini açıklayan veri işleme teorisinden gelir (Williams vd., 1997; Vonk, 1999). Bu teoriye göre, deneyimler yaşamın ilk yıllarından itibaren şemalar yoluyla otobiyografik hafızamıza kaydedilir (Conway ve Pleydell-Pearce, 2000). Şemalar, duyuma dayalı algılamalardan, deneyimlenmiş duygular ve eylemlerden ve sözsüz olarak ezberlenen erken çocukluk deneyimleri gibi anlamlardan oluşur (Young vd., 2003; Arntz vd., 2006; Rijkeboer vd.,

2007). Şemalar, dünyayı düzenleme, yorumlama ve öngörme işlevi görür. Çoğu insan, kendilerini, başkalarının davranışlarını ve dünyada yaşananları daha iyi anlamalarına yardımcı olan şemalar geliştirir, bu da onların olumlu bir benlik bilinci ve başkalarına ait farklılaşmış bir bilinç geliştirmelerini ve sorunları yeterince çözmelerini sağlar. Ancak çocukluk çağında temel gereksinimleri tam manasıyla karşılanamamış insanlar uyumsuz şemalar geliştirir ve bu nedenle yaşamı idame ettirmek konusunda daha az başarılıdırlar (Genderen vd., 2023). Young ve diğerlerine (2003) göre, bu uyumsuz şemalar, çocuğun mizacı, ebeveynlerin ebeveynlik tarzları ve belirgin (bazen de travmatik) deneyimler gibi faktörler arasındaki etkileşimlerin bir sonucu olarak erken yaşta gelişir (Şekil 4).

Şekil 4 Uyumsuz Şemaların Kökeni. (Genderen vd., 2023)

Yani Şemalar, kendimizle, dünyayla ve diğer insanlarla ilgili sahip olduğumuz inançları içeren psikolojik yapılardır. Uyumsuz şemaların kökeni, giderilmemiş temel çocukluk ihtiyaçlarının, kalıtsal mizacın ve erken dönem çevrenin ve travmatik olayların etkileşimine dayanmaktadır.

Şemalar, çocukluk çağından itibaren zihinde filizlenen anılar, bedensel uyarımlar, duygular ve bilişlerden oluşarak kişinin ömrü boyunca karmaşıklaşır. Şemalar, kendilerini koruyup sürdürmelerinden ötürü yetişkinlikte de aynı ihtiyaçların karşılanmasını önlemeye devam ederler (Rafaeli vd., 2013). Bu şemaların çoğunlukla uyumlu ve işlevsel bir rolü vardır. Örneğin istismara maruz kalan bir çocuğun, karşısındaki kişinin kusurlu olduğuna inanmaktansa, kendisinin kusurlu olduğuna inanması, çocuklar açısından yaşam ve hayatta kalma bakımından daha umut vericidir. (akt. Farrel vd., 2015). Yetişkinlikte kuvvetli bir şekilde muhafaza edilmesi, genellikle bu işlevsel yönünden kaynaklıdır. Kişiler büyük bir çoğunlukla bu şemalarının bilinçli farkındalığında olmasalar ve hatta bunlardan rahatsız olmasalar da uyum bozucu şemalar hatalı, işlev bozucu ve sınırlayıcıdır.

Kişinin şema gelişimine sebep olan sorunlar arttıkça ve yaşanan travmatik olaylar daha şiddetli hale geldikçe, bireyin şemaları daha katı ve güçlü bir şekilde şekillenecek ve kişi, mevcut yaşamında bu durumlardan daha fazla rahatsızlık duyacaktır. Şemalar, herhangi bir zamanda aktif veya etkili olabilir. Şemaların gelişmesine yol açan koşullarla benzerlik gösteren durumlar ortaya çıktığında, bu şemalar belirgin ve rahatsız edici hale gelecektir. Örneğin, kusurluluk/Utanç şemasına sahip bir birey, etrafında iyi arkadaşlar olduğu ve işinin nispeten istikrarlı olduğu durumlarda bu şemadan çok az rahatsız olabilir ve hatta hiç olmayabilir. Ancak arkadaşlarıyla sorunlar yaşamaya başladığında veya iş yerinde büyük belirsizlikler ortaya çıktığında, pasif durumdaki şema aktif hale gelecek ve birey, yaşam ve uyum sorunları yaşamaya başlayacaktır (Genderen vd., 2023). Eğer birey, kendi şemalarından kaynaklı rahatsızlıkları önlemek için yollar geliştirmişse, bu durum şemayı tespit etmeyi zorlaştırabilir. Örneğin kusurluluk/Utanç şemasına sahip bir birey, eleştiriye maruz kalma riskinin çok az olduğu bir işi seçerek ve yargılayıcı olmayan bir arkadaş çevresi oluşturarak bu durumdan kaçınabilir (Genderen vd., 2023). Başka bir deyişle, bireylerin sadece şemaları değil, aynı zamanda bu şemalardan kaynaklı rahatsızlıklardan kaçınma stratejileri de vardır (Şema Baş Etme Biçimleri). Şemaları ele almadan önce şema baş etme biçimlerini ele almak daha isabetli olacaktır.

2.3.1. Şema Baş Etme Biçimleri

İnsanlar yeni bilgiyi anlamlandırmak için, Jean Piaget'nin (1955) asimilasyon (özümseme) olarak tanımladığı süreçte var olan şemalarına başvurma eğilimindedirler. Ancak akomodasyon (uyumsama) olarak adlandırılan süreçte, yani bilgi mevcut şemalarla uyumsuz ve açıklanamayacak durumda olduğunda insanlar şemalarını değiştirme eğilimindedirler. Dolayısı ile şemalar, değiştirilmesi zor, tutucu ve kendi kendini sürdürmeye yatkındırlar. Karşı kanıtlara rağmen insanlar, kendileri, çevre ve dünya ile ilgili duygu ve düşüncelerine tutunma eğilimindedirler (Rafaeli vd., 2013) Buna paralel olarak, yeni edinilen bilgiler şema filtresinden geçer (Beck vd., 2003; Young vd., 2003). Şemalarımıza dayanarak onlara uyumlu bilgileri görme ve uyumsuzları görmeme eğilimi gösteririz. Örneğin yetersizlik şemasına sahip bir birey, iş yerinde birçok başarıya imza atmış ve meslektaşlarından takdir görmüş olmasına rağmen kendinin yetersiz ve başarısız olduğunu düşünmeye devam eder, küçük hatalarına odaklanır ve olumlu geri bildirimleri göz ardı eder. “Eğer beni gerçekten tanısalardı hemen işten çıkarırlardı” gibi düşüncelerle başarılarını küçümser ve yetersizlik inancını pekiştirir. Yani şemalar bireylerde seçici algıya yol açar ve kişinin düşüncelerini ve deneyimlerini filtreler.

Tüm bunların doğal bir sonucu olarak şemalar etkinleştğinde insanlar korku, öfke, üzüntü, utanç, suçluluk gibi güçlü duygulara kapılırlar. Bunun için ise şemalar ve şemalarını tetikleyen durumlarla başa çıkma tepkisinde bulunurlar (Rafaeli vd., 2013). Kişi zor veya tehdit edici durumlardan kurtulmak amacıyla böyle davranmayı çocuklukta öğrenmiştir. O zamanlar bu davranış, böylesi durumlarla başa çıkmanın en iyi yolu olabilirdi; ancak kişinin mevcut yaşamında bu davranış, optimal olmaktan uzak olabilir ve şemaların korunmasına hizmet eder (Genderen vd., 2023).

Baş etme biçimlerinin üç yolu vardır:

- Teslim Olma
- Kaçınma
- Aşırı Telafi

Baş etme biçimi kullanmak, genellikle bilinçli bir seçim değil, tehdit edici veya zor bir duruma verilen otomatik bir tepkidir. Kısa vadede, bu baş etme biçimleri genellikle biraz rahatlama sağlar; ancak uzun vadede yaşamın önemli alanlarında zorluklara yol açar. (Genderen vd., 2023).

2.3.1.1. Teslim Olma Baş Etme Biçimi

Teslimiyet başa çıkma stili, bireyin şemalarına boyun eğme eğilimini yansıtır. Aşırı telafi veya kaçınma başa çıkma stratejilerinde görülen acı veren duygulardan kaçınma eğiliminin aksine, teslimiyet başa çıkma stiline sahip bireyler, şemaların neden olduğu acıyı doğrudan deneyimler. Ancak, bu acıya sağlıklı bir şekilde karşı çıkmak yerine, edilgen bir şekilde ve çaresizlikle kabullenirler. Teslimiyet başa çıkma stili, diğer başa çıkma biçimlerine göre anlaşılması en zor olanlardan biri olabilir (Rafaeli vd., 2013).

Şemalara boyun eğmek, artan duygusal acıya neden olsa da, bireylerin bu durumu neden sürdürdüğü sorgulanabilir. İnsanların kendilerine kötü davrananlara ilgi duyması, ihtiyaçlarının karşılanmadığı ilişkileri sürdürmesi ya da tatmin edici olmayan etkinliklerde ısrarcı olması mantıksız görünmektedir. Ancak, klinik uygulamalarda olduğu kadar günlük yaşamda da şemaya teslimiyetin örneklerine sıkça rastlanır (Rafaeli vd., 2013). Psikanalistler, bu durumu "tekrar zorlanımı" olarak adlandırır ve bunu geçmiş travmalarla ilişkilendirirler. Geçmişte yaşanan acı veren olayları şimdiki zamanda tekrar etme eğilimi, bu olaylara hükmetme girişimi olarak değerlendirilir (Loewald, 1980). Psikanalistler, bazı öz-yıkıcı davranışları mazoşizmin bir biçimi olarak da tanımlamışlardır; bu, acıdan alınan bilinçdışı bir haz olarak yorumlanır (Freud, 1924).

Buna karşın, Şema Terapi bilinçdışı mazoşist bir ihtiyaçtan bahsetmez. Şema Terapi perspektifinden bakıldığında, teslimiyetçi bireyler, duygusal ihtiyaçlarını karşılayamamalarına neden olan örüntüler içinde sıkışıp kalmışlardır. Şemaları, bu bireylerin acı verici durumları algılamalarını bozar ve daha sağlıklı seçenekler bulmalarını zorlaştırır. Şemalarına boyun eğen bireyler, daha güçlü ve kendinden emin olarak algıladıkları diğer yetişkinlerle ilişkilerinde, neredeyse çocukça bir tutum sergileyerek, pasif, itaatkâr ve bağımlı roller üstlenirler. Bu davranışlar, bu bireylerin kendilerini geçici olarak güvende hissetmelerini sağlasa da sonunda onları daha mutsuz eden durumlara sürükler (Rafaeli vd., 2013). Teslim olma başa çıkma biçiminin genellikle "diğeri yönelimlilik" alanındaki şemalarla ilişki içinde olduğu görülür. Bu şema alanına, özelliklerine ve hangi şemalardan oluştuğuna daha sonraki başlıklarda yer verilecektir.

2.3.1.2.Kaçınma Baş Etme Biçimi

Kaçınma tepkileri, bireyin şemalarını tetikleyen kişilerden veya durumlardan uzak durmasını içerir. Bu başa çıkma yöntemi, bazı bireylerin sevgi ihtiyacını karşılama, işlerinde tatmin sağlama veya günlük aktivitelerden keyif alma yetenekleriyle ciddi bir çelişki yaratarak, hayatlarının büyük bir bölümünde yaygın hale gelebilir. Kaçınma tepkileri her zaman geniş kapsamlı veya yoğun olmayabilir, ancak oldukça yaygındır. Bu tepkiler genellikle sosyal fobi, agorafobi ve travma sonrası stres bozukluğu gibi kaygı bozukluklarıyla veya DSM-IV'ün Eksen-II kategorisinde yer alan "C Kümesi" olarak adlandırılan kaçınmacı, bağımlı ve obsesif-kompulsif kişilik bozukluklarıyla ilişkilendirilir. Ancak, kaçınma tepkileri Eksen-I ve Eksen-II'ye dahil hemen hemen tüm bozukluklarla bağlantılı olabilir (Rafaeli vd., 2013).

Kaçınma tepkilerinin genellikle göz ardı edilen bir özelliği, değiştirilmelerinin oldukça zor olmasıdır. Bunun başlıca nedenlerinden biri, olumsuz pekiştirme olarak bilinen bir edimsel koşullama biçimi yoluyla bu tepkilerin kendilerini pekiştirmesidir (Skinner, 1953). Olumsuz pekiştirmede, bireyin davranışı korkulan bir durumdan kaçınarak güçlenir. Kaçınma tepkileri, şema etkinleşmesiyle ilişkili rahatsız edici duyguları geçici olarak azaltarak bir rahatlama hissi yaratır. Ancak, korku veya acıdan bu geçici kaçış, bu davranışı "ödüllendirdiği" için kaçınma tepkilerinin sürmesine neden olur. Diğer bir deyişle, kaçınma tepkileri kaygıyı kısa vadede azaltsa da, uzun vadede hem kaçınma davranışını hem de kaygıyı pekiştirir (Rafaeli vd., 2013).

Kaçınma başa çıkma biçimine sahip bireyler, yalnızca davranışsal değil, bilişsel kaçınmaya da yönelebilirler (Borkovec vd., 2004). Bu kişiler, şemalarını tetikleyebilecek olayları düşünmekten ya da hatırlamaktan kaçınabilirler.

Rafaeli ve diğerleri (2013) bilişsel kaçınma kavramından bahsederken şu örneği aktarmaktadır;

“İra, ailesinden uzakta yaşıyor ve nadiren onlarla bir araya geliyordu. Kendisini, kimsenin keyif almadığı, rahatsızlık verici bir aile ortamında büyümüş biri olarak tanımlıyordu. Soğuk ve ilgisiz bir babanın yanı sıra, ev işlerine fazlasıyla odaklanmış, bu nedenle çocuklarının duygusal ihtiyaçlarını karşılayamayan bir anneye sahip olması, onda güçlü bir Duygusal Yoksunluk şemasının gelişmesine neden olmuştu.

Ira, geçmişin üzerinde fazla durmanın anlamsız olduğunu düşünerek, anne babası ve kardeşleri hakkında düşünmekten kaçınıyordu. Bunun yerine zamanını dağ bisikleti sürmek, iyi şaraplar tatmak, gurme yemekler denemek ve lüks partilere katılmak gibi eğlenceli etkinliklerle doldurmayı tercih ediyordu. Ancak, istikrarlı ve bakım veren bir kadınla tanışıp ona âşık olduğunda, kadın çocuk sahibi olma isteğini dile getirdiğinde ilişkisini hızla bitiriyordu. Eğlenceye düşkün ve hâlâ bekâr olan Ira, 50 yaşına geldiğinde, olumsuz konulara odaklanmanın anlamsız olduğuna inanıyordu. Bu nedenle, ailesini ziyaret etmek veya ciddi bir ilişki sürdürmek gibi, şemalarını tetikleyen durumlardan kaçınmasının yanı sıra, hoş anılarla dikkatini dağıtarak, acı veren duyguları tetikleyebilecek herhangi bir düşünceyi veya hatırayı hemen bir kenara itiyor, yaygın bilişsel kaçınmaya da başvuruyordu. Ancak, bu kaçınma davranışı Ira'yı geçici olarak acılarından uzaklaştırırsa da sonunda onu derin bir yalnızlık ve boşluk hissiyle baş başa bırakıyordu.” (akt. Rafaeli vd., 2013).

2.3.1.3.Aşırı Telafi Baş Etme Biçimi

Aşırı Telafi tepkileri, bireylerin şemalarının etkisini tersine çevirmek amacıyla "tersini yapma" girişimlerini ifade eder. Örneğin, duygusal olarak ihmal edilmiş ve bu nedenle Duygusal Yoksunluk şeması geliştirmiş bir çocuk, başkalarının ilgisini çekebilmek için dikkat çekici, cilveli veya abartılı bir tutum benimseyebilir. Derin bir utanç veya değersizlik hissi taşıyan bir başka çocuk ise, Kusurluluk/Utanç şeması nedeniyle, diğerlerinden daha fazla çalışarak başarıya ulaşmayı hedefleyebilir ya da kendisini en üst konuma taşımak için baskın ve agresif bir tavır geliştirebilir. Benzer şekilde, zorbalığa maruz kalmış veya istismar edilmiş bir çocuk, korkusunu sert bir dış görünüşün arkasına gizleyen ve bir zorba haline gelen Tehlike Karşısında Dayanaksızlık şeması geliştirebilir. (Rafaeli vd., 2013).

Aşırı Telafi tepkileri, özellikle "B Kümesi" olarak bilinen dramatik kişilik bozukluklarına sahip bireylerde yaygın olarak görülür. Bu başa çıkma biçiminin en tipik örneği narsistik kişilik bozukluğu olabilir. Narsistik kişilik bozukluğu olan bireyler, statü, güzellik veya başarıya takıntılıdır; kendilerini özel veya üstün olarak görürler ve başkalarını küçümserler (Ronningstam, 2009). Birçok kuramcı, bu bireylerin içsel boşluk, yalnızlık ve aşağılık duygularını aşırı telafi ederek büyüklenmeci bir benlik geliştirdiklerini öne sürmektedir (Young ve Flanagan, 1998;

Ronningstam, 2009). Narsistik bireyler genellikle, ebeveynlerinin kendi egosal ihtiyaçlarını tatmin etmek için onları kullandığını, ancak temel duygusal ihtiyaçlarını ihmal ettiğini belirtirler. Bu durum, çocukta statü, çekicilik veya başarıya aşırı bir anlam yüklemeye ve aynı zamanda içsel bir boşluk ve değersizlik hissetmeye yol açar. Aşırı Telafi tepkileri, şemaların yol açtığı duygusal acıyı geçici olarak hafifletebilir; ancak, şemaların "tedavi" edilmesini sağlamaz. Aşırı Telafi eden birey, yeni bir başarı sonrası kendisini "dünyanın zirvesinde" hissedebilir; fakat altta yatan şemalar varlığını sürdürecektir. Bu bireyler genellikle bu gerçeği fark etmezler. Ancak, narsistik bireylerin ciddi bir başarısızlık veya hayal kırıklığıyla karşılaştıklarında şemaları tetiklenebilir ve büyülenmeciliklerinin aşırı telafi edici doğası açığa çıkabilir.

Aşırı kontrolcülük, Aşırı Telafi tepkisinin bir başka biçimi olarak ortaya çıkabilir. Narsistik Aşırı Telafide olduğu gibi, şemaları Aşırı Telafi etmenin bir yolu olarak, kontrol etme ihtiyacı aşırı derecede artabilir. Ayrıca, saldırganlık da Aşırı Telafi biçiminde kendini gösterebilir. İstismar edilen veya zorbalığa uğrayan bir çocuk, kötüye kullanıcının veya zorbanın rolünü üstlenerek "akıntıyı tersine çevirebilir" (Rafaeli vd., 2013).

Genelde insanların tek bir baş etme biçimine sahip oldukları görülür. Örneğin teslim olma baş etme biçimi baskın olsa bile, zamanla başka baş etme biçimlerine de geçiş yaptıkları gözlemlenebilir. Özellikle uzun süreli ve yoğun bir şekilde Kendini Feda şemasına teslim olan bireyler, zamanla tükenmişlik yaşayarak, kendi ihtiyaçlarının karşılanması gereksinimini daha fazla hissetmeye başlayabilirler. Bu durum, kısa süreli de olsa bir Aşırı Telafi dönemine yol açabilir. Bazen birey, başkalarını dikkate almadan agresif bir şekilde kendi hedeflerine ulaşmak için çabalayabilir (Genderen vd., 2023).

Teslim Olma baş etme biçiminden Aşırı Telafi baş etme biçimine geçiş aniden olabilir ve bu geçişin psikopatolojik yansımaları daha belirgin bir şekilde görülebilir. Bu baş etme biçimlerinin aşırıya kaçması durumunda ise birey, Kaçınma yoluyla bu güçlü duygulardan kaçmaya çalışabilir. Örneğin, kendisinden bir şey istenebilecek durumlardan uzak durmaya çalışabilir. Ancak bu durum sürdürülemez ve bir noktada birey yeniden Teslim Olma ya da Aşırı Telafi baş etme biçimlerine dönebilir. Böylece, bu baş etme biçimleri şemanın devam etmesine yol açar (Genderen vd., 2023).

2.3.2. Erken Dönem Uyum Bozucu Şemalar ve Şema Alanları

Şema alanları, normal biçimde karşılanamamış duygusal ihtiyaçlara ait beş kategori içerisinde gruplandırılmıştır. Aşağıda, beş erken dönem uyumsuz şema alanının içerdiği toplam 18 farklı şemadan söz edilmektedir. Psikometrik özellikler açısından YŞÖ (Young Şema Ölçeği) orijinal versiyonunda (Young ve Brown, 1994) 16 şema tanımlanmıştır. Young ve diğerlerinin (2003) çalışmasında ise 18 şema tanımlanmış ve sosyal sevilmezlik şeması listeden çıkarılmıştır (Genderen vd., 2023). YŞÖ'nin Türkçe'ye uyarlanan formu ise YŞÖKF-3 (Young Şema Ölçeği Kısa Form 3)'tür (Soygüt vd., 2009). Bu ölçekte psikometrik nedenlerden dolayı 14 şema ölçülebilmekte olsa da 18 şemanın tümü ve 5 şema alanı aşağıda açıklanmıştır (Tablo 4).

Tablo 4. Şemalar ve Şema Alanları

Ayrılma ve Reddedilme Erken Dönem Uyum Bozucu Şema Alanı
1. Terk Edilme / İstikrarsızlık
2. Güvensizlik / Kötüye Kullanılma
3. Duygusal Yoksunluk
4. Kusurluluk / Utanç
5. Sosyal İzolasyon / Yabancılaşma
Zedelenmiş Özerklik ve Başarısızlık Erken Dönem Uyum Bozucu Şema Alanı
6. Bağımlılık / Yetersizlik
7. Dayanıksızlık
8. İç içe Geçme / Gelişmemiş Benlik
9. Başarısızlık
Zedelenmiş Sınırlar Erken Dönem Uyum Bozucu Şema Alanı
10. Haklılık / Üstünlük
11. Yetersiz Öz Denetim / Öz Disiplin
Diğerleri Yönelimsizlik Erken Dönem Uyum Bozucu Şema Alanı
12. Boyun Eğicilik
13. Kendini Feda
14. Onay Arayıcılık
Aşırı Tetikte Olma ve Bastırılmışlık Erken Dönem Uyum Bozucu Şema Alanı
15. Olumsuzluk / Karamsarlık
16. Duyguları Baskılama
17. Yüksek Standartlar
18. Cezalandırıcılık

Kaynak: Young vd., 2003, s.41-47

2.3.2.1.Ayrılma ve Reddedilme Erken Dönem Uyum Bozucu Şema Alanı

Bu alandaki şemalara sahip bireyler, başkalarıyla güvenli ve tatmin edici bağlar kurmakta zorlanırlar. İstikrar, güvenlik, bakım, sevgi ve aidiyet gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmayacağına dair güçlü bir inanca sahiptirler. Genellikle, aile geçmişleri dengesiz (Terk Edilme/İstikrarsızlık), istismarcı (Güvensizlik/Kötüye Kullanılma), duygusal olarak soğuk (Duygusal Yoksunluk), reddedici (Kusurluluk/Utanç) ya da toplumsal olarak izoledir (Sosyal İzolasyon/Yabancılaşma). Ayrılma ve Reddedilme alanına ait olan bu şemalara sahip bireyler, sıklıkla en derin zararları yaşamış bireylerdir. Çoğu travmatik bir çocukluk dönemi geçirmiştir ve yetişkinlikte zararlı ilişkilerden diğerine atlama ya da tamamen yakın ilişkilerden kaçınma eğilimindedirler. Terapi sürecinde, terapötik ilişki bu bireylerin yaşamında merkezi bir rol oynar. Bireyler, güvenlik, korunma, istikrar, bakım, empati, duyguların paylaşılması, kabul edilme ve saygı gibi ihtiyaçlarının öngörülebilir şekilde karşılanmayacağı beklentisi taşırlar. Bu kişiler, genellikle aile ortamları kopuk, soğuk, reddedici, kısıtlayıcı, yalnız, tartışmalarla dolu, belirsiz veya istismarcıdır.

2.3.2.1.1. Terk Edilme / İstikrarsızlık Şeması

Terk Edilme/İstikrarsızlık şeması, bireyin önemli ilişkilerinde algıladığı istikrarsızlık hissine dayanır. Bu şemaya sahip olan kişiler, yaşamlarındaki önemli bireylerin duygusal olarak güvenilmez, öngörülemez ya da dengesiz olduğunu, yakın zamanda onları terk edeceklerini, öleceklerini veya kendilerini daha iyi birisi için bırakacaklarını düşünürler. Bu nedenle, bu kişiler yakın ilişkilerde duygusal destek, bağlanma ve korunma ihtiyacının kalıcı olarak karşılanamayacağı algısına sahiptirler. İlişkilerinde güvendikleri kişilerin istikrarsız, güvenilmez ya da kısa süre içinde yok olabileceklerine dair bir inanç geliştirirler ve bu durum, duygusal destek ve güven arayışlarını olumsuz etkiler.

2.3.2.1.2. Güvensizlik / Kötüye Kullanılma Şeması

Güvensizlik/Kötüye Kullanılma şeması olan bireyler, diğer insanların kendilerini fırsat bulduklarında kendi bencil amaçları için istismar edeceğine inanırlar. Bu kişiler, başkalarının kendilerine zarar vereceği, küçük düşüreceği, yalan söyleyeceği, aldatacağı ya da zaafalarını kullanacağı beklentisiyle yaşarlar. Şemaya sahip bireylerde genellikle bu zararların kasıtlı olduğu ya da aşırı ihmalkârlığın sonucu olarak ortaya çıktığı düşüncesi hakimdir. Bu kişiler, sürekli olarak haksızlığa uğradıkları veya aldatıldıkları hissini taşır ve çevrelerine karşı derin bir güvensizlik beslerler. Bu güvensizlik duygusu, ilişkilerdeki yakınlığa karşı da bir bariyer oluşturarak, bireylerin başkalarına güvenmeyi öğrenmelerini ve sağlıklı ilişkiler kurmalarını ciddi şekilde engeller. Aynı zamanda, bu bireyler, herhangi bir olumlu davranış ya da iyi niyetin ardında bile manipülasyon veya gizli bir tehdit arayabilirler, bu da sosyal çevrelerinde sürekli tetikte ve şüpheli olmalarına neden olur.

2.3.2.1.3. Duygusal Yoksunluk Şeması

Duygusal Yoksunluk şeması, bireyin duygusal yakınlığı ve destek arzusunun yeterli düzeyde karşılanamayacağı düşüncesi ile karakterizedir. Bu şema üç ana biçimde kendini gösterir:

1. İlgi ve Bakım Yoksunluğu: Kişinin şefkati, önemsenme ve sıcaklık gibi temel duygusal ihtiyaçlarının karşılanmadığı düşüncesi.
2. Empati Yoksunluğu: Duygularının dinlenmediği, anlaşılmadığı ve başkalarıyla yeterince paylaşılmadığı düşüncesi.
3. Korunma Yoksunluğu: Başkalarından güç, rehberlik ve yönlendirme alma ihtiyacının karşılanmadığı düşüncesi.

Bu şemaya sahip bireyler, normal düzeydeki duygusal destek beklentilerinin karşılanmayacağına dair derin bir inanç taşırlar.

2.3.2.1.4. Kusurluluk / Utanç Şeması

Kusurluluk/Utanç şeması, bireyin kendisini kusurlu, kötü, aşağı veya değersiz hissettiği ve eğer kendisini açarsa başkalarının onu sevmeyeceğine inandığı bir inanç sistemidir. Bu şema genellikle kişinin algıladığı eksiklikle ilgili bir utanç duygusu taşır. Kusurlar, bireyin gözünde kişisel (örneğin, bencillik, saldırgan dürtüler, kabul edilemez cinsel arzular) veya genel (itici bir fiziksel görünüm, sosyal beceriksizlik) olabilir. Bu şemaya sahip kişiler, eleştirilme, reddedilme ve suçlanmaya karşı aşırı hassasiyet gösterirler; kendilerini başkalarıyla karşılaştırır, sürekli gözlemler ve genellikle güvensizlik hissederler.

2.3.2.1.5. Sosyal İzolasyon Şeması

Sosyal İzolasyon/Yabancılaşma şeması, bireyin kendisini aile dışındaki daha geniş sosyal dünyadan farklı, ona ait değilmiş gibi hissetmesidir. Bu şemaya sahip kişiler, genellikle herhangi bir grup ya da topluluğa ait olduklarını düşünmezler ve dünyanın geri kalanından izole olduklarını hissederler. Kendilerini diğer insanlardan farklı görürler ve bu fark, onların toplumun bir parçası gibi hissetmelerini engeller.

2.3.2.2.Zedelenmiş Özerklik ve Başarısızlık Erken Dönem Uyum Bozucu Şema Alanı

Kişinin çevresine ve kendine dair algıladığı becerilerinin, bağımsız hareket etme, hayatta kalma veya başarılı bir performans gösterme yeteneği ile çatıştığı inançlar. Bu şemalar genellikle aşırı koruyucu, güven kırıcı ve çocuğun dış dünyada yeteneklerini sergilemesine olanak tanımayan aile ortamlarından kaynaklanır.

2.3.2.2.1. Bağımlılık/Yetersizlik Şeması

Bu şemaya sahip kişiler, başkalarından destek almadan günlük yaşamda gerekli sorumlulukları yerine getiremeyeceklerine inanırlar. Kişinin, kendi başına hayatını idame ettirme, problemleri çözme, yeni beceriler edinme, doğru kararlar alma gibi konularda yetersiz olduğuna dair inancı vardır. Genelde bu durum çaresizlik duygusuyla beraber görülür.

2.3.2.2.2. Dayanıksızlık Şeması

Bu şema, kişinin hayatında her an büyük bir felaket yaşanacağına ve bu duruma karşı koyamayacağına dair aşırı korkularını içerir. Felaket beklentileri, ciddi hastalıklardan (örneğin, ölümcül sağlık sorunları) duygusal çöküşe veya dışsal tehlikelere (örneğin, kazalar veya doğal afetler) kadar geniş bir yelpazede olabilir.

2.3.2.2.3. İç İç Geçme/Gelişmemiş Benlik Şeması

Bireyin, kendi bağımsızlığını ve bireyselliğini tam olarak geliştirememesi ve aşırı şekilde başkalarına bağımlı olması durumunu ifade eder. Bu şemaya sahip kişiler, başkalarının desteği olmadan yaşamlarını sürdüremeyeceklerine veya mutlu olamayacaklarına inanırlar. Ayrıca yeterli olmayan bireysel kimlik, başkalarıyla iç içe geçme ya da boğulma duygularını da içerir.

2.3.2.2.4. Başarısızlık Şeması

Bu şema, kişinin her alanda başarısız olacağına dair köklü bir inanca sahip olmasıdır. Birey, özellikle başarı gerektiren alanlarda (örneğin, akademik ya da mesleki alanlarda) kendisini akranlarından daha yetersiz, beceriksiz ve başarısız olarak görür.

2.3.2.3.Zedelenmiş Sınırlar Erken Dönem Uyum Bozucu Şema Alanı

İçsel sınırların, başkalarına karşı sorumlulukların veya uzun vadeli hedeflere yönelik eksiklikler; başkalarının haklarına saygı gösterme, başkalarıyla iş birliği yapma, sözleri yerine getirme veya mantıklı kişisel hedefler koyma ve bu hedeflere ulaşmada zorluklar yaşanmasına yol açar. Ailenin yaygın özellikleri arasında serbestlik, aşırı hoşgörü, yönlendirme eksikliği; gerekli yüzleşme ve disiplin yerine üstünlük duygusu ve sorumluluk alma, karşılıklı iş birliği yapma ve hedeflere ulaşmada kısıtlamalar bulunmaktadır. Bazı durumlarda, çocuk normal seviyede rahatsızlığa katlanmaya teşvik edilmemiş olabilir veya kendisine yeterli gözetim, yönlendirme ve rehberlik sağlanmamış olabilir.

2.3.2.3.1. Haklılık / Üstünlük Şeması

Bu inanç, kişinin diğerlerinden üstün olduğu, özel haklar ve ayrıcalıklara sahip olduğu ve normal sosyal etkileşimlerin karşılıklı kurallarıyla sınırlanmadığı görüşünü içerir. Gerçekten olan, başkalarının makul bulduğu ya da başkalarına zarar vermeyi göz önünde bulundurmadan, kişinin istediği her şeye sahip olabileceği veya yapabileceği konusunda ısrar eder. Bu, genellikle büyük başarı, ünlülük veya sağlık gibi abartılı bir üstünlük odaklanmasını ve güç ya da kontrol elde etme çabasını içerir (başka insanlardan ilgi çekme veya onaylanma amacı güdülmeden). Ayrıca, bazen aşırı rekabetçilik veya başkaları üzerinde egemenlik kurma eğilimini de kapsar: Başkalarının ihtiyaçlarına ve duygularına empati ve ilgi göstermeden, kendi arzuları doğrultusunda gücünü öne sürme, kendi bakış açısını dayatma ve başkalarının davranışlarını kontrol etme.

2.3.2.3.2. Yetersiz Öz Denetim / Öz Disiplin Şeması

Kişinin hedeflerine ulaşmak ya da kendi duygularını ve dürtülerini aşırı şekilde ifade etmeyi sınırlamak için yeterli özdenetim uygulamaktan kaçınması ya da engellenme karşısında genellikle zorlanması durumudur. Daha hafif bir biçimde, bu durum rahatsızlıktan kaçınmaya aşırı odaklanmayı içerir: Acı, uyuşmazlık, yüzleşme veya sorumluluklardan kaçınma, kişisel tatmin ve yükümlülükler uğruna aşırı çaba gösterme gibi davranışlarla kendini gösterebilir.

2.3.2.4. Diğerleri Yönelimlilik Erken Dönem Uyum Bozucu Şema Alanı

Kişinin sevgi ve onay alma, bağlılık hissini sürdürme ya da misillemeden kaçınma amacıyla kendi ihtiyaçlarını göz ardı ederek başkalarının arzularına, duygularına ve tepkilerine aşırı odaklanmasıdır. Bu genellikle kişinin öfke ve doğal eğilimleri konusunda farkındalık eksikliği ve bastırma ile ilişkilidir. Tipik aile kökeninde, koşullu kabul önemli bir rol oynar. Çocuklar, sevgi, ilgi ve onay almak için kendi önemli yönlerini bastırmak zorunda kalır. Bu tür ailelerde, ebeveynlerin duygusal ihtiyaçları ve arzuları, çocuğun kişisel gereksinimlerinden daha öncelikli olabilir.

2.3.2.4.1. Boyun Eğicilik Şeması

Kişinin başkalarının kontrolü altında hissetmesi nedeniyle aşırı teslimiyet göstermesi, öfkeden, misillemeden ve terk edilmekten kaçınmak amacıyla boyun eğme davranışını içerir. Boyun eğmenin iki ana biçimi bulunur:

A. İhtiyaçlar Açısından Boyun Eğicilik: Kişinin tercihlerini, kararlarını ve arzularını bastırması.

B. Duygular Açısından Boyun Eğicilik: Duyguları, özellikle öfkeyi, bastırma eğilimi. Bu genellikle kişinin kendi arzuları, düşünceleri ve duygularının başkaları tarafından geçersiz ve önemsiz görüldüğü algısını içerir. Ayrıca, tuzağa düşme korkusuna duyulan hassasiyetle birleşmiş aşırı itaat eğilimini de gösterir. Bu durum, genellikle öfke birikimi ve uyumsuz semptomlara (pasif-agresif davranış, kontrolsüz öfke patlamaları, psikosomatik semptomlar, sevgiyi geri çekme, eyleme dökme, madde bağımlılığı) yol açabilir.

2.3.2.4.2. Kendini Feda Şeması

Kişinin günlük yaşamda kendi ihtiyaçlarını göz ardı ederek başkalarının ihtiyaçlarını karşılamaya aşırı odaklanmasıdır. Yaygın nedenler arasında başkalarına zarar vermektan kaçınma, bencillik duygusuyla suçluluk hissetme ve muhtaç kişilere bağlılık gösterme yer alır. Bu durum genellikle başkalarının acılarına karşı aşırı bir duyarlılıkla ilişkilidir. Bazen kişinin kendi ihtiyaçlarının yeterince karşılanmadığı hissi ve bakımını üstlenen kişilere karşı kızgınlık yaşamasına neden olabilir (karşılıklı-bağımlılık kavramıyla örtüşür).

2.3.2.4.3. Onay Arayıcılık Şeması

Kişinin, güvenli ve gerçek bir benlik duygusu geliştirmek yerine başkalarından onay, tanınma, ilgi görme ya da uyum sağlama arayışına aşırı önem vermesidir. Bu durumda bireyin saygı hissi, kendi doğasından çok başkalarının tepkilerine bağlıdır. Bazen onay, takdir veya ilgi yoluyla statü, sosyal kabul, para ya da başarıya (güç veya kontrol için öncelikli değil) aşırı önem verme eğilimi görülebilir. Bu durum, genellikle gerçekçi ve tatmin edici olmayan ya da reddedilmeye karşı aşırı hassasiyet içeren önemli hayat kararlarına neden olabilir.

2.3.2.5. Aşırı Tetikte Olma ve Bastırılmışlık Erken Dönem Uyum Bozucu Şema Alanı

Kişinin mutluluk, kendini ifade, rahatlama, yakın ilişkiler ve sağlık gibi alanlar pahasına, spontane duygularını, dürtülerini ve seçimlerini bastırması ya da katı, içselleştirilmiş kurallara, performans ve ahlaki davranış beklentilerine aşırı derecede odaklanması durumudur. Tipik aile kökeni, genellikle katı, talepkâr ve bazen cezalandırıcı olabilir. Performans, görev, mükemmeliyetçilik, kurallara uyma, duyguları saklama, kontrol altına alma ve hatalardan kaçınma, mutluluk, haz ve rahatlamanın önüne geçebilir. Bu durum, genellikle kötümserlik eğilimi ve sürekli olarak dikkatli ve tetikte olamama korkusunu içerir.

2.3.2.5.1. Olumsuzluk / Karamsarlık Şeması

Kişinin hayatın olumlu veya iyimser yönlerini küçümseyip görmezden gelerek, sürekli olumsuz yönler (acı, ölüm, kayıplar, hayal kırıklıkları, çatışmalar, suçluluk, kızgınlık, çözülmeyen problemler, olası hatalar, ihanet, her şeyin yanlış gideceği endişesi) odaklanmasıdır. Bu genellikle bireyin, iş, finansal durumlar veya bireylerarası ilişkilerle ilgili olarak işlerin zamanla ciddi şekilde bozulacağına veya hayatında iyi giden her şeyin sonunda yerle bir olacağına dair abartılı bir beklenti taşır. Aynı zamanda mali çöküş, kayıptan veya küçük düşme korkusundan dolayı aşırı hata yapma endişesi içerir. Bu bireyler, genellikle kronik endişe, uyarılmışlık, şikâyet etme veya kararsızlık gibi belirtiler gösterir.

2.3.2.5.2. Duyguları Baskılama Şeması

Kişinin doğal hareket, duygular ya da iletişim kurma eğilimlerini başkaları tarafından reddedilme, utanç duygusu veya dürtüsel kontrolü kaybetme korkusu nedeniyle aşırı derecede bastırmasıdır. Bu baskılama genellikle şu alanlarda görülür:

- Öfke ve saldırganlık;
- Olumlu dürtüler (sevinç, sevgi, cinsel heyecan, oyun);
- Kişinin kırılmasını ve duygularını özgürce ifade etme zorluğu;
- Duyguları görmezden gelerek akılcılığa aşırı önem verme.

2.3.2.5.3. Yüksek Standartlar Şeması

Bireyin, eleştiriden kaçınmak amacıyla içselleştirilmiş çok yüksek standartlara ulaşma zorunluluğu hissetmesidir. Bu durum genellikle bir baskı duygusu yaratır ve kişiyi hem kendisine hem de başkalarına karşı aşırı eleştirici hale getirir. Yüksek standartlar, genellikle;

- Mükemmeliyetçilik, detaylara aşırı dikkat, kendi performansını düşük görme ve azımsama
- Akıldışı yüksek ahlaki, töresel, kültürel ve dinsel kuralları içeren katı kurallar
- Zaman ve verimlilik ile ilgili takıntılık gibi unsurları kapsar.

2.3.2.5.4. Cezalandırıcılık Şeması

Kişinin yaptığı hatalar için sert bir şekilde cezalandırılması gerektiğine inanmasıdır. Bu inanç, kişi veya başkaları kendisinin veya başkalarının standartlarını karşılayamadığında öfkeli, tahammülsüz, cezalandırıcı ve sabırsız olma eğilimini içerir. Genellikle hafifletici sebepler veya insani kusurlar dikkate alınmaz ve duygularla empati kurma isteksizliği nedeniyle hataları affetme zorluğu yaşanır.

Yukarıda anlatılan 18 şema ve 5 şema alanının açıklamaları, Young ve diğerlerinin (2003) yazdığı, çevirisini Tuğrul Veli Soylu'nun, editörlüğünü ise Fatma Sevinç Göral Alkan'ın yaptığı Şema Terapi Uygulayıcı Rehberi İsimli kitaptan faydalanılarak yapılmıştır.

3. YÖNTEM

3.1.Araştırmanın Modeli

Bu araştırma, genel tarama modellerinden ilişkisel tarama deseni formatında hazırlanmıştır. Araştırmanın genel ve alt amaçlarına yönelik veri toplamak amacıyla 608 katılımcıya Google Forms aracılığıyla ulaşılmış, 18 yaşından büyük ve halihazırda partneri ile romantik ilişkisi olduğunu ifade eden bireylere Aldatma Eğilimi Ölçeği ve Young Şema Ölçeği Kısa Form-3'ün Ayrılma ve Reddedilme alt bölümü uygulanmıştır. Uygulama süreci tamamen gönüllülük esasına uygun olarak gerçekleştirilmiştir.

3.2 Çalışma Grubu

Bu araştırmanın evreni Google Forms üzerinden 18 yaşından büyük, Evli veya romantik ilişkisi olan ve devam eden 608 kişidir. Gönderilen formlardan Kişisel bilgilerini ve ölçme araçlarını eksiksiz ve tam olarak cevaplayan 303 katılımcı çalışmanın araştırma grubunu oluşturmaktadır. Katılımcıların 123'ü kadın, 177'si erkek ve 3 katılımcı diğer/belirtmek istemiyorum seçeneğini işaretlemiş ancak romantik bir ilişkisi olduğunu belirtmiş ve ölçekleri cevaplamıştır. Formun cevaplanmasında “gönüllülük” esası uygulanmıştır. Katılımcılarla ilgili kişisel özellikler tablo 5'te verilmiştir.

Tablo 5. Katılımcılara Ait Kişisel Bilgiler

<i>Gruplar</i>		<i>N</i>	<i>%</i>
Cinsiyet	Kadın	123	40,59%
	Erkek	177	58,42%
	Diğer	3	0,99%
Yaş	18-24 Yaş	108	35,6%
	25-35 Yaş	107	35,3%
	36-40 Yaş	39	12,9%
	40 Yaş ve Üzeri	49	16,2%
Eğitim Düzeyi	İlkokul	21	6,9%
	Ortaokul	24	7,9%
	Lise	53	17,5%
	Ön lisans / Lisans	170	56,1%
	Lisansüstü	35	11,6%
İlişki Durumu	Evli	132	43,6%
	Flört	135	44,6%
	Nişanlı / Sözlü	36	11,9%
İlişki Süresi	1 Yıl ve Altı	66	21,8%
	1-3 Yıl	83	27,4%

	3-5 Yıl	43	14,2%
	5-10 Yıl	38	12,5%
	10 Yıl ve Üzeri	73	24,1%
Çocuk Sayısı	Çocuk yok	181	59,7%
	1 Çocuk	36	11,9%
	2 Çocuk	54	17,8%
	3 ve Üzeri	32	10,6%

3.3 Veri Toplama Araçları

Araştırmanın verileri; Araştırmacı tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu, Young Şema Ölçeği Kısa Form-3 (YŞÖ-KF3)'ün ayrılma ve reddedilme erken dönem uyumsuz şema alanındaki şemaları ölçen maddelerden oluşan alt ölçeği ve Aldatma Eğilimi Ölçeği (AEÖ) aracılığıyla toplanmıştır. Veri toplama sürecinde kullanılan tüm ölçekler, katılımcıların öz değerlendirme yapmalarını sağlayan araçlar olup, her bir katılımcı tarafından bireysel olarak doldurulmuştur. Katılımcıların kendi algı ve değerlendirmeleri üzerinden objektif olarak geri bildirim sağlamaları amaçlanmıştır. Ayrıca gerekli etik izinler, ölçeklerin uyarlama çalışmalarını gerçekleştiren ve sorumlu yazar olarak görev alan araştırmacılardan alınmıştır.

3.3.1 Kişisel Bilgi Formu

Kişisel bilgi formu, araştırmacı tarafından, literatürde aldatma eğilimi veya erken dönem uyum bozucu şemalar ile ilişkili bulunmuş / ilişkili olabileceği düşünülmüş olan bazı bireysel özelliklerden yararlanılarak hazırlanmıştır. Bu formda, araştırmaya katılan katılımcılara, cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, ilişki durumu, ilişki süresi ve çocuk sayısı bilgileri çoktan seçmeli şekilde sunulmuş ve cevapları alınmıştır.

3.3.2 Young Şema Ölçeği Kısa Form -3 YŞÖ-KF3 (Young Schema Questionnaire YSQ-SF3)

Bu çalışmada, katılımcıların şema alanlarının belirlenebilmesi için Young Şema Ölçeği Kısa Form 3 kullanılmıştır. Ölçek ilk olarak 205 maddeden oluşan Young Şema Ölçeği- Uzun Form olarak Young ve Brown (1990) tarafından geliştirilmiştir. Sonrasında ise ölçeği daha uygulanabilir kılmak için madde sayısı 75'e düşürülmüş ve bu hali Young Şema Ölçeği Kısa Form (Young ve Brown, 1998) adını almıştır. Bu ölçekleri her iki formu da 15 şemayı ölçmeyi hedefler. Daha sonra bu forma 3 erken

dönem uyum bozucu şema daha eklenmiş (onay arayıcılık, karamsarlık, cezalandırıcılık) ve ölçek son halini alarak 18 erken dönem uyum bozucu şemayı ölçer hale gelmiştir. 18 şemayı ölçen bu son hali ise Young Şema Ölçeği- Kısa Form 3 YŞÖ-KF3 (Young Schema Questionnaire- YSQ-SF3) ismini almıştır (Young, 2005). Young Şema Ölçeği Kısa Form 3, “1=benim için tamamıyla yanlış” ifadesinden “6=beni mükemmel şekilde tanımlıyor” ifadesine doğru altılı likert tarzında derecelenen 90 sorudan meydana gelmekte ve 5 şema alanına ayrılarak 18 şemayı ölçmektedir. Ölçekte belirlenen bir kesim puanı yoktur. Sorulara verilen yanıtlar, bireyde o soruya karşılık gelen erken dönem uyum bozucu şemaların şiddetini ifade etmektedir.

Ölçek için Türkiye’de geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları Gonca Soygüt Pekak, Alp Karaosmanoğlu ve Zehra Çakır tarafından üniversite öğrencileri örnekleminde yürütülmüştür (Soygüt vd., 2009). Ölçeğin Türkçe formu da 90 soru ve 5 şema alanı ile orijinaline sadık kalmıştır. Ek olarak orijinalinde 18 uyum bozucu şema olan formun Türkçe versiyonunda Equamax rotasyonlu temel bileşen analizi sonucunda 14 uyum bozucu şemaya; yapılan üst sıra faktör analizi sonrası ise 5 şema alanına ulaşılmıştır. Bu 5 şema alanı ve şemalar; kopukluk (duygusal yoksunluk, sosyal izolasyon/güvensizlik, duyguları bastırma, kusurluluk); zedelenmiş otonomi (iç içe geçme/bağımlılık, terk edilme, başarısızlık, karamsarlık, tehditler karşısında dayanıksızlık); zedelenmiş sınırlar (ayrıcalıklılık/yetersiz özdenetim); diğerleri yönelimlilik (kendini feda, cezalandırılma) ve yüksek standartlar (yüksek standartlar, onay arayıcılık) olarak belirlenmiştir. Ölçeğin Türkçe uyarlamasında şemaların belirlenmesinde kullanılan maddeler şu şekilde sıralanmaktadır:

- Duygusal yoksunluk; 1, 19, 37, 55, 73
- Başarısızlık; 6, 24, 33, 42, 60, 78
- Karamsarlık; 8, 17, 26, 35, 80
- Sosyal izolasyon/ Güvensizlik; 3, 4, 40, 57, 58, 75, 76
- Duyguları bastırma; 12, 30, 48, 66, 84
- Onay arayıcılık; 16, 34, 52, 56, 70, 88
- İç içe geçme/ Bağımlılık; 7, 9, 10, 25, 63, 64, 79, 81, 82
- Ayrıcalıklılık/ Yetersiz özdenetim; 15, 22, 32, 50, 51, 68, 69
- Kendini feda; 11, 29, 47, 65, 83
- Terk edilme; 2, 20, 28, 38, 74
- Cezalandırılma; 18, 49, 53, 54, 72, 89
- Kusurluluk; 23, 41, 43, 59, 77, 90

- Tehditler karşısında dayanıksızlık; 21, 39, 44, 62, 71
- Yüksek standartlar; 13, 14, 31

Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı ölçeğin Türkçe uyarlamasında tüm ölçek için .95 olarak bulunmuş olup şemalar için Cronbach alfa iç tutarlılık katsayıları .63 ve .80 arasında, şema alanları için ise .53 ve .81 arasında değişmektedir (Soygüt vd., 2009).

3.3.3 Aldatma Eğilim Ölçeği

Bu araştırmada, bireylerin aldatma eğilimlerini ölçmek amacıyla Aldatma Eğilimi Ölçeği (AEÖ) kullanılmıştır. Bu ölçek, Polat (2006) tarafından sosyal mübadele kuramından (Thibaut ve Kelley, 1959) esinlenerek geliştirilmiştir. Ölçekte, ilişkide ödül veya maliyet olarak değerlendirilebilecek maddeler yer almakta ve bu sayede bireylerin aldatma eğilimlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Toplamda 30 maddeden oluşan, beşli likert tipi (1=kesinlikle katılmıyorum, 5=tamamen katılıyorum) ölçeğin 18 maddesi aldatma eğilimiyle ilgili olumlu ifadelerden, 12 maddesi ise ters puanlanan olumsuz ifadelerden (4, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 23, 27, 28) oluşmaktadır. Ölçekten elde edilen puanın yüksek olması, bireyin aldatma eğiliminin de yüksek olduğunu göstermektedir.

Ölçeğin geçerlik ve güvenilirlik çalışması, 104 evli bireyden oluşan bir örneklem üzerinde gerçekleştirilmiştir. Örneklemdeki katılımcılar, daha önce eşini aldatmış ve aldatmamış olarak iki gruba ayrılmış, bu iki grubun ölçek puan ortalamaları arasındaki fark t-testi ile incelenmiş ve anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu bulgu, ölçeğin geçerliliğine dair bir kanıt olarak kabul edilmiştir. Güvenirlik analizi ise Cronbach Alfa katsayısı ve iki yarı güvenirliliği .95 olarak bulunmuştur. (Polat, 2006).

3.4 Verilerin Toplanması

Araştırmada kullanılan veri toplama araçlarının kullanım izinleri alınmış, diğer gerekli belgelerle birlikte üniversitenin Etik Kuruluna sunulmuştur. Veri toplama işlemi 2024 Haziran ve 2024 Ekim ayları içerisinde, Google Formlar aracılığıyla toplanmıştır. Google formlarda katılımcılar araştırmanın amacı hakkında bilgilendirilmiş, araştırmaya katılıp katılmamanın tamamen kendi isteklerine bağlı olduğu ve kimlik bilgilerinin gizli kalacağı konusunda bilgilendirme yapılmıştır.

3.5 Verilerin Analizi

Araştırma verilerinin analizi IBM SPSS Statistic 27 programı kullanılarak yapılmıştır. Ölçeklere ait puanların normal dağılım gösterip göstermediğini kontrol etmek için çarpıklık ve basıklık değerleri incelenmiş Tablo 6'da Gösterilmiştir.

3.6 Normallik Sınamaları

Tablo 6. Araştırmada Kullanılan Ölçek ve Alt Ölçeklerin Çarpıklık ve Basıklık Değerleri

<i>Ölçek</i>	<i>Çarpıklık Değeri</i>	<i>Basıklık Değeri</i>
Terk Edilme	1,253	1,262
Sosyal İzolasyon	0,268	-0,503
Duygusal Yoksunluk	1,154	0,363
Kusurluluk	1,584	2,143
Aldatma Eğilimi	0,833	0,436

Araştırmada kullanılan puanların çarpıklık ve basıklık değerleri Tablo 6'da sunulmuştur. Terk Edilme Şeması için çarpıklık değeri 1,253 ve basıklık değeri 1,262 olarak bulunmuştur. Sosyal İzolasyon/Güvensizlik Şeması'nın çarpıklık değeri 0,268, basıklık değeri ise -0,503 olarak hesaplanmıştır. Duygusal Yoksunluk Şeması'nda çarpıklık değeri 1,154, basıklık değeri ise 0,363 olarak belirlenmiştir. Kusurluluk Şeması için çarpıklık değeri 1,584 ve basıklık değeri 2,143 olarak tespit edilmiştir. Aldatma Eğilim Ölçeği'nin çarpıklık değeri 0,833, basıklık değeri ise 0,436 olarak saptanmıştır (Tablo 6).

Ölçeklerin toplam puanlarına bakıldığında, çarpıklık ve basıklık değerlerinin +2 ile -2 aralığında yer alması normal dağılımı işaret etmektedir (George & Mallery, 2010). Ancak "Kusurluluk Oranı" ölçeğinin çarpıklık değeri 1.584 ve basıklık değeri 2.143 olarak bu sınırların dışında bulunmakta olup, dağılımı normal dağılıma uymamaktadır (Tablo 6).

Tablo 7. Ölçeklerden Alınan Puan Ortalamaları

<i>Alt Ölçek ve Puanlama</i>	\bar{x}	<i>ss</i>	<i>Puan Aralıkları</i>
Terk Edilme	9,62	6,86	5-30
Sosyal İzolasyon	17,53	9,88	7-42
Duygusal Yoksunluk	9,68	7,50	5-30
Kusurluluk	10,25	7,84	6-36
Aldatma Eğilimi	55,41	33,93	30-50

Ölçek ve alt ölçek puanların ortalamaları ve standart sapma değerleri Tablo 7'de sunulmuştur. Terk Edilme Şeması için ortalama 9,62 (ss = 6,86) ve puan aralığı 5-30 olarak belirlenmiştir. Sosyal İzolasyon/Güvensizlik Şeması'nın ortalaması 17,53 (ss = 9,88) olup, puan aralığı 7-42'dir. Duygusal Yoksunluk Şeması için ortalama 9,68 (ss = 7,50) ve puan aralığı 5-30 olarak belirlenmiştir. Kusurluluk Şeması'nın ortalaması 10,25 (ss = 7,84) ve puan aralığı 6-36 olarak saptanmıştır. Aldatma Eğilim Ölçeği için ortalama 55,41 (ss = 33,93) ve puan aralığı 30-50 olarak bulunmuştur (Tablo 7).

Tablo 8. Ölçek ve Alt Ölçeklere İlişkin Güvenilirlik Analizi

<i>Ölçek ve Alt Boyutlar</i>	<i>n</i>	<i>Cronbach's Alpha (α)</i>
Terk Edilme	5	,893
Sosyal İzolasyon	7	,864
Duygusal Yoksunluk	5	,930
Kusurluluk	6	,924
Aldatma Eğilimi	30	,966

$0,00 \leq \alpha < 0,40$ ise ölçek güvenilir değildir, $0,40 \leq \alpha < 0,60$ ise ölçek düşük güvenilirliktedir, $0,60 \leq \alpha < 0,80$ ise ölçek oldukça güvenilir, $0,80 \leq \alpha < 1,00$ ise ölçek yüksek derecede güvenilir bir ölçektir (Sijtsma, K.,2009). Tablo 8'de görüldüğü üzere, yapılan analizler neticesinde tüm ölçek ve alt ölçeklerin güvenilirlik düzeyi yüksek olarak saptanmıştır.

4. BULGULAR

Bu bölümde, araştırma verilerinin, araştırmanın alt amaçlarına uygun şekilde analiz edilmesinden elde edilen bulgular sunulmuştur. Bulgular, araştırmanın “Alt Amaçları” başlığı altında verilen sıraya göre verilmiş ve her başlık altında analizler detaylandırılmıştır.

4.1 Ayrılma ve Reddedilme Erken Dönem Uyum Bozucu Şema Alanı ile Aldatma Eğilimi Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Ayrılma ve Reddedilme Erken Dönem Uyumsuz Şema Alanı'nın alt ölçekleri olan Terk Edilme, Sosyal İzolasyon, Duygusal Yoksunluk ve Kusurluluk Şema puanları ile aldatma eğiliminin puanları arasındaki ilişki Pearson Korelasyon Katsayısı yöntemi ile analiz edilmiştir. Analizlerle ilgili veriler tablo 9'da verilmiştir.

Tablo 9. Katılımcıların Erken Dönem Uyumsuz Şema Alt Ölçekleri ile Aldatma Eğilim Ölçeği Arasındaki Korelasyonların Analizi

	1	2	3	4	5
1.Terk Edilme	1	,702**	,695**	,743**	,581**
2.Sosyal İzolasyon		1	,701**	,692**	,543**
3.Duygusal Yoksunluk			1	,782**	,586**
4.Kusurluluk				1	,636**
5.Aldatma Eğilimi					1

** : *p* değeri 0.01'den küçük ve ilişkilerin anlamlı olduğunu ifade etmektedir.

Değişkenler arasındaki ilişkinin gücü, korelasyon katsayısının değerine göre şu şekilde yorumlanabilir: 0-0.29 arasında zayıf, 0.30-0.64 arasında orta, 0.65-0.84 arasında güçlü ve 0.85-1 arasında çok güçlü ilişki olarak kabul edilir (Ural ve Kılıç, s.244).

Tablo 9, Şema Ölçekleri ile Aldatma Eğilimi Ölçeği arasındaki korelasyonları göstermektedir. Tüm korelasyonlar istatistiksel olarak anlamlıdır ve orta düzeyde ilişki gücüne sahiptir.

Terk Edilme Şeması ile Aldatma Eğilimi arasındaki ilişki ($r = 0.581$, $p < 0.01$) orta düzey pozitif bir korelasyon göstermektedir. Bu sonuç, terk edilme şemasının, kişilerin aldatma eğilimleri ile ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Sosyal İzolasyon şeması ile Aldatma Eğilimi arasındaki korelasyon ($r = 0.543$, $p < 0.01$) da anlamlıdır ve orta düzeyde ilişki gücüne sahiptir. Bu bulgu, Sosyal izolasyon şemasının aldatma eğilimini artırabileceğini düşündürmektedir. Duygusal Yoksunluk şeması ile Aldatma Eğilimi arasındaki korelasyon da anlamlı ve orta düzeyde ilişkilidir ($r = 0.586$, $p < 0.01$), bu da duygusal yoksunluk şemasının aldatma eğilimini pekiştiren bir faktör olabileceğine işaret etmektedir. Kusurluluk şeması ile Aldatma Eğilimi arasındaki ilişki de anlamlı ve orta düzeyde ilişki göstermektedir ($r = 0.636$, $p < 0.01$). Bu bulgu kişilerin kusurluluk şemasına sahip olmasının aldatma eğilimlerini arttırdığını göstermektedir. Korelasyon katsayılarına göre, Terk Edilme Şeması ile Aldatma Eğilimi arasındaki ilişki, "orta" ($r = 0.581$), Sosyal İzolasyon Şeması ile Aldatma Eğilimi arasındaki ilişki "orta" ($r = 0.543$), Duygusal Yoksunluk Şeması ile Aldatma Eğilimi arasındaki ilişki "orta" ($r = 0.586$) ve Kusurluluk Şeması ile Aldatma Eğilimi arasındaki ilişki ise "orta" ($r = 0.636$) olarak değerlendirilmiştir.

Bu korelasyonların tamamı anlamlı olup, p değeri 0.01'den küçük olduğu için, ilişkilerin rastlantısal olmadığı ve istatistiksel olarak güvenilir olduğu sonucu saptanmıştır.

4.2 Ayrılma ve Reddedilme Erken Dönem Uyum Bozucu Şema Alanı ve Aldatma Eğilimi Arasındaki İlişkinin Çoklu Regresyon Analizi ile İncelenmesi

Tablo 10. Katılımcıların Erken Dönem Uyumsuz Şema Alt Ölçekleri ile Aldatma Eğilim Ölçeği Arasındaki İlişkiye Dair Çoklu Regresyon Analizi

Model	B	Std. Hata	Beta	t	p
Sabit	20,687	2,878		7,187	,000*
Terk Edilme	,824	,336	,167	2,453	,015*
Sosyal İzolasyon	,328	,223	,095	1,471	,142
Duygusal Yoksunluk	,631	,325	,139	1,938	,054
Kusurluluk	1,458	,326	,337	4,475	,000*

$R^2 = .667$ $F = 64,28$ $p = 0.01$

*anlamli p deęerlerine sahip olan deęişkenleri ifade etmektedir.

Aldatma Eğilimi Alt Ölçeęi ile Şema Alt Ölçekleri arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla gerçekleştirilen regresyon analizinin sonuçları Tablo 10’da verilmiştir. Regresyon modelinde yer alan deęişkenler, aldatma eğilimini açıklamakta önemli bir etkiye sahip olup, modelin açıklayıcılığı $R^2 = 0.667$ olarak bulunmuştur, bu da modelin yaklaşık %66.7 oranında deęişkeni açıkladığını göstermektedir. Analiz sonuçlarına göre, *Terk Edilme* alt ölçeęi, aldatma eğilimi üzerinde anlamlı bir etkisi olan bir deęişken olarak belirlenmiştir ($B = 0.824$, $Beta = 0.167$, $t = 2.453$, $p = 0.015$), yani terk edilme şeması arttıkça aldatma eğilimi de artmaktadır. Ayrıca, *Kusurluluk* alt ölçeęi de aldatma eğilimini anlamlı derecede etkilemektedir ($B = 1.458$, $Beta = 0.337$, $t = 4.475$, $p = 0.000$), bu da kusurluluk şemasının yüksek olduğu bireylerin aldatma eğilimlerinin daha fazla olduğunu göstermektedir. *Duygusal Yoksunluk* alt ölçeęi ise sınırda anlamlı bir etkiye sahip olup ($B = 0.631$, $Beta = 0.139$, $t = 1.938$, $p = 0.054$), bu deęişkenin etkisi belirgin bir şekilde anlamlı olmasa da, eğilim göstermektedir. Diğer taraftan, *Sosyal İzolasyon* alt ölçeęi aldatma eğilimini anlamlı derecede açıklamamaktadır ($B = 0.328$, $Beta = 0.095$, $t = 1.471$, $p = 0.142$).

Sonuç olarak, yapılan regresyon analizi, terk edilme ve kusurluluk şemalarının, aldatma eğilimi üzerinde önemli bir etkisi olduğunu ortaya koyarken, diğer şemaların etkilerinin sınırlı olduğunu göstermektedir. Modelin genel başarısı ise $F(64.28) = 0.01$, anlamlılık düzeyi ile istatistiksel olarak güçlüdür (Tablo 10).

4.3 Kişisel Özellikler ile Erken Dönem Uyumsuz Şemalar ve Aldatma Eğilim Ölçeklerinin Sınanması

4.3.1 Katılımcıların Cinsiyeti ile Erken Dönem Uyumsuz Şemalar ve Aldatma Eğilimleri Arasındaki İlişkiler

Tablo 11. Katılımcıların Cinsiyetlerine Göre Uyumsuz Şema ve Aldatma Eğilim Puan Ortalamalarının Bağımsız Örneklem *t* Testi Sonuçları ile Karşılaştırılması

<i>Alt Ölçekler</i>	\bar{x}		<i>ss</i>		<i>t</i>	<i>p</i>
	<i>Kadın</i>	<i>Erkek</i>	<i>Kadın</i>	<i>Erkek</i>		
Terk Edilme	9,86	11,35	,416	,691	1,956	.051
Sosyal İzolasyon	18,36	20,11	,597	,890	1,692	.092
Duygusal Yoksunluk	9,63	11,80	,483	,739	2,566	.105
Aldatma Eğilimi	51,16	72,66	1,705	3,316	6,253	.001

Cinsiyete ilişkin bağımsız örneklem *t* testi sonuçları Tablo 11'de sunulmuştur. Terk Edilme Şeması puanları kadınlarda ortalama 9,86 (*ss* = 0,416), erkeklerde ise 11,35 (*ss* = 0,691) olup, $t(327) = 1,956$, $p = 0,051$ olarak hesaplanmış ve bu fark istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur. Sosyal İzolasyon/Güvensizlik Şeması puanlarının ortalaması kadınlarda 18,36 (*ss* = 0,597), erkeklerde 20,11 (*ss* = 0,890) olarak bulunmuş ve $t(327) = 1,692$, $p = 0,092$ değeriyle bu farkın istatistiksel olarak anlamsız olduğu belirlenmiştir. Duygusal Yoksunluk Şeması puanları kadınlarda 9,63 (*ss* = 0,483), erkeklerde 11,80 (*ss* = 0,739) olup, $t(327) = 2,566$, $p = 0,105$ ile bu fark da istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur. Aldatma Eğilimi Ölçeği puanları kadınlarda ortalama 51,16 (*ss* = 1,705), erkeklerde 72,66 (*ss* = 3,316) olup, bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur ($t(327) = 6,253$, $p = 0,001$) (Tablo 11).

Tablo 12. Katılımcıların Cinsiyetlerine Göre Kusurluluk Şeması Puan Ortalamalarının Mann-Whitney U Testi ile Karşılaştırılması

<i>Alt Ölçek</i>	<i>Gruplar</i>	<i>N</i>	<i>Sıra Ort.</i>	<i>U</i>	<i>p</i>
Kusurluluk Şeması	Kadın	123	158,7	9.877	.160
	Erkek	177	144,8		

Cinsiyete ilişkin Kusurluluk Şeması Mann-Whitney U testi sonuçları Tablo 12'de verilmiştir. Kadın katılımcılar için sıra ortalaması 158,7, erkek katılımcılar için ise 144,8 olarak hesaplanmıştır. Erkeklerin sıra ortalaması kadınlarınkinden daha düşük olmasına rağmen, bu fark istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur ($U = 9.877$, $p = 0,160$) (Tablo 12).

4.3.2 Katılımcıların Yaş Gruplarına Göre Erken Dönem Uyumsuz Şemalar ve Aldatma Eğilimleri Arasındaki İlişkiler

Tablo 13. Katılımcıların Yaş Gruplarına Göre Uyumsuz Şema ve Aldatma Eğilim Puan Ortalamalarının ANOVA Testi ile Karşılaştırılması

<i>Ölçek</i>	<i>Yaş</i>	<i>N</i>	\bar{x}	<i>F</i>	<i>p</i>
Terk Edilme	18-24 Yaş	108	9,45	17,83	.001
	25-35 Yaş	107	8,96		
	36-40 Yaş	39	16,85		
	40 Yaş ve Üzeri	49	10,84		
Sosyal İzolasyon	18-24 Yaş	108	18,40	7,045	.001
	25-35 Yaş	107	18,59		
	36-40 Yaş	39	24,72		
	40 Yaş ve Üzeri	49	16,94		
Duygusal Yoksunluk	18-24 Yaş	108	9,31	9,794	.001
	25-35 Yaş	107	10,01		
	36-40 Yaş	39	16,08		
	40 Yaş ve Üzeri	49	9,84		
Aldatma Ölçeği	18-24 Yaş	108	57,92	19,99	.001
	25-35 Yaş	107	51,34		
	36-40 Yaş	39	92,05		
	40 Yaş ve Üzeri	49	59,08		

Yaş gruplarına göre yapılan ANOVA testi sonuçları Tablo 13'te sunulmuştur. Terk Edilme Şeması puanları açısından yaş grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur ($F = 17,83$, $p = 0,001$). Sosyal İzolasyon/Güvensizlik Şeması puanları için de yaş grupları arasında anlamlı fark saptanmıştır ($F = 7,045$, $p = 0,001$). Benzer şekilde, Duygusal Yoksunluk Şeması puanları ($F = 9,794$, $p = 0,001$) ve Aldatma Eğilimi Ölçeği puanları ($F = 19,99$, $p = 0,001$) açısından yaş grupları arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Bu bulgular, yaş gruplarının şema ve aldatma eğilimi puanlarına etkisini ortaya koymaktadır (Tablo 13).

Tablo 14. Katılımcıların Yaş Gruplarına Göre Kusurluluk Şeması Puan Ortalamalarının Kruskal-Wallis Testi ile Karşılaştırılması

<i>Alt Ölçek</i>	<i>Gruplar</i>	<i>N</i>	<i>Sıra Ort.</i>	<i>Kruskal-Wallis</i>	<i>p</i>
Kusurluluk Şeması	18-24 Yaş	108	183.73	22.337	.160
	25-35 Yaş	107	167.64		
	36-40 Yaş	39	247.81		
	40 Yaş ve Üzeri	49	174.5		

Yaş gruplarına göre Kusurluluk Şeması puanlarının incelendiği Kruskal-Wallis testi sonuçları Tablo 14'te verilmiştir. 36-40 yaş grubunun sıra ortalaması (Sıra Ort. = 247.81), diğer yaş gruplarına göre daha yüksek olmasına rağmen, bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (Kruskal-Wallis = 22.337, $p = 0.160$). Bu sonuç, yaş grupları arasında Kusurluluk Şeması puanları açısından anlamlı bir fark olmadığını göstermektedir (Tablo 14).

4.3.3 Katılımcıların Eğitim Düzeylerine Göre Erken Dönem Uyumsuz Şemalar ve Aldatma Eğilimleri Arasındaki İlişkiler

Tablo 15. Katılımcıların Eğitim Düzeylerine Göre Uyumsuz Şema ve Aldatma Eğilim Puan Ortalamalarının ANOVA Testi ile Karşılaştırılması

<i>Ölçek</i>	<i>Eğitim Düzeyi</i>	<i>N</i>	\bar{x}	<i>F</i>	<i>p</i>
Terk Edilme	İlkokul	21	20,62	23,71	.001
	Ortaokul	24	14,88		
	Lise	53	10,15		
	Ön lisans / Lisans	170	8,91		
	Lisansüstü	35	9,31		
Sosyal İzolasyon	İlkokul	21	27,71	10,10	.001
	Ortaokul	24	24,25		
	Lise	53	19,36		
	Ön lisans / Lisans	170	17,66		
	Lisansüstü	35	16,49		
Duygusal Yoksunluk	İlkokul	21	18,62	12,50	.001
	Ortaokul	24	15,29		
	Lise	53	9,94		
	Ön lisans / Lisans	170	9,36		
	Lisansüstü	35	8,80		
Aldatma Eğilimi	İlkokul	21	97,48	15,69	.001
	Ortaokul	24	79,54		
	Lise	53	52,85		
	Ön lisans /Lisans	170	53,54		
	Lisansüstü	35	67,86		

Eğitim düzeyine göre gruplar arasındaki farklılıkları sınamak için yapılan ANOVA testi sonuçları Tablo 15'te verilmiştir. Terk Edilme Şeması puanları açısından gruplar arasında anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir ($F = 23.71$, $p = 0.001$). İlkokul mezunlarının ortalama puanı ($\bar{x} = 20.62$), diğer eğitim düzeylerinden belirgin şekilde yüksektir ve eğitim düzeyi arttıkça puanlar azalmaktadır. Benzer şekilde, Sosyal

İzolasyon/Güvensizlik Şeması puanlarında da anlamlı farklılıklar bulunmuş ($F = 10.10$, $p = 0.001$), ilkokul mezunlarının ortalaması ($\bar{x} = 27.71$) en yüksek değer olarak kaydedilmiş, lisans ve lisansüstü mezunlarında ise ortalamalar sırasıyla 17.66 ve 16.49 ile daha düşük bulunmuştur. Duygusal Yoksunluk Şeması puanları da gruplar arasında anlamlı bir farklılık göstermiştir ($F = 12.50$, $p = 0.001$); bu şema için de ilkokul mezunlarının ortalama puanı ($\bar{x} = 18.62$) en yüksek iken lisans ve lisansüstü mezunlarının puanları daha düşüktür ($\bar{x} = 9.36$ ve $\bar{x} = 8.80$). Aldatma Eğilimi Ölçeğinde de gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar tespit edilmiştir ($F = 15.69$, $p = 0.001$). İlginç bir şekilde, bu ölçekte ilkokul mezunlarının ortalaması ($\bar{x} = 97.48$) en yüksek bulunurken, lisans ve ön lisans mezunlarının ortalamaları sırasıyla $\bar{x} = 53.54$ ve $\bar{x} = 53.54$ ile daha düşük bir eğilim göstermiş, ancak lisansüstü mezunlarının puanlarının ($\bar{x} = 67.86$) tekrar yükseldiği gözlemlenmiştir. Genel olarak, eğitim düzeyinin artmasıyla puanlarda bir azalma eğilimi bulunmuş, ancak bazı ölçeklerde farklılaşan bir seyir gözlenmiştir (Tablo 15).

Tablo 16. Katılımcıların Eğitim Düzeylerine Göre Kusurluluk Şeması Ölçeği Puan Ortalamalarının Kruskal-Wallis Testi ile Karşılaştırılması

<i>Alt Ölçek</i>	<i>Gruplar</i>	<i>N</i>	<i>Sıra Ort.</i>	<i>Kruskal-Wallis</i>	<i>p</i>
Kusurluluk Şeması	İlkokul	21	231,38	34.354	.001
	Ortaokul	24	207,52		
	Lise	53	150,59		
	Ön lisans / Lisans	170	136,62		
	Lisansüstü	35	143,12		

Eğitim düzeyine göre Kusurluluk Şeması puanlarının Kruskal-Wallis testi sonuçları Tablo 16'da verilmiştir. Analiz sonucunda gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir (Kruskal-Wallis = 34.354, $p = 0.001$). Sıra ortalamalarına göre ilkokul mezunlarının puanları (Sıra Ort. = 231.38) en yüksek bulunmuş, bu grubu ortaokul mezunları (Sıra Ort. = 207.52) takip etmiştir. Lise mezunlarının sıra ortalaması (Sıra Ort. = 150.59), ön lisans/lisans mezunlarının (Sıra Ort. = 136.62) ve lisansüstü mezunlarının (Sıra Ort. = 143.12) ise daha düşük bulunmuştur. Bu sonuçlar, eğitim düzeyinin artmasıyla Kusurluluk Şeması puanlarında genel bir azalma eğilimi olduğunu göstermektedir (Tablo 16).

4.3.4 Katılımcıların İlişki Durumlarına Göre Erken Dönem Uyumsuz Şemalar ve Aldatma Eğilimleri Arasındaki İlişkiler

Tablo 17. Katılımcıların İlişki Durumlarına Göre Uyumsuz Şema ve Aldatma Eğilim Puan Ortalamalarının ANOVA Testi ile Karşılaştırılması

<i>Ölçek</i>	<i>İlişki Durumu</i>	<i>N</i>	\bar{x}	<i>F</i>	<i>p</i>
Terk Edilme	Evli	132	9,20	24,929	.001
	Flört	135	9,91		
	Nişanlı / Sözlü	36	17,08		
Sosyal İzolasyon	Evli	132	17,13	12,418	.001
	Flört	135	19,32		
	Nişanlı / Sözlü	36	25,03		
Duygusal Yoksunluk	Evli	132	9,39	11,454	.001
	Flört	135	10,24		
	Nişanlı / Sözlü	36	15,64		
Aldatma Eğilimi	Evli	132	52,82	16,393	.001
	Flört	135	60,86		
	Nişanlı / Sözlü	36	84,58		

İlişki durumuna göre yapılan ANOVA testi sonuçları Tablo 17'de gösterildiği şekliyledir. Terk Edilme Şeması için evli bireylerin puan ortalaması ($\bar{x} = 9.20$), flört eden bireylerin puan ortalamasından ($\bar{x} = 9.91$) ve nişanlı/sözlü bireylerin puan ortalamasından ($\bar{x} = 17.08$) anlamlı şekilde farklı bulunmuştur ($F = 24.929$, $p = 0.001$). Sosyal İzolasyon Şemasında da evli bireylerin puan ortalaması ($\bar{x} = 17.13$) flört eden ($\bar{x} = 19.32$) ve nişanlı/sözlü ($\bar{x} = 25.03$) bireylerle karşılaştırıldığında anlamlı bir fark göstermektedir ($F = 12.418$, $p = 0.001$). Duygusal Yoksunluk Şemasında da evli bireylerin puan ortalaması ($\bar{x} = 9.39$) flört eden bireylerin puan ortalamasından ($\bar{x} = 10.24$) ve nişanlı/sözlü bireylerin puan ortalamasından ($\bar{x} = 15.64$) anlamlı şekilde farklıdır ($F = 11.454$, $p = 0.001$). Aldatma Eğilimi ölçütü için de evli bireylerin puan ortalaması ($\bar{x} = 52.82$) flört eden ($\bar{x} = 60.86$) ve nişanlı/sözlü bireylerin puan ortalamalarından ($\bar{x} = 84.58$) anlamlı şekilde farklıdır ($F = 16.393$, $p = 0.001$). Bu sonuçlar, ilişki durumunun Terk Edilme, Sosyal İzolasyon, Duygusal Yoksunluk ve Aldatma Eğilimi üzerinde anlamlı bir etkisi olduğunu göstermektedir (Tablo 17).

Tablo 18. Katılımcıların İlişki Durumlarına Göre Kusurluluk Şeması Ölçeği Puan Ortalamalarının Kruskal-Wallis Testi ile Karşılaştırılması

<i>Alt Ölçek</i>	<i>Gruplar</i>	<i>N</i>	<i>Sıra Ort.</i>	<i>Kruskal-Wallis</i>	<i>p</i>
Kusurluluk Şeması	Evli	132	134.71	15.077	.002
	Flört	135	157.49		
	Nişanlı / Sözlü	36	194.79		

İlişki durumuna göre Kusurluluk Şemasına ilişkin Kruskal-Wallis testi sonuçları Tablo 18'de saptandığı şekliyle verilmiştir. Nişanlı/sözlü bireylerin sıra ortalaması (Sıra Ort. = 194.79) ile Flört eden (Sıra Ort. = 157.49) ve evli bireylerin (Sıra Ort. = 134.71) sıra ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (Kruskal-Wallis = 15.077, $p = 0.002$). Bu sonuç, ilişki durumunun Kusurluluk Şeması üzerinde anlamlı bir etkisi olduğunu göstermektedir (Tablo 18).

4.3.5 Katılımcıların İlişki Sürelerine Göre Erken Dönem Uyumsuz Şemalar ve Aldatma Eğilimleri Arasındaki İlişkiler

Tablo 19. Katılımcıların İlişki Sürelerine Göre Uyumsuz Şema ve Aldatma Eğilim Puan Ortalamalarının ANOVA Testi ile Karşılaştırılması

<i>Ölçek</i>	<i>İlişki Süresi</i>	<i>N</i>	\bar{x}	<i>F</i>	<i>p</i>
Terk Edilme	1 Yıl ve Altı	66	10,41	1.613	.171
	1-3 Yıl	83	10,59		
	3-5 Yıl	43	12,47		
	5-10 Yıl	38	9,08		
	10 Yıl ve Üzeri	73	9,88		
Sosyal İzolasyon	1 Yıl ve Altı	66	20,29	1,668	.157
	1-3 Yıl	83	19,36		
	3-5 Yıl	43	20,60		
	5-10 Yıl	38	18,00		
	10 Yıl ve Üzeri	73	17,18		
Duygusal Yoksunluk	1 Yıl ve Altı	66	11,26	2,012	.093
	1-3 Yıl	83	9,82		
	3-5 Yıl	43	12,60		
	5-10 Yıl	38	11,03		
	10 Yıl ve Üzeri	73	9,12		
Aldatma Eğilimi	1 Yıl ve Altı	66	63,98	2,698	.031
	1-3 Yıl	83	57,77		
	3-5 Yıl	43	71,26		
	5-10 Yıl	38	51,39		
	10 Yıl ve Üzeri	73	57,51		

Tablo 19, ilişki sürelerine göre yapılan ANOVA analizlerini göstermektedir. Yapılan analizler sonucunda, Terk Edilme, Sosyal İzolasyon ve Duygusal Yoksunluk alt ölçekleri için ilişki süresinin etkisi istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır ($p > 0.05$). Buna karşılık, Aldatma Eğilimi ölçeği açısından ilişki süresi grupları arasında anlamlı farklılıklar saptanmıştır ($F = 2,698, p = 0,031$). Bu bulguya göre, farklı ilişki sürelerine sahip katılımcı grupları arasında Aldatma Eğilimi skorlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar mevcuttur. Örneğin, 3-5 yıl ilişki süresi olan gruptaki skorlar (71,26) diğer gruplardan farklılaşmakta ve bu durum ilişki süresi ile aldatma eğilimi arasındaki ilişkiyi vurgulamaktadır (Tablo 19).

Tablo 20. Katılımcıların İlişki Sürelerine Göre Kusurluluk Şeması Puan Ortalamalarının Kruskal-Wallis Testi ile Karşılaştırılması

	<i>Gruplar</i>	<i>N</i>	<i>Sıra Ort.</i>	<i>Kruskal -Wallis</i>	<i>p</i>
Kusurluluk Şeması	1 Yıl ve Altı	66	168,17	6,282	.179
	1-3 Yıl	83	151,98		
	3-5 Yıl	43	161,34		
	5-10 Yıl	38	148,30		
	10 Yıl ve Üzeri	73	133,84		

Tablo 20, farklı ilişki sürelerinin Kusurluluk Şeması puanlarına ilişkin Kruskal-Wallis testi sonuçlarını sunmaktadır. 1 Yıl ve Altı grubun sıra ortalaması (Sıra Ort. = 208.34), diğer ilişki süreleri gruplarının sıra ortalamalarından (1-3 Yıl Sıra Ort. = 187.30; 3-5 Yıl Sıra Ort. = 197.86; 5-10 Yıl Sıra Ort. = 174.30; 10 Yıl ve Üzeri Sıra Ort. = 157.19) anlamlı derecede yüksek bulunmuş ve bu fark istatistiksel olarak anlamlıdır (Ki-Kare = 10.693, $p = .030$) (Tablo 20).

4.3.6 Katılımcıların Çocuk Sayılarına Göre Erken Dönem Uyumsuz Şemalar ve Aldatma Eğilimleri Arasındaki İlişkiler

Tablo 21. Katılımcıların Çocuk Sayılarına Göre Uyumsuz Şema ve Aldatma Eğilim Puan Ortalamalarının ANOVA Testi ile Karşılaştırılması

Ölçek	Çocuk Sayısı	N	\bar{x}	F	p
Terk Edilme	Çocuk yok	181	10,51	8,430	.001
	1 Çocuk	36	6,86		
	2 Çocuk	54	10,24		
	3 ve Üzeri	32	14,56		
Sosyal İzolasyon	Çocuk yok	181	19,41	3.255	.022
	1 Çocuk	36	16,72		
	2 Çocuk	54	17,20		
	3 ve Üzeri	32	22,66		
Duygusal Yoksunluk	Çocuk yok	181	10,26	4,710	.003
	1 Çocuk	36	8,92		
	2 Çocuk	54	10,30		
	3 ve Üzeri	32	14,09		
Aldatma Eğilimi	Çocuk yok	181	59,65	6,027	.001
	1 Çocuk	36	51,56		
	2 Çocuk	54	56,83		
	3 ve Üzeri	32	78,50		

Tablo 21, katılımcıların çocuk sayısına göre yapılan ANOVA testinin sonuçlarını sunmaktadır. Terk Edilme ölçeğinde, çocuk sayısı olmayan ($\bar{x} = 10.51$) ve 3 ve üzeri çocuğa sahip ($\bar{x} = 14.56$) gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmuş olup ($F = 8.430$, $p = 0.001$), çocuk sayısı arttıkça terk edilme şemasının da arttığı görülmektedir. Sosyal İzolasyon ölçeğinde, çocuk sayısı olmayan ($\bar{x} = 19.41$) ve 3 ve üzeri çocuğa sahip ($\bar{x} = 22.66$) katılımcılar arasında anlamlı bir fark saptanmıştır ($F = 3.255$, $p = 0.022$), 3 ve üzeri çocuğu olan katılımcılar daha yüksek sosyal izolasyon şeması seviyelerine sahipken, bir çocuğa sahip olmayan katılımcılar daha düşük bir sosyal izolasyon şeması düzeyine sahiptir. Duygusal Yoksunluk ölçeğinde de benzer şekilde, bir çocuğa sahip olmayan katılımcılar ($\bar{x} = 10.26$) ve 3 ve üzeri çocuğa sahip ($\bar{x} = 14.09$) katılımcılar arasında anlamlı bir fark bulunmuş olup ($F = 4.710$, $p = 0.003$), 3 ve üzeri çocuğu olanlar duygusal yoksunluk açısından daha yüksek puanlar almışlardır. Aldatma Eğilimi ölçeğinde ise, bir çocuğa sahip olmayan katılımcılar ($\bar{x} = 59.65$) ve 3 ve üzeri çocuğa sahip ($\bar{x} = 78.50$) katılımcılar arasında anlamlı bir fark gözlemlenmiştir ($F = 6.027$, $p = 0.001$), 3 ve üzeri çocuğu olanlar, aldatma eğilimi açısından daha yüksek puanlar almıştır (Tablo 21).

Tablo 22. Katılımcıların Çocuk Sayılarına Göre Kusurluluk Şeması Puan Ortalamalarının Kruskal-Wallis Testi ile Karşılaştırılması

<i>Ölçekler</i>	<i>Gruplar</i>	<i>N</i>	<i>Sıra Ort.</i>	<i>Kruskal-Wallis</i>	<i>p</i>
Kusurluluk Şeması	Çocuk Yok	181	158,46	14,42	.002
	1 Çocuk	36	141,01		
	2 Çocuk	54	174,56		
	3 ve Üzeri	32	218,14		

Çocuk sayısına göre Kusurluluk Şeması alt ölçeği için yapılan Kruskal-Wallis testinin sonuçları Tablo 22’de verildiği gibidir. Çocuğu olmayan katılımcıların (Sıra Ort. = 158.46) Kusurluluk Şeması puanları, 1 çocuğu olanlardan (Sıra Ort. = 141.01) daha yüksek bulunmuşken, 3 ve üzeri çocuğu olan katılımcıların (Sıra Ort. = 218.14) puanları en yüksek seviyede gözlemlenmiştir. Bu fark istatistiksel olarak anlamlıdır (Kruskal-Wallis = 14.42, p = 0.002), bu da çocuk sayısının artmasıyla birlikte Kusurluluk Şeması puanlarının arttığını göstermektedir (Tablo 22)

5 TARTIŞMA VE YORUM

Aldatma kavramı birçok faktörün etkileşimi ile ortaya çıkan sosyal, bireysel, ilişkisel, toplumsal ve psikolojik bir olgudur. Bu sebeple aldatma kavramını ele alırken yalnızca bireysel veya ilişkisel bir süreç olarak değil, toplumsal ve psikolojik bir kavram olarak da ele almak gerekmektedir. Bu araştırmada da demografik özellikler (cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, ilişki durumu, ilişki süresi ve çocuk sayısı) ve erken dönem uyum bozucu şemaların (terk edilme, sosyal izolasyon, duygusal yoksunluk ve kusurluluk) aldatma eğilimi ile ilişkileri incelenmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda katılımcıların aldatma eğilim düzeyleri ile bazı demografik değişkenler ve erken dönem uyumsuz şemaları arasında anlamlı ilişkiler olduğu gözlemlenmiştir.

Erken dönem uyum bozucu şemalar ile aldatma eğilimi arasındaki ilişkiye yönelik bulgular, çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Araştırmada etkisi incelenen erken dönem uyum bozucu şemaların tamamının (Terk Edilme, Sosyal İzolasyon, Duygusal Yoksunluk ve Kusurluluk), aldatma eğilimi ile istatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönde bir korelasyon gösterdiği saptanmıştır. Bu bağlamda; terk edilme şeması, sosyal izolasyon şeması, duygusal yoksunluk şeması ve Kusurluluk şeması aldatma eğilimi ile orta düzeyde pozitif bir ilişki göstermiştir. Elde edilen bulgular Ayrılma ve reddedilme erken dönem uyumsuz şema alanındaki şemaların tamamının (Psikometrik nedenlerden ötürü Güvensizlik/ kötüye kullanılma şeması hariç) aldatma eğilimi ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu bulgular literatürdeki bazı çalışmalar ile örtüşmektedir. Örneğin, Çiftçi (2020) yaptığı çalışmasında 5 şema alanının tamamının aldatma eğilimi ile pozitif yönde anlamlı ilişki gösterdiğini bulmuştur. Yurtseven (2019) ise çalışmasında aldatma eğilimi ile; Terk edilme, Duygusal yoksunluk ve kusurluluk şemaları için pozitif yönde güçlü ilişki bulurken, Sosyal izolasyon şeması ile negatif yönde bir ilişki bulmuştur Tortamış (2014) ise yaptığı çalışmada kadın katılımcılarda aldatma eğilimi ile ayrılma ve reddedilme erken dönem uyum bozucu şema alanı, zedelenmiş özerklik erken dönem uyum bozucu şema alanı ve diğeri yönelimlilik erken dönem uyum bozucu şema alanı arasında anlamlı ilişkiler bulurken, erkeklerde ise sadece zedelenmiş özerklik erken dönem uyum bozucu şema alanı arasında anlamlı ilişki bulmuştur. Bu bulgular değerlendirildiğinde ayrılma ve reddedilme erken dönem uyum bozucu şema alanındaki şemaların aldatma eğilimi ile

pozitif yönde anlamlı bir ilişki içerisinde olduğunu ve bu bulgunun literatür ile örtüştüğünü söylemek doğrudur. İlk bakışta şaşırtıcı görünen bu bulgu, şemaların bireylerin davranışları üzerindeki derin etkisi ve özellikle aşırı telafi tepkileri göz önüne alındığında, aslında gayet beklendik ve tutarlı bir hal almaktadır. Şemaların bireysel tutumlar ve kişiler arası ilişkiler üzerindeki yönlendirici etkileri, bu sonucu beklenir ve anlaşılır bir hale getirmektedir.

Ayrılma ve reddedilme şema alanı, bireyin diğer insanlarla güvenli ve tatmin edici ilişkiler kurmakta zorlanması ile karakterizedir. Bu şema alanı, kişinin istikrar, güven, bakım, empati, sevgi, duyguların paylaşımı, ait olma, kabul edilme ve saygı görme gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmayacağına dair bir inanç geliştirmesine yol açar. Bu inanç, bireyin çevresindekilerle kurduğu bağların zayıf veya süreksiz olduğu, reddedilme ve terk edilme korkularının baskın hale geldiği bir algıyı besler (McGinn ve Young, 1996; Young vd., 2003; Martin ve Young, 2010). Bu alanda toplam 5 şema olmasına karşılık, psikometrik nedenlerden ötürü YŞÖ-KF3'te yalnızca 4 şema ele alınmıştır (Soygüt vd., 2009).

Terk edilme şemasına sahip bir birey ilişkide terk edileceği, yalnız kalacağı ve hayatlarındaki önemli bireylerin duygusal olarak güvenilmez, öngörülemez ya da dengesiz olduğunu düşünürler (Young vd., 2003). Bu nedenle, ayrılma ve reddedilme şemasıyla aşırı telafi yoluyla başa çıkan bir bireyin, terk edilme veya yalnız kalma korkusuyla sadakatsiz davranışlarda bulunması makul bir açıklama olarak değerlendirilebilir. Ayrıca, terk edilme/istikrarsızlık şemasına sahip bireylerin, hayatlarındaki önemli bir kişinin kendilerini terk etme olasılığına karşı bir "yedek" kişi bulundurma eğiliminde oldukları (Young ve Klosko, 2013), bu tür ilişki dinamikleri anlamada önemli bir bakış açısı sunabilir.

Duygusal yoksunluk şeması, Ayrılma ve reddedilme erken dönem uyum bozucu şema alanının bir diğer alt şemalarından biridir. Duygusal Yoksunluk şeması, bireyin ilgi ve bakım, empati, korunma gibi duygusal yakınlığı ve destek arzusu içeren ihtiyaçlarının yeterli düzeyde karşılanamayacağı düşüncesi ile karakterizedir. Ayrıca, bu bireyler, sonsuza kadar yalnız kalacakları, bazı ihtiyaçlarının asla karşılanamayacağı ve duygusal anlamda tam olarak anlaşılmayacakları inancını taşırlar (Young vd., 2003). Bu şemaya sahip bireylerin duygusal anlamda doyumsuz olmaları ve kendilerine

gösterilen sevgiye asla tam anlamıyla doyamamaları nedeniyle, eşleriyle olan ilişkilerinin onları duygusal olarak tatmin etmeyeceğini düşündükleri ve hissedilen bu duygusal yoksunluğun telafisi için aldatmaya yönelebilecekleri öngörülebilir (Tortamış, 2014) Bu şemanın aşırı telafi tepkisi, bireyin duygusal ihtiyaçlarını aşırı bir şekilde karşılamaya çalışması şeklinde ortaya çıkabilir. Kişi, duygusal yoksunluk hissini aşmak için başkalarından aşırı şekilde ilgi, onay ve bağlılık arayabilir veya kendi duygusal ihtiyaçlarını sürekli olarak dışsal kaynaklardan karşılamaya çalışabilir. Bu durum aldatma eğilimiyle ilişkilendirildiğinde, kişinin duygusal ihtiyaçlarını karşılamak için başkalarından aşırı şekilde ilgi, onay ve bağlılık arayışında olması, aldatma davranışlarının temel bir tetikleyicisi olabilir.

Kusurluluk şeması çalışmada etkisi ele alınan bir diğer şemadır. Bu şema, bireyin kendisini kusurlu, kötü, aşağı veya değersiz hissettiği ve başkalarının onu sevmeyeceğine inandığı bir inanç sistemidir (Young vd., 2003). Bu şemaya sahip bireylerin aldatma eğilimi puanlarının yüksek olduğu bulgusu, yine aşırı telafi tepkisi ile anlam kazanmaktadır. Kusurluluk şemasına sahip bireyler, kendilerini yetersiz veya değersiz hissettiklerinde bu duyguyu gizlemek için başkalarından aşırı ilgi ve onay arayabilirler. Aldatma, bu kişilerin dışarıdan aldıkları geçici onay ve takdirle, içsel kusurluluk duygularını bastırmalarına yardımcı oluyor ve kişiyi aldatmaya daha yatkın hale getiriyor olabilir.

Sosyal izolasyon şeması ise çalışmada etkisi incelenen son şemadır. Bu şema, bireyin kendisini sosyal dünyadan farklı, oraya ait değilmiş gibi hissetmesidir. Bu şemaya sahip kişiler, genellikle herhangi bir grup ya da topluluğa ait olduklarını düşünmezler ve dünyanın geri kalanından izole olduklarını hissederler (Young vd., 2003). Bu şemaya sahip bireylerin, partnerlerine karşı aidiyet hissinden yoksun kalarak, aşırı telafi tepkisi ile aidiyet arayışı içerisinde bulduklarını, dolayısı ile aldatmaya eğilim gösterebileceklerini söylemek mümkündür.

Çalışmanın yan amaçlarından elde edilen bulgular incelendiğinde ise, yaş değişkeni; özellikle 36-40 yaş grubunun belirli şema puanlarında (terk edilme, sosyal izolasyon ve duygusal yoksunluk) daha yüksek değerlere sahip olduğu görülmüştür. Yaş grupları arasında anlamlı bulunan bu farklılıklar, kişinin yaşam deneyimleri, olgunlaşma süreci, ilişki dinamikleri ve sosyoekonomik sorumluluklarının zaman içinde

değişmesiyle birlikte şemalar ve aldatma eğilimleri açısından farklı profiller sergilediğini düşündürmektedir. Yaş değişkeni ile aldatma eğilimi arasındaki ilişkiye bakıldığında ise, 36-40 yaş grubunun diğer yaş gruplarına göre bir yükselme eğilimi içerisinde olduğu, fakat 40 yaş üzeri grupta bu yükselme eğiliminin tekrar düşüşe geçtiği gözlemlenmiştir. Bu sonuç literatürdeki bazı çalışmalar ile örtüşmektedir. Jose ve Alfons (2007) çalışmasında orta yaş grubundaki bireylerin genç ve yaşlı gruplara kıyasla daha fazla evlilik uyum problemi yaşadığını bulmuştur (Jose ve Alfons, 2007). Bu veriler ile elde edilen bulgu değerlendirildiğinde, 36-40 yaş grubunun aldatma eğilim ölçeği puanlarındaki gözlemlenen yükselmede etkili faktörlerden birinin, evlilik uyumunun azalması olduğu söylenebilir. Bununla birlikte literatürde bu bulgu ile örtüşmeyen çalışmalar da mevcuttur. Atkins ve diğerleri (2001) çalışmasında 55-65 yaş arası erkekler ve 40-45 yaş arası kadınların aldatma eğilimlerinin daha yüksek olduğunu bulmuştur.

Cinsiyet değişkeni incelendiğinde, Cinsiyet ile çalışmada etkisi araştırılan 4 erken dönem uyum bozucu şema arasında (Terk Edilme, Sosyal İzolasyon, Duygusal Yoksunluk, Kusurluluk) anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Bu durum, şemaların kökeninin mizaç, çocukluk ihtiyaçları ve ebeveyn etkileri gibi özelliklere dayanması dikkate alındığında, beklendik ve olağan bir sonuç olarak değerlendirilebilir. Fakat bu konudaki literatürün sınırlılığı, elde edilen bu bulguyu yorumlamayı zorlaştırmaktadır. Cinsiyet değişkeni ile aldatma eğilimi incelendiğinde ise erkeklerin aldatma eğiliminin kadınlardan yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Bu sonuç literatürdeki birçok çalışma ile tutarlıdır (Atkins vd., 2001; Polat, 2006; Kantarcı, 2009; Kubat, 2012; Güzel, 2016). Buna ek olarak literatürde, kadınların aldatma eğiliminin erkeklerden yüksek olduğunu (Seyfi, 2017) veya kadın ve erkeklerin aldatma eğilimlerinin birbirine yakın puanlar olduğunu ve aradaki farkın giderek azaldığını (Treas ve Giesen, 2000; Brand vd., 2007; Fincham ve May, 2017; akt. Gör, 2022) belirten çalışmalar mevcut olsa da, literatürdeki genel ağırlık erkeklerin aldatma eğiliminin kadınlara kıyasla daha yüksek olduğu yönündedir. Bunun sebepleri değerlendirildiğinde, erkeklerin, tek eşliliğe kıyasla çok eşliliği daha fazla desteklemesi ve cinsel aldatmaya daha yatkın olması (Boekhout vd., 2003), erkeklerin ahlaki çatışma biçimlerinin aldatmayı, kadınlara kıyasla daha masum ve önemsiz bir çatışma olarak değerlendirmesi (Kahraman vd., 2010), toplumsal algının erkek aldatmasını daha masum görmesi gibi sebeplerle olduğunu söylemek mümkündür.

Eđitim dzeyi deęiŐkeni incelendięinde, Őema puanları ile eđitim dzeyi arasında anlamlı bir fark bulunmuŐtur. Buna gre İlkokul mezunlarının alıŐmada etkisi araŐtırılan 4 erken dnem uyum bozucu Őemada (Terk Edilme, Sosyal İzolasyon, Duygusal Yoksunluk, Kusurluluk) daha yksek puanlar aldıkları grlmüŐtr. Bu durum, dŐk eđitim dzeyinin, iletiŐim ve problem zme becerileri aısından sınırlı kalmaya yol aabileceęi ve dolayısı ile kiŐinin Őemaları zerindeki farkındalıęını olumsuz etkileyebileceęini dŐndrmektedir. Buna karŐılık literatrn bu konudaki sınırlılıęı sebebi ile bir yorum yapmak zorlaŐmaktadır. Eđitim dzeyi ile aldatma eęilimi incelendięinde ise, yine en yksek puan ortalamasının ilkokul mezunlarının aldığı, ardından ise ortaokul mezunlarının geldięi grlmüŐtr. Literatr incelendięinde bu bulgular bazı araŐtırmalar ile atıŐmaktadır. rneęin avuŐoęlu (2011) yapmıŐ olduęu alıŐmada, evli bireylerde baęlanma stilleriyle evlilik uyumu ve aldatma eęiliminin iliŐkisini incelemiŐ ve demografik bilgilere gre yaptıęı analizler neticesinde katılımcıların eđitim dzeyine gre aldatma eęilimlerinin farklılaŐmadıęını bulmuŐtur. (avuŐoęlu, 2011). Aynı Őekilde, zcan (2014), yaptıęı alıŐmada eđitim dzeyleri ile aldatma eęilimi arasında bir fark bulamamıŐ, ancak eđitim dzeyleri ile evlilik doyumunu arasında anlamlı bir iliŐki bulmuŐtur. Buradan yola ıkararak araŐtırmamızda elde edilen eđitim dzeyi ile aldatma eęilimi arasında bulunan bu bulgunun evlilik doyumunu gibi baŐka bir ara deęiŐkene baęlı olduęu dŐnlmektedir. Bununla birlikte lisans ve n lisans mezunlarının puan ortalamalarının birbirine yakın kalarak en dŐk puan ortalamasına sahip oldukları grlmüŐtr. ŐaŐırtıcı bir Őekilde lisansst katılımcıların gurubunda aldatma eęilimi tekrar ykselmiŐtir. Bu durum, eđitimin tek baŐına koruyucu bir faktr olmadıęını; sosyoekonomik durum, kltrel etkenler ve bireyin kiŐilik zellikleri gibi baŐka faktrlerin de etkileŐimde olduęunu dŐndrmektedir. Buna karŐılık, lisansst eđitim dzeyinde aldatma eęiliminin tekrar ykseliŐe getięi bulgusu, İlknur Gzel'in (2016) alıŐması ile atıŐmaktadır. Bu farklılıęın, ilerideki alıŐmalarda daha geniŐ bir kitle ve ara deęiŐkenler dikkate alınarak tekrar deęerlendirilmesi gerekmektedir.

İliŐki durumu deęiŐkenine bakıldıęında ise, erken dnem uyumsuz Őemalar ve iliŐki durumu arasında anlamlı farklılıklar bulunmuŐtur. Buna gre terk edilme, sosyal izolasyon, duygusal yoksunluk ve kusurluluk Őemalarında NiŐanlı / Szl bireylerin puan ortalamaları evli bireylerden ve flrt eden bireylerden daha yksek iken, Evli bireylerin puanları dięer gruplardan daha dŐk kalmıŐtır. Literatrde konu ile ilgili

araştırmanın eksikliği sebebi bu bulguları yorumlamak zorlaşmaktadır. Bu sebeple erken dönem uyum bozucu şemalar ve ilişki durumu arasındaki ilişkinin farklı ara değişkenler de test edilerek gelecekte tekrar araştırılması önem arz etmektedir. Aldatma eğilim puanları ile ilişki durumu kıyaslandığında ise evli grubun aldatma eğilim ölçeğinde en düşük puanı aldığı göze çarpmaktadır. Bu bulgu Güzel (2016) çalışması ile örtüşmektedir. İlknur Güzel (2016) tarafından gerçekleştirilen çalışmada, yakın ilişkilerde aldatma ve affetme eğilimleri, şema terapi modeli çerçevesinde incelenmiştir. Araştırmada, sosyo-demografik özelliklerin değerlendirilmesi sonucunda, evli olma durumunun aldatma eğilimi ile %26 oranında negatif bir ilişki gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca Wiederman (1997), erkeklerde aldatma eğiliminin, ilişkinin başlangıcı ile evlilik kararı arasında geçen sürenin uzamasıyla birlikte arttığını belirtmiştir. Bununla birlikte nişanlı-sözlü grubun aldatma eğilim ortalamasının diğer gruplara kıyasla bariz yükseliş gösterdiği dikkat çekmektedir. Creasey (2002) çalışmasında “uzatmalı ilişkiler” kavramının, partnerler arasında çatışmalara sebep olabileceğini belirtmektedir. Uzatmalı ilişkiler, uzun flört veya nişanlı-sözlü dönemi geçirip evlilik kararı almayı geciktiren çiftler olarak tanımlanmaktadır. Creasey (2002)’nin çalışması ile, nişanlı sözlü gruptaki katılımcıların aldatma eğilim ölçeğinden aldıkları puan ortalamasının yüksek olması değerlendirildiğinde, bireylerin evlilik kararını ertelemelerinin bu konuda etkili olabileceği veya bireylerin evlilik ve düğün gibi yükümlülüklerin verdiği stresler sebebiyle ilişkilerinde bir çatışma olduğu ve bunun da aldatmaya sebep olabileceği düşünülmektedir. Ek olarak partnerlerin evlilik öncesi farklı ilişki seçeneklerini değerlendirebileceği, tatmin edici ve dengeli bir ilişki içinde olsalar dahi cazip alternatiflerle karşılaşabilecekleri öne sürülmektedir (Sprecher, 1998). Bununla birlikte, nişanlı ve sözlü gruptaki katılımcı sayısının sınırlı olması, bu bulguya dair bir yorum yaparken göz önünde bulundurulmalıdır.

İlişki sürelerine göre erken dönem uyum bozucu şemaların etkisi incelendiğinde iki değişken arasında anlamlı bir sonuç bulunamamıştır. Bu durum, şemaların kökeninin mizaç, çocukluk ihtiyaçları ve ebeveyn etkileri gibi bireysel özelliklere dayandığı göz önünde bulundurulduğunda, beklenen ve olağan bir sonuç olarak değerlendirilebilir. İlişki süreleri ile aldatma eğilimi arasındaki ilişkiler incelendiğinde ise, 3-5 yıllık ilişkiye sahip katılımcı grubunun diğer gruplara oranla aldatma eğilim puanlarının anlamlı düzeyde arttığı görülmektedir. Bu durum akıllara partnerler için 3-5 yıl

arasında ilişkinin monoton hale geldiği hissini hâkim olduğu, ancak sonrasında ilişkinin yeni dinamikler edinerek bu durumu ortadan kaldırdığı fikrini getirmektedir. Ancak bu bulgu, Kubat (2012) çalışması ile çatışmaktadır. Kubat (2012) evli bireylerde aldatma eğilimi ve evlilik doyumu ilişkisinin incelenmesi isimli çalışmasında, ilişki süresinin arttıkça aldatma eğiliminin de arttığı sonucunu bulmuştur. Bu tutarsızlık değerlendirilirken, Kubat'ın (2012) çalışmasında yalnızca evli bireylerle çalışıldığı, bu çalışmada ise herhangi bir romantik ilişkiye sahip bireylerle çalışıldığı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bulgulara bakarak, bu iki değişkenin gelecekteki çalışmalarda farklı ara değişkenler de test edilerek değerlendirilmesi gerektiğini söylemek mümkündür.

Çocuk sayısı değişkeni incelendiğinde, erken dönem uyum bozucu şemalar ile çocuk sayısı arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Buna göre 3 çocuğa sahip katılımcıların olduğu grup, çocuğu olmayan katılımcıların olduğu gruptan anlamlı seviyede daha yüksek puanlar almıştır. Bu sonuç, çok çocuk sahibi olmanın ekonomik, duygusal ve zamansal yüklerinin ebeveynlerin ilişkilerinde ve psikolojik süreçlerinde zorluklar yaratabileceği, artan sorumluluk ve stresin olumsuz şemaları aktive edebileceği fikrini akla getirir de, literatürdeki eksiklikler nedeniyle bu bulguları yorumlamak isabetsiz olacaktır. Bu sebeple gelecekteki çalışmalar için farklı değişkenler de test edilerek bu konunun araştırılması gerekmektedir. Çocuk sayısı ile aldatma eğilimi incelendiğinde ise, 3 çocuğa sahip katılımcıların olduğu grubun aldatma ölçeği puanları, diğer gruplara oranla yüksek bulunmuştur. Bu bulgular Kubat (2012) çalışması ile tutarlıdır. Kubat (2012) araştırmasında, aldatma eğilimi ile çocuk sayısı arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca aynı çalışmada, çocuk sayısı ile evlilik doyumu arasında negatif yönlü bir ilişki bulunmuştur. Literatürde evlilik doyumu ile çocuk sahibi olma arasında negatif yönlü ilişki bulan çalışmalar mevcuttur (Glenn, 1990; Pletchaty vd., 1996; Dökmen ve Tokgöz, 2002; Twenge vd., 2003). Benzer bir sonuç, Tuzcu (2017) çalışmasında da mevcuttur. Tuzcu (2017) araştırmasında Evli bireylerde kişilik özelliklerinin evlilik uyumu ve evlilik doyumu üzerine etkisini incelemiş ve çocuk sahibi olmanın evlilik uyumunu düşürdüğünü bulmuştur. Literatürde bu konu hakkında da tutarlı çalışmalar mevcuttur (Aktaş, 2009). Elimizdeki veriler ve literatüre baktığımızda, çocuk sahibi olmanın, evlilik uyumu ve evlilik doyumunu düşürdüğünü ve buna bağlı olarak aldatma eğilimini yükselttiğini söylemek mümkündür.

6 SONUÇ VE ÖNERİLER

6.1 Sonuç

Bu çalışma romantik ilişkilerde aldatma eğiliminin, ayrılma ve reddedilme erken dönem uyumsuz şema alanı ile ilişkisini incelemiştir. Bu kapsamda katılımcılara kişisel bilgi formu, Young Şema Ölçeği Kısa Form 3 ve Aldatma Eğilim Ölçeği uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda kişisel özellikler ile aldatma eğilimi arasında, kişisel özellikler ile şemalar arasında ve aldatma eğilimi ile şemalar arasında anlamlı ilişkiler saptanmıştır.

Çalışmanın ana amacı olan ayrılma ve reddedilme erken dönem uyum bozucu şema alanı ile aldatma eğilimine ilişkin yapılan korelasyon analizleri sonucunda bulunan bulgular, çalışmada etkisi incelenen 4 şemanın tamamının aldatma eğilimi ile pozitif yönde anlamlı ilişki gösterdiği yönündedir. Buna göre Terk Edilme Şeması ile Aldatma Eğilimi arasındaki korelasyon ($r = 0.581$, $p < 0,01$) pozitif yönde ve orta düzeyde, Sosyal İzolasyon Şeması ile Aldatma Eğilimi arasındaki korelasyon ($r = 0.543$, $p < 0,01$) pozitif yönde ve orta düzeyde, Duygusal Yoksunluk Şeması ile Aldatma Eğilimi arasındaki korelasyon ($r = 0.586$, $p < 0,01$) pozitif yönde ve orta düzeyde, Kusurluluk Şeması ile Aldatma Eğilimi arasındaki korelasyon ($r = 0,636$, $p < 0,01$) pozitif yönde ve orta düzeyde olarak bulunmuştur.

Regresyon analizi sonuçlarına göre, aldatma eğilimini anlamlı şekilde yordayan iki değişken bulunmuştur: Terk Edilme Şeması ($B = 0,824$, $p = 0,015$) ve Kusurluluk Şeması ($B = 1,458$, $p = 0,000$). Bu bulgular, terk edilme ve kusurluluk şemalarının aldatma eğilimini önemli ölçüde artırdığını göstermektedir. Duygusal Yoksunluk Şeması ($B = 0,631$, $p = 0,054$) “sınırdan” anlamlı bir etki göstermiş, Sosyal İzolasyon Şeması ($B = 0,328$, $p = 0,142$) ise anlamlı bir yordayıcı olmamıştır. Modelin genel açıklayıcılığı $R^2 = 0,667$ olarak bulunmuş, bu da modelin aldatma eğilimi varyansının %66,7’sini açıkladığını göstermektedir.

Araştırmanın yan amacına bağlı olarak bulunan bulgulara göre; erkeklerin aldatma eğilimi (ort= 72,66 ss = 3,316) ile kadınların aldatma eğilimi (ort.= 51,16 ss = 1,705) arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur ($t(327) = 6,253$, $p = 0,001$). Buna göre erkeklerin aldatma eğilimi kadınlardan yüksektir.

Yaş gruplarına göre aldatma eğilimi puanları anlamlı farklılık göstermektedir ($F = 19,99$, $p = 0,001$). Buna göre 36-40 yaş grubundaki katılımcılar en yüksek puana (ort. = 92,05) sahip grup olmuş ve aldatma eğilim düzeyi en yüksek yaş grubu olarak bulunmuştur.

Eğitim düzeyine göre şemalara ilişkin bulunan bulgular neticesinde, Terk Edilme Şeması puanlarının anlamlı şekilde farklılık gösterdiği ($F = 23,71$, $p = 0,001$) ve ilkokul mezunlarının puanlarının (ort. = 20,62) en yüksek olduğu belirlenmiştir. Benzer şekilde, Sosyal İzolasyon Şeması ($F = 10,10$, $p = 0,001$) ve Duygusal Yoksunluk Şeması ($F = 12,50$, $p = 0,001$) puanlarında da ilkokul mezunlarının sırasıyla ort. = 27,71 ve ort. = 18,62 ile en yüksek değerlere sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca, Kusurluluk Şeması'nda ilkokul mezunlarının sıra ortalamasının (Sıra Ort. = 231,38) en yüksek olduğu bulunmuştur (Kruskal-Wallis = 34,354, $p = 0,001$). Genel olarak eğitim düzeyi arttıkça tüm şema puanlarında azalma eğilimi gözlenmiştir.

Eğitim düzeyine göre aldatma eğilimi puanlarında anlamlı farklılık bulunmuştur ($F = 15,69$, $p = 0,001$). İlkokul mezunlarının olduğu grup (ort. = 97,48) en yüksek aldatma eğilimi gösteren grup olarak bulunmuştur. Burada da eğitim yükseldikçe aldatma eğiliminin düştüğü görülmüş, ancak lisansüstü düzeyinde eğitim alan katılımcıların olduğu grupta tekrar bir yükselme bulunmuştur.

İlişki durumuna göre aldatma eğilimi puanları anlamlı farklılık göstermektedir ($F = 16,393$, $p = 0,001$). Evli bireylerin puanları (ort. = 52,82), flört eden bireylerden (ort. = 60,86) ve nişanlı/sözlü bireylerden (ort. = 84,58) daha düşüktür. Bu sonuç, ilişki durumunun aldatma eğilimi üzerinde anlamlı bir etkisi olduğunu göstermektedir.

İlişki süresine göre aldatma eğilimi incelendiğinde, gruplar arasında anlamlı farklılıklar olduğu saptanmıştır ($F = 2,698$, $p = 0,031$). Özellikle 3-5 yıl ilişki süresi olan katılımcıların puanları (ort. = 71,26), diğer gruplara göre en yüksek bulunmuştur. Bu bulguya göre 3-5 yıl ilişki süresine sahip bireylerin aldatma eğilimlerinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Çocuk sayısına göre aldatma eğilimi incelendiğinde, gruplar arasında anlamlı farklılıklar olduğu bulunmuştur ($F = 6,027$, $p = 0,001$). Özellikle 3 ve üzeri çocuğa sahip katılımcıların aldatma eğilimi puanları (ort. = 78,50), çocuk sahibi olmayan katılımcıların puanlarından (ort. = 59,65) belirgin şekilde daha yüksek bulunmuştur. Çalışma bulgularına göre çocuk sayısı yükseldikçe aldatma eğilimi de yükselmektedir.

6.2 Uygulayıcılara Öneriler

İlişkiler, insan olmanın ayrılmaz bir parçası olarak hayatımızda önemli bir yer tutar. Doğduğumuz andan itibaren, arkadaşlık, aile, akrabalık, iş ilişkileri, romantik partnerlik, evlilik ve ebeveynlik gibi farklı bağlardan oluşan bir ağ içinde yer alır ve bu ağı sürekli geliştirerek yaşamımızı sürdürürüz. İnsan yaşamındaki bu sosyal çeşitliliğin, sosyal ve davranış bilimlerindeki her bir olgu üzerinde etkili olduğu açıktır. Bilişsel ve duygusal yaşantılarımızın tümü, kişiler arası etkileşimlerden derinden etkilenir. Bir ilişkinin gördüğü zarar yalnızca ilişkiye olan etkileri ile sınırlı kalmaz, aynı zamanda partnerlerin bireysel duygudurumunda da bozulmalara neden olur. Bunun yanı sıra, toplumun en küçük yapı taşı olan aileye zarar verir ve evlilik halinin sonlanmasına neden olabilir. Boşanma oranlarının günümüzde yükselmesi, bu konuda çalışmaların artırılması gerektiğinin önemli bir göstergesidir. Boşanma oranlarının en büyük sebeplerinden biri olan aldatma ile ilgili yapılan çalışmalar da bu konuda yarar sağlamaktadır. Şüphesiz ki bu çalışmadan çıkarılabilecek en büyük öneri, aldatma eğilimi ile çalışan uzmanların, bu olguyu anlamlandırmaya çalışırken erken dönem uyum bozucu şemaları ve bu şemaların etkilerini göz önünde bulundurmaları olacaktır.

Günümüz psikoterapi uygulamalarında, bireylerin ilişkilerinde yaşanan sorun ve uyumsuzluklarda, erken dönem uyum bozucu şemalar ve bunlarla bağlantılı modların etkili olabileceği kabul edilmektedir. Bu yapıların detaylı analizi, uygun baş etme biçimlerinin geliştirilmesi, duygu-düşüncelerin yapılandırılması ve psiko-eğitim yoluyla danışanlara aktarılması, klinik süreçlerde sürdürülebilir bir iyilik halinin sağlanmasında önemli rol oynamaktadır.

Bu nedenle, çift terapisine başvuran partnerlerin erken dönem uyum bozucu şemalarının, şema modlarının ve şema baş etme biçimlerinin değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu değerlendirme esnasında psikometrik araçlar kullanmak,

yapılacak deęerlendirmenin saęlıęı aısından oldukça nemlidir. Bu kapsamda ařaęıdaki lekler kullanılabilir;

- Young řema leęi - Kısa Form 3 (Yř-KF3)
- Young Telafi leęi (YT)
- Young-Rygh Kaınma leęi (YR-K)
- řema Mod leęi

Partnerlerin sahip olduęu řemalar, řema bař etme biimleri ve modlar arasındaki iliřkilerin duygusal, biliřsel ve davranıřsal rntler zerindeki etkilerinin sistematik olarak incelenmesi, bireylerin duygu, dřnce ve davranıř kalıpları hakkında farkındalık kazanmalarını saęlayarak, st biliřsel yeteneklerinin geliřimine katkıda bulunabilir. Bu baęlamda, eřitli teraptik tekniklerin kullanımı, bireysel, ift veya aile terapilerinde faydalı olabilir.

- **Psiko-eęitim:** Bireylere, řema ve mod kavramlarını tanıtma amacıyla psiko-eęitim yntemlerinin kullanılması, bireylerin kendi ve dięer aile yelerinin duygu, dřnce ve davranıř rntlerini daha iyi kavramalarına yardımcı olabilir. Bu sre, danıřanların erken dnem yařantılarının mevcut iliřki problemleriyle baęlantısını kurmalarını kolaylařtırabilir, st biliř yeteneklerine katkıda bulunabilir ve teraptik mdahalelere karřı motivasyonlarını artırabilir.
- **Biliřsel Yeniden Yapılandırma:** Biliřsel yeniden yapılandırma, danıřanların uyumsuz dřnce kalıplarını tespit etmelerini ve bu dřnceleri daha gereki, iřlevsel alternatiflerle deęiřtirmelerini saęlayan sistematik bir sretir. Temel amacı, bireylerin olayları yorumlama biimlerini deęiřtirerek daha saęlıklı duygu, dřnce ve davranıř rntleri kazandırmaktır. Bu teknikle, danıřanların ocukluk dneminde geliřtirdikleri uyumsuz řemaların gncel iliřkilerine olan yansımalarını fark etmelerini ve bu kalıpları deęiřtirmeleri saęlanabilir. Biliřsel yeniden yapılandırma teknikleri, řemaların tetikledięi otomatik dřncelerin veya davranıř rntlerinin belirlenmesinde ve bu dřnce ve davranıřların daha iřlevsel alternatiflerle deęiřtirilmesinde kullanılabilir.

- **Otomatik Düşünce Formları:** Otomatik düşünce formları, bilişsel yeniden yapılandırma sürecinde erken dönem uyumsuz şemaların tetiklediği otomatik düşünceleri ve davranışları sistematik bir şekilde izlemek ve müdahale etmek için etkili bir araç olarak kullanılabilir. Bireylerin son zamanlarda yaşadığı spesifik bir olay üzerine duygu düşünce ve davranışlarını analiz ederek otomatik düşüncelerini ve bilişsel çarpıtmalarını saptaması, bireylerin erken dönem uyumsuz şemalarının davranışları üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu daha iyi gözlemlemesini sağlayacak ve bilişsel yeniden yapılandırma sürecine yardımcı olacaktır.
- **Empatik yüzleştirme:** Empatik yüzleştirme tekniği, terapistin danışanın duygusal deneyimini anladığını ve kabul ettiğini göstermesiyle başlar. Bu empati zemini oluşturulduktan sonra, terapist danışanın farkında olmadığı ya da kaçındığı davranış örüntülerini nazikçe ancak net bir şekilde ortaya koyar. Bu teknik, erken dönem uyumsuz şemaların ve otomatik düşüncelerin, bireyin duygu düşünce ve davranışlarına etkisini danışanın da görebilmesini sağlar. Bu tekniğin kullanılması güçlü terapötik ittifak bağının kurulmuş olmasını gerektirir.
- **Yeniden Çerçeveleme:** Yeniden çerçeveleme, bireyin bir olay, durum veya soruna ilişkin geliştirdiği otomatik bilişsel değerlendirmeyi farklı bir perspektifle ele almasını sağlayan bir tekniktir. Bilişsel Davranışçı Terapi ve Şema Terapi kapsamında yaygın olarak kullanılan bu yöntem, olayın bireyin öz kimliğinden ziyade, onun belirli davranışları, becerileri veya çevresel etkenlerle ilişkilendirilerek yeniden yorumlanmasını hedefler. Bu sayede, bireyin olumsuz ve işlevsiz düşünce kalıplarını esnetmesi, olaylara daha uyumlu ve dengeli bir bakış açısı geliştirmesi amaçlanmaktadır. Çift ve aile terapilerinde yeniden çerçeveleme tekniği, bireylerin ilişkisel sorunlara dair katı ve olumsuz bakış açılarını esnetmelerine yardımcı olabilir, üst biliş yeteneklerini geliştirerek şema ve modlarının farkındalığını artırabilir ve bireylerin ilişkisel sorunlara sebep olan davranışlarını daha sağlıklı bir temel üzerine oturtmasını sağlayabilir.

Bu bağlamda hem bireysel hem de çift terapisi seanslarında üst biliş yeteneklerinin kazandırılması ve bireylerin sahip olduğu otomatik düşünceler ve erken dönem uyumsuz şemaların yeniden yapılandırılması; ilişkilerde ortaya çıkabilecek olumsuz duygu düşünce ve davranış tepkilerinin etkili bir şekilde yönetilmesine, bireylerin psikolojik iyilik halinin sağlanmasına ve ilişkilerde ortaya çıkabilecek çatışmaların önlenmesine yardımcı olabilir. Bu noktada ise şema terapi yaklaşımının sunduğu kavramsal çerçeve ve terapötik teknikler; romantik ilişkilerde aldatma eğiliminin ve meydana gelecek çatışmaların önlenmesinde, sağlıklı ilişki dinamiklerinin geliştirilmesinde ve partnerler arası empati ile etkili iletişimin güçlendirilmesinde yararlı bir kaynak olarak değerlendirilebilir.

6.3 Araştırmacılara Öneriler

- **Diğer şema alanlarının incelenmesi:** Araştırmada, katılımcılara daha az soru sorulması ve böylece katılımcıların soruları okumadan cevaplandırma ihtimallerini minimize ederek sonuçların doğruluğunun artırılması için yalnızca ayrılma ve reddedilme erken dönem uyum bozucu şema alanının etkisi incelenmiştir. Gelecek çalışmalara önerilebilecek en önemli fikir, diğer şema alanlarının etkisinin incelenmesidir. Böylece aldatma eğilimi ile şemalar arasındaki ilişkinin daha anlamlı ve kapsamlı değerlendirilmesi mümkündür.
- **Farklı değişkenlerin etkisinin araştırılması:** Araştırmada demografik bilgiler dışında yalnızca aldatma eğilimi ve erken dönem uyum bozucu şemalar ele alınmıştır. Bu iki değişkenin farklı ara değişkenlerden (örneğin evlilik doyumu, evlilik uyumu, bağlanma stilleri gibi) etkilenip etkilenmediğini test etmek amacıyla farklı değişkenler de çalışmaya eklenerek yapılması, bu ilişkileri anlamamızda kritik öneme sahiptir.
- **Örneklem sayısının artırılması:** Araştırmada yalnızca 303 bireye ulaşılabildiği görülmüştür. Bu sayı, evreni temsil için yeterli gözükse de gelecek çalışmalarda örneklem sayısı büyütülmeli ve daha genellenebilir sonuçlar elde edilmelidir.

- **Farklı demografik özelliklerin incelenmesi:** Araştırma kapsamında, yaş, cinsiyet, ilişki durumu, ilişki süresi, çocuk sayısı, eğitim düzeyi demografik bilgileri incelenmiştir. Aldatma eğiliminin daha iyi anlaşılabilmesi açısından, gelir düzeyi, meslek, yaşanan bölge gibi farklı demografik özellikler araştırmalara katkı sağlayabilir.
- **Boylamsal çalışmalar:** Boylamsal çalışmalar, aldatma eğilimi le erken dönem uyum bozucu şemaların arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir.
- **Müdahale çalışmalarının değerlendirilmesi:** Şema terapi ve diğer müdahale yöntemlerinin aldatma eğilimlerini azaltmadaki etkinliğini ölçmek amacıyla deneysel araştırmalar yapmak, şemaların aldatma eğilimi üzerindeki etkisini daha iyi anlayabilmemizi sağlayacaktır.
- **Teknoloji etkilerinin incelenmesi:** Teknolojinin hayatımıza dahil olması ile online aldatma gibi kavramlar da giderek yaygınlaşmaktadır. Bu gibi değişkenlerin incelenmesi, toplumsal açıdan bir sorun haline gelmeye başlayan aldatma ve boşanmaların önlenmesinde yardımcı olabilir.
- **Kültürlerarası çalışmalar yapılması:** Farklı kültürlerde şema alanlarının romantik ilişkiler üzerindeki etkisi karşılaştırılmalı olarak incelenmelidir. Özellikle Türk kültürüne özgü bağlanma ve şema dinamikleri diğer kültürlerle karşılaştırılarak daha geniş bir perspektif sunulabilir.
- **Farklı aldatma türleri ve şemalar arasındaki ilişkinin incelenmesi:** Duygusal aldatma, cinsel aldatma ve çevrimiçi (online) aldatma türlerinin, erken dönem uyumsuz şemalarla ilişkisi ayrı ayrı ele alınmalıdır. Bu farklı türlerin bireylerin şema örüntüleriyle nasıl etkileşimde bulunduğu araştırılabilir.

7 KAYNAKLAR

- Agnew, C. R., Van Lange, P. A., Rusbult, C. E., & Langston, C. A. (1998). Cognitive Interdependence: Commitment And The Mental Representation Of Close Relationships. *Journal Of Personality And Social Psychology*, 74(4), s. 939-954.
- Aktaş, S. (2009). Eşlerden Birinin Kaygı Düzeyi İle Evlilik Uyumu Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. *Maltepe Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi*.
- Allen, E. S., & Baucom, D. H. (2004). Adult Attachment and Patterns of Extradynamic Involvement. *Family Process*, 43(4), s. 467-488.
- Altınok, A., & Kılıç, N. (2020). Exploring the associations between narcissism, intentions towards infidelity, and relationship satisfaction: Attachment styles as a moderator. *PLoS ONE*, 15(11), s. 1-17.
- Amato, P. R., & Previti, D. (2003). People's Reasons for Divorcing: Gender, Social Class, the Life Course, and Adjustment. *Journal of Family Issues*, 24(5), s. 602-626.
- American Psychological Association. (2018). *APA Dictionary of Psychology*. 07 25, 2024 tarihinde American Psychological Association: <https://dictionary.apa.org/schema> adresinden alındı
- Andersen, P. A. (1982). *Interpersonal Communication Across Three Decades*. Louisville, Kentucky: Paper Presented At The Annual Convention Of The Speech Communication Association.
- Arntz, A., & Jacob, G. (2013). *Schema therapy in practice: An introductory guide to the schema mode approach*. (1 b.). Wiley Blackwell.
- Arntz, A., Van Genderen, H., & Wijts, P. (2006). Persoonlijkheidsstoornissen. W. Vandereycken, C. Hoogduin, & P. Emmelkamp (Dü) içinde, *Handboek Psychopathologie deel 2 Klinische praktijk* (s. 443-479). Houten: bohn stafleu van loghum.
- Atak, H., & Taştan, N. (2012). Romantik İlişkiler ve Aşk. *Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar*, 4(4), s. 520-546.
- Atkins, D. C., Baucom, D. H., & Jacobson, N. S. (2001). Understanding infidelity: Correlates in a national random sample. *Journal of Family Psychology*, 15(4), s. 735-749.
- Atkins, D. C., Dimidjian, S., & Jacobson, N. S. (2004). İnsanlar Ne İçin İlişki Yaşarlar? (S. Üretmen, Dü.) *Türk Psikoloji Bülteni*, 10(32), s. 111-115.
- Atkins, D. C., Eldridge, K. A., Baucom, D. H., & Christensen, A. (2005). Infidelity and Behavioral Couple Therapy: Optimism in the Face of Betrayal. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 73(1), s. 144-150.
- Beck, A. T., & Alford, B. A. (2009). *Depression: Causes and treatment*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Beck, A. T., Freeman, A., & Davis, D. D. (2003). *Cognitive therapy of personality disorders*. New York: Guilford Press.

- Berkman, L. F., Glass, T., Brissette, I., & Seeman, T. E. (2000). From social integration to health: Durkheim in the new millennium. *Social Science & Medicine*, 51(6), s. 843 - 857.
- Betzig, L. (1989). Causes of conjugal dissolution: A cross-cultural study. *Current Anthropology*, 30(5), s. 654-687.
- Bilecen, N. (2007). Yakın İlişkilerde Stres ve Stresle Başa Çıkma: Yatırım Modeline Göre Bir İnceleme. *Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi.*
- Boekhout, B. A., Hendrick, S. S., & Hendrick, C. (2003). Exploring Infidelity: Developing the Relationship Issues Scale. *Journal of Loss and Trauma*, 8(4).
- Borkovec, T. D., Alcaine, O., & Behar, E. (2004). Avoidance Theory of Worry and Generalized Anxiety Disorder. R. G. Heimberg, C. L. Turk, & D. S. Mennin (Dü) içinde, *Generalized Anxiety Disorder: Advances in Research and Practice* (s. 77-108). New York: Guilford Press.
- Bradford, L. (1980). The Death of a Dyad. B. W. Morse, & L. A. Phelps (Dü) içinde, *Interpersonal Communication: A Relational Perspective* (s. 497-508). Minneapolis: Burgess Publishing.
- Brand, R. J., Markey, C. M., Mills, A., & Hodges, S. D. (2007). Sex Differences In Self-Reported Infidelity And Its Correlates. *Sex Roles: A Journal of Research*, 57(1-2), s. 101-109.
- Buss, D. (1989). Sex Differences in Human Mate Preferences: Evolutionary Hypotheses Tested in 37 Cultures. *Behavioral and Brain Sciences*, 12(1), s. 1-14.
- Buss, D. M., & Kenrick, D. T. (1998). Evolutionary Social Psychology. D. T. Gilbert, S. T. Fiske, & G. Lindzey (Dü) içinde, *Handbook of Social Psychology* (s. 982-1026). Boston: McGraw-Hill.
- Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
- Büyükşahin, A. (2006). Yakın İlişkilerde Bağlanım: Yatırım Modelinin Bağlanma Stilleri ve Bazı İlişkisel Değişkenler Yönünden İncelenmesi. *Ankara Üniversitesi.*
- Conway, M. A., & Pleydell-Pearce, C. W. (2000). The Construction of Autobiographical Memories in the Self-Memory System. *Psychological Review*, 107(2), s. 261-288.
- Cupach, W. R., & Metts, S. (1986). Accounts Of Relational Dissolution: A Comparison Of Marital And Non-Marital Relationships. *Communication Monographs*, 53(4), s. 311-334.
- Çavuşoğlu, Z. (2011). Bağlanma Stilleri, Evlilik Uyumu ve Aldatma Eğilimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. *Maltepe Üniversitesi Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.*

- Creasey, G. (2002). Associations between working models of attachment and conflict management behavior in romantic couples. *Journal of Counseling Psychology*, 49(3), 365.
- Çiftçi, E. (2020). Erken Dönem Uyum Bozucu Şemalar İle Aldatma Eğilimi Arasındaki İlişkide İlişki Doyumunun Ve İlişki Bağlanımının Rolü: Aracı Ve Durumsal Aracı Model Önerileri. *Başkent Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi*.
- De Stefano, J., & Oala, M. (2008). Extramarital Affairs: Basic Considerations and Essential Tasks in Clinical Work. *The Family Journal*, 16(1), s. 13-19.
- DeWall, N. C., Lambert, N. M., Slotter, E. B., Pond Jr, R. S., Deckman, T., Finkel, E. J., . . . Fincham, F. D. (2011). So far away from one's partner, yet so close to romantic alternatives: Avoidant attachment, interest in alternatives, and infidelity. *Journal of Personality and Social Psychology*, 101(6), s. 1302-1316.
- Dökmen, Z. Y., & Tokgöz, Ö. (2002). Cinsiyet, eğitim cinsiyet rolü ile evlilik doyumunu, eşle algılanan benzerlik arasındaki ilişkiler. *XII. Ulusal Psikoloji Kongresi*. 9–13 Eylül, ODTÜ, Ankara.
- Etcheverry, P. E., Le, B., Wu, T.-F., & Wei, M. (2012). Attachment And The Investment Model: Predictors Of Relationship Commitment, Maintenance And Persistence. *Personal Relationships*, 20(3), s. 546-567.
- Farrel, J. M., Reiss, N., & Shaw, I. A. (2015). *Şema Terapi Klinisyenin Rehberi*. (S. G. Alkan, & E. Alkan, Çev.) Psikonet Yayınları.
- Feldman, S. S., & Cauffman, E. (1999). Sexual Betrayal Among Late Adolescents: Perspectives Of The Perpetrator And The Aggrieved. *Journal of Youth and Adolescence*, 28(2), s. 235-258.
- Fife, S. F., Weeks, G. R., & Gambescia, N. (2008). Treating Infidelity: An Integrative Approach. *The Family Journal*, 16(4), s. 316-323.
- Fife, S. T., Weeks, G. R., & Stellberg-Filbert, J. (2013). Facilitating forgiveness in the treatment of infidelity: An interpersonal model. *Journal of Family Therapy*, 35(4), s. 343-367.
- Fincham, F. D., & May, R. W. (2017). Infidelity in romantic relationships. *Current Opinion in Psychology*, 13, s. 70-74.
- Finkel, E. J., Simpson, J. A., & Eastwick, P. W. (2017). The Psychology of Close Relationships: Fourteen Core Principles. *Annual Review of Psychology*, 68(1), s. 383-411.
- Freud, S. (1924). *Collected Papers* (Cilt 1). New York: International Psychoanalytic Press.
- Genderen, V. H., Rijkeboer, M., & Arntz, A. (2023). Şemalar, Baş Etme Biçimleri ve Modlar. M. V. Vreeswijk, J. Broersen, & M. Nadort (Dü) içinde, *Schema Therapy Theory, Research and Practice* (K. Güler, Çev., s. 33-48). Wiley-Blackwell.

- George , D., & Mallery , P. (2010). *SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference* (10 b.). Pearson.
- Glass, S. P., & Wright, T. L. (1985). Sex differences in type of extramarital involvement and marital dissatisfaction. *Sex Roles: A Journal of Research*, 12(9-10), s. 1101-1120.
- Glass, S. P., & Wright, T. L. (1992). Justifications for extramarital relationships: The association between attitudes behaviors and gender. *Journal of Sex Research*, 29(3), s. 361-387.
- Glenn, N. D. (1990). Quantitative research on marital quality in the 1980s: A critical review. *Journal of Marriage and The Family*, 52(4), s. 818-831.
- Gör, N. (2022). Aldatma ve Affetme. A. Özdemir, & D. B. Örnek (Dü) içinde, *Yakın İlişkileri Anlamak: Romantik İlişkilerin Doğası* (s. 301-322). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
- Guerrero, L. K., Anderson, P. A., & Afifi, W. A. (2018). *Close encounters : communication in relationships*. California: SAGE.
- Güler, K. (2022). Early period maladaptive schemas, psychological symptoms and examining the tendency of deception. *The European Research Journal*, 8(2), s. 232-241.
- Güzel, İ. (2016). Yakın İlişkilerde Aldatma Ve Affetme Eğiliminin Şema Terapi Modeli Çerçevesinde İncelenmesi. *Bahçeşehir Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi*.
- Henline, B. H., Lamke, L. K., & Howard, M. D. (2007). Exploring Perceptions Of Online Infidelity. *Personal Relationships*, 14(1), s. 113-128.
- Holt-Lunstad, J., Smith, T. B., & Layton, B. J. (2010). Social Relationships and Mortality Risk: A Meta-analytic review. *PLoS Medicine*, 7(7), s. 14.
- Hovardaoğlu, S. (1996). Sosyal Mücadele: Evlilikle İlgili Değerlendirmelere Etkisi. *Türk Psikoloji Dergisi*, 11(36), s. 12-24.
- Impett, E. A., Beals, K. P., & Peplau, L. A. (2001). Testing The Investment Model Of Relationship Commitment And Stability In A Longitudinal Study Of Married Couples. *Current Psychology: A Journal for Diverse Perspectives on Diverse Psychological Issues*, 20(4), s. 312-326.
- James, A. I., Southam, L., & Blackburn, I. M. (2004). Schemas revisited. *Clinical Psychology & Psychotherapy*, 11(6), s. 369-377.
- Jose, O., & Alfons, V. (2007). Do demographics affect marital satisfaction? *Journal of Sex & Marital Therapy*, 33(1), 73–85.
- Kahraman, F., Turgut, İ., Deveci, E., Altınbal, B. E., Aygül, Z., & Yetkinoğlu, Ö. (2010). Yaşanan Ahlaki Çatışma Örnekleri Üzerinden Türkiye’de Gündelik Ahlak Anlayışı. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 9(33), s. 348-367.
- Kantarıcı, D. (2009). Evli bireylerin bağlanma stillerine göre aldatma eğilimleri ve çatışma yönetim biçimlerinin incelenmesi. *İstanbul Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi*.

- Karakaş, S. (2017). *Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü: Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)*.
- Karaosmanoğlu, H. A., Şaşıoğlu, M., & Azizerli, N. (2016). *İlişkiler Başlatmak Sürdürmek Bitirmek*. İstanbul: Psikonet Yayınları.
- Kelley, H. H., Berscheid, E. S., Christensen, A., Harvey, J. H., & Huston, T. L. (1983). *Close Relationships*. New York: W. H. Freeman.
- Kenrick, D. T., & Trost, M. R. (2004). Evolutionary Approaches To Relationships. H. T. Reis, & C. E. Rusbult (Dü) içinde, *Close relationships: Key readings* (s. 115–134). Taylor & Francis.
- Kubat, D. E. (2012). Evli Bireylerde Aldatma Eğilimi ve Evlilik Doyumu ilişkisinin İncelenmesi. *Haliç Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi*.
- Le, B., & Agnew, C. R. (2003). Commitment and its theorized determinants: A meta-analysis of the Investment Model. *Personal Relationships*, 10(1), s. 37-57.
- Lee, J. A. (1973). *Colours of Love: An Exploration of the Ways of Loving*. Toronto: New Press.
- Lee, J. A. (1977). A typology of styles of loving. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 3(2), s. 173-182.
- Lee, J. A. (1988). Love-Styles. R. J. Sternberg, & M. L. Barnes (Dü) içinde, *The Psychology of Love* (s. 38-67). Yale University Press.
- Leowald, H. W. (1980). *Repetition and Repetition Compulsion. Papers on Psychoanalysis*. New Haven, CT: Yale Press.
- Lin, Y.-H. W., & Rusbult, C. E. (1995). Commitment To Dating Relationships And Cross-Sex Friendships In America And China. *Journal of Social and Personal Relationships*, 12(1), s. 7-26.
- Mark, K. P., Janssen, E., & Milhausen, R. R. (2011). Infidelity in heterosexual couples: demographic, interpersonal, and personality-related predictors of extradyadic sex. *Archives of Sexual Behavior*, 40(5), s. 971-982.
- Martin, R., & Young, J. (2009). Schema Therapy. K. S. Dobson içinde, *Handbook of Cognitive-Behavioral Therapies* (s. 317-326). New York: Guilford Press.
- McAnulty, R. D., & Brineman, J. M. (2007). Infidelity in Dating Relationships. *Annual Review of Sex Research*, 18(1), s. 94-114.
- McGinn, L. K., & Young, J. E. (1996). Schema focused therapy. P. M. Salkovskis (Dü.) içinde, *Frontiers of Cognitive Therapy*. New York: Guilford press.
- McNulty, J. K., & Widman, L. (2014). Sexual Narcissism and Infidelity in Early Marriage. *Archives of Sexual Behavior*, 43(7), s. 1315-1325.
- Moller, N. P., & Vossler, A. (2015). Defining Infidelity in Research and Couple Counseling: A Qualitative Study. *Journal of Sex & Marital Therapy*, 41(5), s. 487-497.

- Muz, E. (2022). Evli bireylerde Erken Dönem Uyum Bozucu Şemaların İlişki Bağımlılığı Ve Aldatma Eğilimi İle İlişkinin İncelenmesi. *Arel Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi*.
- Negash, S., Cui, M., Fincham, F. D., & Pasley, K. (2013). Extradynamic Involvement and Relationship Dissolution in Heterosexual Women University Students. *Archives of Sexual Behavior*, 43(3), s. 531-539.
- Orathinkal, J., & Vansteenwegen, A. (2007). Do demographics affect marital satisfaction? *Journal of sex & marital therapy*, 33(1), s. 73-85.
doi:https://doi.org/10.1080/00926230600998573
- Özbaş, A. A., Sayın, A., & Coşar, B. (2012). Üniversite Sınavına Hazırlanan Öğrencilerde Sınav Öncesi Anksiyete Düzeyi İle Erken Dönem Uyumsuz Şema İlişkilerinin İncelenmesi. *Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi*, 1(2), s. 81-89.
- Özcan, S. G. (2014). Evli bireylerin cinsiyete göre aldatma eğilimleri, evlilik doyum düzeyleri ve cinsel doyum düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. *Haliç Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi*.
- Özdemir, A., & Örnek, B. (2022). Yakın İlişkiler Tarihine Genel Bakış: Temel Yaklaşımlar ve Anahtar Kelimeler. A. Özdemir, & B. Örnek (Dü) içinde, *Yakın İlişkileri Anlamak: Romantik İlişkilerin Doğası* (s. 3-11). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
- Parker, B. L., & Drummond-Reeves, S. J. (1993). The Death Of A Dyad: Relational Autopsy, Analysis, And Aftermath. *Journal of Divorce & Remarriage*, 21(1-2), s. 95-119.
- Piaget, J. (1955). *The child's construction of reality*. Londra: Routledge and Kegan Paul.
- Pletchaty, M., Couturier, S., Cote, M., & Roy, M. A. (1996). Dimensional Analysis of Past and Present Satisfaction in Relation to Present Marital Satisfaction. *Psychological Reports*, 78(2), s. 657-658.
- Polat, D. (2006). Evli bireylerin evlilik uyumları, aldatma eğilimleri ve çatışma eğilimleri arasındaki ilişkilerin bazı değişkenler açısından incelenmesi. *Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi)*.
- Previti, D., & Amato, P. R. (2004). Is infidelity a cause or a consequence of poor marital quality? *Journal of Social and Personal Relationships*, 21(2), s. 217-230.
- Rachman, S. (2010). Betrayal: A psychological analysis. *Behaviour Research and Therapy*, 48(4), s. 304-311.
- Rafaeli, E., Bernstein, D. P., & Young, J. E. (2013). *Şema Terapi Ayırıcı Özellikler*. (M. Şaşıoğlu, Çev.) Psikonet Yayınları.
- Reis, H. T., & Rusbult, C. E. (2004). Relationship In Our Lives. H. T. Reis, & C. E. Rusbult (Dü) içinde, *Close Relationships* (s. 21-25). New York and Hove Psychology Press.

- Rijkeboer, M. M., Van Genderen, H., & Arntz, A. (2007). Schemagerichte therapie. E. H. Eurelings-Bontekoe, R. Verheul, & W. M. Snellen (Dü) içinde, *Handboek persoonlijkheidspathologie* (s. 285-302). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
- Ronningstam, E. (2009). Narcissistic personality disorder. P. H. Blaney, & T. Millon (Dü) içinde, *Oxford textbook of psychopathology* (s. 752-771). New York: Oxford University Press.
- Rusbult, C. E., & Buunk, B. P. (1993). Commitment Processes In Close Relationships: An Interdependence Analysis. *Journal of Social and Personal Relationships*, 10(2), s. 175-204.
- Rusbult, C. E. (1980). Commitment And Satisfaction In Romantic Associations: A Test Of The Investment Model. *Journal of Experimental Social Psychology*, 16(2), s. 172-186.
- Rusbult, C. E., Martz, J. M., & Agnew, C. R. (1998). The Investment Model Scale: Measuring Commitment Level Satisfaction Level Quality of Alternatives and Investment Size. *Personal Relationships*, 5(4), s. 357-391.
- Rusbult, C. E., Olsen, N., Davis, J. L., & Hannon, P. A. (2001). Commitment And Relationship Maintenance Mechanisms. J. Harvey, & A. Wenzel (Dü) içinde, *Close Romantic Relationships: Maintenance And Enhancement* (s. 87-113). Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
- Russell, M. V., & Baker, L. (2013). Attachment Insecurity and Infidelity in Marriage: Do Studies of Dating Relationships Really Inform Us About Marriage? *Journal of Family Psychology*, 27(2), s. 242-251.
- Seyfi, S. (2017). Evli Bireylerin Aldatma Eğilimleri ve Affetme Düzeylerinin Bağlanma Stillerine Göre İncelenmesi. *Çukurova Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi*.
- Shackelford, T. K., & Buss, D. M. (1997). Cues to infidelity. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 23(10), s. 1034-1045.
- Shackelford, T. K., Besser, A., & Goetz, A. T. (2008). Personality, marital satisfaction, and probability of marital infidelity. *Individual Differences Research*, 6(1), s. 13-25.
- Shackelford, T. K., Buss, D. M., & Bennett, K. (2002). Forgiveness Or Breakup: Sex Differences In Responses To A Partner's Infidelity. *Cognition And Emotion*, 16(2), s. 299-307.
- Shackelford, T. K., LeBlanc, G. J., & Drass, E. (2000). Emotional Reaction to Infidelity. *Cognition and Emotion*, 14(5), s. 643-659.
- Simeone-DiFrancesco, C., Roediger, E., & Stevens, B. A. (2017). *Çiftlerle Şema Terapi Klinisyenin İlişkileri İyileştirme Rehberi* (1 b.). (I. G. Danışman, Çev.) Nobel Akademik Yayıncılık.
- Sjtsma, K. (2009). On the use, the misuse, and the very limited usefulness on Cronbach's alpha. *Psychometrika*. 74(1), 107-120.

- Skinner, B. F. (1953). *Science and Human Behavior*. New York: Macmillan Company.
- Soygüt, G., Karaosmanoğlu, H. A., & Çakır, Z. (2009). Erken Dönem Uyumsuz Şemaların Değerlendirilmesi: Young Şema Ölçeği Kısa Form-3'ün Psikometrik Özelliklerine İlişkin Bir İnceleme. *Türk Psikiyatri Dergisi*, 20(1), s. 75-84.
- Sprecher, S. (1998). Social exchange theories and sexuality. *Journal of Sex Research*, 35(1), 32-43.
- Sternberg, R. J. (1986). A Triangular Theory of Love. *Psychological Review*, 93(2), s. 119-135.
- Sternberg, R. J. (1988). Triangulating Love. R. J. Sternberg, & M. L. Barnes (Dü) içinde, *The Psychology Of Love* (s. 119-138). New Haven: CT: Yale University Press.
- Sternberg, R. J. (1998). *Cupid's Arrow: The Course of Love Through Time*. Cambridge University Press.
- Subotnik, R. B., & Harris, G. (2005). *Surviving Infidelity: Making Decisions, Recovering From the Pain*. Simon and Schuster.
- Şehitoğlu, G. (2021). Erken Dönem Uyum Bozucu Şemalar, Romantik Kıskançlık Ve Aldatma Eğilimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. *Aydın Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi*.
- Terzi, S., & Işık, Ş. (2017). Evli Bireylerin İlişki Bağlanımları: Yatırım Modeli Temelli Nitel Bir Çalışma. *Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*, 15(2), s. 184-199.
- Thibaut, J. W., & Kelley, H. H. (1959). *The Social Psychology of Groups*. Wiley.
- Tortamış, M. (2014). Evli Bireylerde Romantik Kıskançlık Düzeyi ve Aldatma Eğilimlerinin Şema Terapi Modeli Çerçevesinde Değerlendirilmesi. *Hacettepe Üniversitesi*.
- Treas, J., & Giesen, D. (2000). Sexual infidelity among married and cohabiting Americans. *Journal of Marriage and the Family*, 62(1), s. 48-60.
- Tuzcu, A. (2017). Evli bireylerde kişilik özelliklerinin evlilik uyumu ve evlilik doyumu üzerine etkisi. *Arel Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi*.
- Türk Dil Kurumu. (2023). *Güncel Türkçe Sözlük*. Türk Dil Kurumu Sözlükleri: <https://www.sozluk.gov.tr> adresinden alındı
- Twenge, J. M., Campbell, W. K., & Foster, C. A. (2003). Parenthood and marital satisfaction: A meta-analytic review. *Journal of Marriage and Family*, 65(3), s. 574-583.
- Uçar, S. (2023). Yakın İlişkilere Giriş. S. Uçar (Dü.) içinde, *Yakın İlişkiler Psikolojisi* (s. 2). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
- Ural, A. ve Kılıç, İ. (2013). Bilimsel araştırma süreci ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Detay Yayıncılık

- Vonk, R. (1999). Schemas. R. Vonk (Dü.) içinde, *Cognitieve Sociale Psychologie: Psychologie van het Dagelijks Denken en Doen* (s. 143-194). Utrecht: Lemma.
- Vossler, A. (2016). Internet Infidelity 10 Years On: A Critical Review of the Literature. *The Family Journal: Counseling and Therapy for Couples and Families*, 24(4), s. 359-366.
- Warach, B., & Josephs, L. (2019). The aftershocks of infidelity: a review of infidelity based attachment trauma. *Sexual and Relationship Therapy*, 36(1), s. 4.
- Wiederman, M. W. (1997). Extramarital sex: Prevalence and correlates in a national survey. *Journal of Sex Research*, 34(2), 167-174.
- Williams, J. M., Watts, F. N., MacLeod, C., & Mathews, A. (1997). *Cognitive Psychology and Emotional Disorders*. Chichester: Wiley.
- Young, J. E. (2005). *Young Schema Questionnaire – Short Form 3 (YSQ-SF3)*. New York, NY: Cognitive Therapy Center.
- Young, J. E., & Brown, G. (1990). *Young Schema Questionnaire*. New York, NY: Cognitive Therapy Center of New York.
- Young, J. E., & Brown, G. (1994). Young Schema Questionnaire 2nd edition. J. E. Young içinde, *Cognitive Therapy for Personality Disorders: a Schema Focused Approach* (s. 63-76). Sarasota, FL: Professional Resource Press.
- Young, J. E., & Brown, G. (1998). *Young Schema Questionnaire Short Form*. New York, NY: Cognitive Therapy Center.
- Young, J. E., & Flanagan, C. (1998). Schema-focused therapy for narcissistic patients. E. Ronningstam (Dü.) içinde, *Disorders of narcissism: Diagnostic, clinical, and empirical implications* (s. 239-268). Washington DC: American Psychiatric Press.
- Young, J. E., & Klosko, J. S. (2013). *Hayatı Yeniden Keşfedin*. (S. Kohen, & D. Güler, Çev.) İstanbul: Psikonet.
- Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2003). *Schema Therapy: A Practitioner's Guide*. (F. S. Göral Alkan, Dü., & T. V. Soylu, Çev.) New York: The Guilford Press.
- Young, K. S. (1999). The evaluation and treatment of Internet addiction. L. VandeCreek, & T. Jackson (Dü.) içinde, *Innovations in clinical practice: A source book* (s. 19-31). Florida: Professional Resource Press.
- Young, K. S., Griffin-Shelley, E., Cooper, A., O'Mara, J., & Buchanan, J. (2000). Online Infidelity: A New Dimension In Couple Relationships With Implications For Evaluation And Treatment. *Sexual Addiction & Compulsivity: The Journal of Treatment & Prevention*, 7(1-2), s. 59-74.
- Yurtseven, C. S. (2019). Yetişkinlerde Erken Dönem Uyum Bozucu Şemalar Yakın İlişkilerde Psikolojik Eğilimler Ve Aldatma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. *İstanbul Gelişim Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi*.

8 EKLER

Ek – 1: Etik Kurul Onayı

Ek – 2: Katılımcı Bilgilendirme Formu

Ek – 3: Kişisel Bilgi Formu

Ek – 4: Young Şema Ölçeği Kısa Form -3

Ek – 5: Young Şema Ölçeği Kısa Form -3'ün yalnızca Ayrılma ve Reddedilme Erken Dönem Uyumsuz Şema Alanındaki şemaları ölçen maddelerinin alındığı Şema Ölçeği

Ek – 6: Aldatma Eğilim Ölçeği

Ek – 1: Etik Kurul Onayı

T.C.
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ
ETİK KURULU KARAR ÖRNEĞİ

TOPLANTI YERİ: Rektörlük
TOPLANTI TARİHİ: 29.04.2024
TOPLANTI SAATİ: 14:00
TOPLANTI SAYISI: 2024/04
KARAR SAYISI: 12

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (KGTÜ) Senatosunun 10.11.2023 tarih ve 093/05 sayılı kararıyla oluşturulan KGTÜ Etik Kurulu gündemindeki konuları görüşmek üzere 29 Nisan 2024 tarihinde aşağıdaki imzaları bulunan üyelerin katılımıyla toplandı. Gündemindeki konuları görüştü ve aşağıdaki kararlar alındı.

KARAR NO: 6- Üniversitemiz Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans öğrencisi **Selimhan GARİP** tarafından Rektörlüğümüze sunulan 28.03.2024 tarihli başvuru dilekçesi ve ekleri görüşüldü. **Prof. Dr. Ramazan ARI** danışmanlığında yürütülen “**ROMANTİK İLİŞKİLERDE ALDATMA EĞİLİMİNİN AYRILMA VE REDDEDİLME ERKEN DÖNEM UYUMSUZ ŞEMA ALANI İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ**” başlıklı çalışma ve Etik Kurul Taahhütnamesi incelendi. Yapılan değerlendirme neticesinde; hazırladıkları tez kapsamında 18 yaş üstü kişilere uygulanacak anketin katılımcıların kimliklerinin gizli tutulması kaydı ve çalışmaya katılımın gönüllülük esasına göre olması yönlerinden Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesine uygun olarak hazırlandığı; insan katılımına dayalı olarak uygulanacak olan anket çalışmasından elde edilecek verilerin bilimsel amaçlı kullanılması göz önüne alındığında Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurallarını ihlal eden herhangi bir sorunun bulunmadığına,

Oy birliği ile karar verildi. 29 Nisan 2024

ASLININ AYNIDIR
.../04/2024

Ek – 2: Katılımcı Bilgilendirme Formu

Sayın katılımcı,

Bu bilimsel çalışma **Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı** öğrencisi **Psikolog Selimhan Garip** tarafından, **Prof. Dr. Ramazan Arı** danışmanlığında, yüksek lisans tez çalışması kapsamında yürütülmektedir.

Hiçbir veriniz (isim, e-posta adresi, telefon numarası vs.) araştırmacı tarafından görülmeyecek ve istenmeyecektir. Araştırma sonunda, yalnızca verdiğiniz cevaplar araştırmacı tarafından görülebilecek, fakat kim tarafından cevaplandığı asla görülemeyecektir.

Çalışmanın amacı romantik ilişkilerde aldatma eğiliminin, bazı şemalar ve sosyo-demografik özellikler ile olan ilişkisini incelemektir.

Katılımcılarımız, 18 yaşından büyük ve devam eden bir evlilik veya flört ilişkisine sahip olmalıdır. Katılımcılara toplamda 3 farklı form uygulanacaktır. Bu formların uygulanması yaklaşık 10 dakika sürmektedir.

Çalışmaya katılım, tamamen isteğe bağlıdır ve **gönüllülük esasına dayanmaktadır**. Bu belgeyi okuyup onaylamanız, araştırmaya katılmaya gönüllü olduğunuzu beyan etmektedir. **Bu formda kimlik bilgilerinizi veya kimliğinizi belli edecek kişisel bilgilerinizi belirtmeniz istenmemektedir. Cevaplarınız tamamen gizli tutulacak ve sadece araştırmacı tarafından istatistiksel olarak değerlendirilecektir;** elde edilen veriler bilimsel yayınlarda kullanılacaktır. **Soruların doğru ya da yanlış bir cevabı yoktur.** Araştırmanın amacına ulaşması ve doğru sonuçlara varılabilmesi için, tüm soruları eksiksiz bir şekilde, dış etkilerden bağımsız olarak, size uygun olan şekilde ve içtenlikle cevaplamanız son derece önemlidir.

Araştırma hakkında herhangi bir sorunuz, etik ilkelerle ilgili sorularınız veya daha fazla bilgi edinme gereksiniminiz varsa, s*****p@gmail.com adresi üzerinden e-posta yoluyla araştırmacı ile iletişime geçebilirsiniz.

Ek – 3: Kişisel Bilgi Formu

Cinsiyetiniz

- Kadın
 Erkek
 Diğer / Belirtmek İstemiyorum

Yaşınız

- 18-24
 25-35
 36-40
 40 üstü

Eğitim Düzeyiniz

- İlkokul Mezunu
 Ortaokul Mezunu
 Lise Mezunu
 Ön lisans / Lisans Mezunu
 Lisansüstü Mezunu

İlişki Durumunuz

- Flört
 Nişanlı / Sözlü
 Evli

İlişki Süreniz

- 1 Yıl Altı
 1-3 Yıl
 3-5 Yıl
 5-10 Yıl
 Yıl Üstü

Ek – 3'ün devamı

Çocuk Sayımız

0

1

2

3 Veya Daha Fazla

Ek – 4: Young Şema Ölçeđi Kısa Form -3

Yönerge: Aşađıda, kişilerin kendilerini tanımlarken kullandıkları ifadeler sıralanmıştır. Lütfen her bir ifadeyi okuyun ve sizi ne kadar iyi tanımladığına karar verin. Emin olmadığınız sorularda neyin doğru olabileceğinden çok, sizin **duygusal olarak** ne hissettiğimize dayanarak cevap verin.

Birkaç soru, anne babanızla ilişkiniz hakkındadır. Eğer biri veya her ikisi şu anda yaşamıyorlarsa, bu soruları o veya onlar hayatta iken ilişkinizi göz önüne alarak cevaplandırın.

1'den 6'ya kadar olan seçeneklerden sizi tanımlayan en yüksek şıkkı seçerek her sorudan önce yer alan boşluğa yazın.

Derecelendirme

- 1- Benim için tamamıyla yanlış
- 2- Benim için büyük ölçüde yanlış
- 3- Bana uyan tarafı uymayan tarafından biraz fazla
- 4- Benim için orta derecede doğru
- 5- Benim için çoğunlukla doğru
- 6- Beni mükemmel şekilde tanımlıyor

1. _____ Bana bakan, benimle zaman geçiren, başıma gelen olaylarla gerçekten ilgilenen kimsem olmadı.
2. _____ Beni terkedeceklerinden korktuğum için yakın olduğum insanların peşini bırakmam.
3. _____ İnsanların beni kullandıklarını hissediyorum
4. _____ Uyumsuzum.
5. _____ Beğendiğim hiçbir erkek/kadın, kusurlarımı görürse beni sevmez.
6. _____ İş (veya okul) hayatımda neredeyse hiçbir şeyi diğer insanlar kadar iyi yapamıyorum
7. _____ Günlük yaşamımı tek başıma idare edebilme becerisine sahip olduğumu hissetmiyorum.
8. _____ Kötü bir şey olacağı duygusundan kurtulamıyorum.
9. _____ Anne babamdan ayrılmayı, bağımsız hareket edebilmeyi, yaşitlarım kadar, başaramadım.
10. _____ Eğer istediğimi yaparsam, başımı derde sokarım diye düşünürüm.
11. _____ Genellikle yakınlarıma ilgi gösteren ve bakan ben olurum.

Ek – 4’ün devamı

12. _____ Olumlu duygularımı diğerlerine göstermekten utanırım (sevdiğimi, önemseydiğimi göstermek gibi).
13. _____ Yaptığım çoğu şeyde en iyi olmalıyım; ikinci olmayı kabullenemem.
14. _____ Diğer insanlardan bir şeyler istediğimde bana “hayır” denilmesini çok zor kabullenirim.
15. _____ Kendimi sıradan ve sıkıcı işleri yapmaya zorlayamam.
16. _____ Paramın olması ve önemli insanlar tanıyor olmak beni değerli yapar.
17. _____ Her şey yolunda gidiyor görünse bile, bunun bozulacağını hissederim.
18. _____ Eğer bir yanlış yaparsam, cezalandırılmayı hak ederim.
19. _____ Çevremde bana sıcaklık, koruma ve duygusal yakınlık gösteren kimsem yok.
20. _____ Diğer insanlara o kadar muhtacım ki onları kaybedeceğim diye çok endişeleniyorum.
21. _____ İnsanlara karşı tedbiri elden bırakamam yoksa bana kasıtlı olarak zarar vereceklerini hissederim.
22. _____ Temel olarak diğer insanlardan farklıyım.
23. _____ Gerçek beni tanırlarsa beğendiğim hiç kimse bana yakın olmak istemez.
24. _____ İşleri halletmede son derece yetersizim.
25. _____ Gündelik işlerde kendimi başkalarına bağımlı biri olarak görüyorum.
26. _____ Her an bir felaket (doğal, adli, mali veya tıbbi) olabilir diye hiss ediyorum.
27. _____ Annem, babam ve ben birbirimizin hayatı ve sorunlarıyla aşırı ilgili olmaya eğilimliyiz.
28. _____ Diğer insanların isteklerine uymaktan başka yolum yokmuş gibi hiss ediyorum; eğer böyle yapmazsam bir şekilde beni reddederler veya intikam alırlar.
29. _____ Başkalarını kendimden daha fazla düşündüğüm için ben iyi bir insanım.
30. _____ Duygularımı diğerlerine açmayı utanç verici bulurum.
31. _____ En iyisini yapmalıyım, “yeterince iyi” ile yetinemem.
32. _____ Ben özel biriyim ve diğer insanlar için konulmuş olan kısıtlamaları veya sınırları kabul etmek zorunda değilim.

Ek – 4'ün devamı

33. _____ Eğer hedefime ulaşamazsam kolaylıkla yılgınlığa düşer ve vazgeçerim.
34. _____ Başkalarının da farkında olduğu başarılar benim için en değerlisidir.
35. _____ İyi bir şey olursa, bunu kötü bir şeyin izleyeceğinden endişe ederim.
36. _____ Eğer yanlış yaparsam, bunun özürü yoktur.
37. _____ Birisi için özel olduğumu hiç hissetmedim.
38. _____ Yakınlarımla beni terk edeceği ya da ayrılacağından endişe duyarım
39. _____ Herhangi bir anda birileri beni aldatmaya kalkışabilir.
40. _____ Bir yere ait değilim, yalnızım.
41. _____ Başkalarının sevgisine, ilgisine ve saygısına değer bir insan değilim.
42. _____ İş ve başarı alanlarında birçok insan benden daha yeterli.
43. _____ Doğru ile yanlış birbirinden ayırmakta zorlanırım.
44. _____ Fiziksel bir saldırıya uğramaktan endişe duyarım.
45. _____ Annem, babam ve ben özel hayatımız birbirimizden saklarsak, birbirimizi aldatmış hisseder veya suçluluk duyarız
46. _____ İlişkilerimde, diğer kişinin yönlendirici olmasına izin veririm.
47. _____ Yakınlarımla o kadar meşgulüm ki kendime çok az zaman kalıyor.
48. _____ İnsanlarla beraberken içten ve cana yakın olmak benim için zordur.
49. _____ Tüm sorumluluklarımı yerine getirmek zorundayım.
50. _____ İstedikimi yapmaktan alıkonulmaktan veya kısıtlanmaktan nefret ederim.
51. _____ Uzun vadeli amaçlara ulaşabilmek için şu andaki zevklerimden fedakarlık etmekte zorlanırım
52. _____ Başkalarından yoğun bir ilgi görmezsem kendimi daha az önemli hissederim.
53. _____ Yeterince dikkatli olmazsanız, neredeyse her zaman bir şeyler ters gider.
54. _____ Eğer işimi doğru yapmazsam sonuçlara katlanmam gerekir.
55. _____ Beni gerçekten dinleyen, anlayan veya benim gerçek ihtiyaçlarım ve duygularımı önemseyen kimsem olmadı.
56. _____ Önem verdiğim birisinin benden uzaklaştığını sezersem çok kötü hissederim.

Ek – 4'ün devamı

57. _____ Diğer insanların niyetleriyle ilgili oldukça şüpheliyimdir.
58. _____ Kendimi diğer insanlara uzak veya kopmuş hissediyorum.
59. _____ Kendimi sevilebilecek biri gibi hissetmiyorum.
60. _____ İş (okul) hayatımda diğer insanlar kadar yetenekli değilim.
61. _____ Gündelik işler için benim kararlarım güvenilemez.
62. _____ Tüm paramı kaybedip çok fakir veya zavallı duruma düşmekten endişe duyarım.
63. _____ Çoğunlukla annem ve babamın benimle iç içe yaşadığını hissediyorum- Benim kendime ait bir hayatım yok.
64. _____ Kendim için ne istediğimi bilmediğim için daima benim adıma diğer insanların karar vermesine izin veririm.
65. _____ Ben hep başkalarının sorunlarını dinleyen kişi oldum.
66. _____ Kendimi o kadar kontrol ederim ki insanlar beni duygusuz veya hissiz bulurlar.
67. _____ Başarmak ve bir şeyler yapmak için sürekli bir baskı altındayım.
68. _____ Diğer insanların uyduğu kurallara ve geleneklere uymak zorunda olmadığımı hissediyorum.
69. _____ Benim yararım olduğunu bilsem bile hoşuma gitmeyen şeyleri yapmaya kendimi zorlayamam.
70. _____ Bir toplantıda fikrimi söylediğimde veya bir topluluğa tanıtıldığımda onaylanılmayı ve takdir görmeyi isterim.
71. _____ Ne kadar çok çalışırsam çalışayım, maddi olarak iflas edeceğimden ve neredeyse her şeyimi kaybedeceğimden endişe ederim.
72. _____ Neden yanlış yaptığının önemi yoktur; eğer hata yaptıysam sonucuna da katlanmam gerekir.
73. _____ Hayatımda ne yapacağımı bilmediğim zamanlarda uygun bir öneride bulunacak veya beni yönlendirecek kimsem olmadı.
74. _____ İnsanların beni terk edeceği endişesiyle bazen onları kendimden uzaklaştırırım.
75. _____ Genellikle insanların asıl veya art niyetlerini araştırırım.
76. _____ Kendimi hep grupların dışında hissedirim.

Ek – 4'ün devamı

77. _____ Kabul edilemeyecek pek çok özelliğim yüzünden insanlara kendimi açamıyorum veya beni tam olarak tanımalarına izin vermiyorum.
78. _____ İş (okul) hayatımda diğer insanlar kadar zeki değilim.
79. _____ Ortaya çıkan gündelik sorunları çözebilme konusunda kendime güvenmiyorum.
80. _____ Bir doktor tarafından herhangi bir ciddi hastalık bulunmamasına rağmen bende ciddi bir hastalığın gelişmekte olduğu endişesine kapılıyorum.
81. _____ Sık sık annemden babamdan ya da eşimden ayrı bir kimliğimin olmadığını hissediyorum.
82. _____ Haklarıma saygı duyulmasını ve duygularımın hesaba katılmasını istemekte çok zorlanıyorum.
83. _____ Başkaları beni, diğerleri için çok, kendim için az şey yapan biri olarak görüyorlar.
84. _____ Diğerleri beni duygusal olarak soğuk bulurlar.
85. _____ Kendimi sorumluluktan kolayca sıyıramıyorum veya hatalarım için gerekçe bulamıyorum.
86. _____ Benim yaptıklarımın, diğer insanların katkılarından daha önemli olduğunu hissediyorum.
87. _____ Kararlarıma nadiren sadık kalabilirim.
88. _____ Bir dolu övgü ve iltifat almam kendimi değerli birisi olarak hissetmemi sağlar.
89. _____ Yanlış bir kararın bir felakete yol açabileceğinden endişe ederim.
90. _____ Ben cezalandırılmayı hakeden kötü bir insanım.

Ek – 5: Young Şema Ölçeği Kısa Form -3'ün yalnızca Ayrılma ve Reddedilme Erken Dönem Uyumsuz Şema Alanındaki şemaları ölçen maddelerinin alındığı Şema Ölçeği

Terk Edilme

2 _____ 20 _____ 28 _____ 38 _____ 74 _____

Toplam:

2. _____ Beni terkedeceklerinden korktuğum için yakın olduğum insanların peşini bırakmam.
20. _____ Diğer insanlara o kadar muhtacım ki onları kaybedeceğim diye çok endişeleniyorum.
28. _____ Diğer insanların isteklerine uymaktan başka yolum yokmuş gibi hissediyorum; eğer böyle yapmazsam bir şekilde beni reddederler veya intikam alırlar.
38. _____ Yakınlarımin beni terk edeceği ya da ayrılacağından endişe duyarım
74. _____ İnsanların beni terk edeceği endişesiyle bazen onları kendimden uzaklaştırırım.

Sosyal İzolasyon/Güvensizlik

3 _____ 4 _____ 40 _____ 57 _____ 58 _____ 75 _____ 76 _____

Toplam:

3. _____ İnsanların beni kullandıklarını hissediyorum
4. _____ Uyumsuzum.
40. _____ Bir yere ait değilim, yalnızım.
57. _____ Diğer insanların niyetleriyle ilgili oldukça şüpheliyimdir.
58. _____ Kendimi diğer insanlara uzak veya kopmuş hissediyorum.
75. _____ Genellikle insanların asıl veya art niyetlerini araştırırım.
76. _____ Kendimi hep grupların dışında hissedirim.

Duygusal Yoksunluk

1 _____ 19 _____ 37 _____ 55 _____ 73 _____

Toplam:

1. _____ Bana bakan, benimle zaman geçiren, başıma gelen olaylarla gerçekten ilgilenen kimsem olmadı.
19. _____ Çevremde bana sıcaklık, koruma ve duygusal yakınlık gösteren kimsem yok.
37. _____ Birisi için özel olduğumu hiç hissetmedim.
55. _____ Beni gerçekten dinleyen, anlayan veya benim gerçek ihtiyaçlarım ve duygularımı önemseyen kimsem olmadı.
73. _____ Hayatımda ne yapacağımı bilmediğim zamanlarda uygun bir öneride bulunacak veya beni yönlendirecek kimsem olmadı.

Kusurluluk

23 _____ 41 _____ 43 _____ 59 _____ 77 _____ 90 _____

Toplam:

23. _____ Gerçek beni tanırlarsa beğendiğim hiç kimse bana yakın olmak istemez.
41. _____ Başkalarının sevgisine, ilgisine ve saygısına değer bir insan değilim.
43. _____ Doğru ile yanlış birbirinden ayırmakta zorlanırım.
59. _____ Kendimi sevilebilecek biri gibi hissetmiyorum.
77. _____ Kabul edilemeyecek pek çok özelliğim yüzünden insanlara kendimi açamıyorum veya beni tam olarak tanımalarına izin vermiyorum.
90. _____ Ben cezalandırılmayı hakeden kötü bir insanım.

Ek – 6: Aldatma Eğilim Ölçeği

Bu ölçekte, evliliğiniz ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi değerlendirmeniz istenmektedir. Her bir ifadeyi okuduktan sonra, buna ne derecede katıldığınızı ya da katılmadığınızı cevap için ayrılan yere (X) koyarak işaretleyiniz.		Tamamen katılıyorum	Katılıyorum	Kararsızım	Katılmıyorum	Kesinlikle katılmıyorum
1.	Eşimle iletişim çatışması yaşadığım dönemlerde, beni anlayacak bir partner isterim.					
2.	Eşimle düzenli aralıklarla cinsel ilişkiye giremediğimde (iş seyahatleri vs.), bu dönemlerde başkasıyla birlikte olmayı deneyebilirim.					
3.	Zaman zaman, beni daha mutlu edebilecek bir başkasıyla birlikte olmayı düşünürüm.					
4.	Eşimden aldığım cinsel doyum düşük olsa da, başkasıyla birlikte olmayı düşünmem.					
5.	Evliliğimi artık kurtaramayacağımı hissettiğimde (her şeye rağmen devam edecek ya da boşanmayla sonuçlanacak), hayatımda başka birinin olması için açık kapı bırakırım.					
6.	Eşim kendine ayrı bir sosyal çevre edinip onlarla yoğun bir ilişki içine girdiğinde; ben de ortak ilgilerimizi, hobilerimizi paylaşacağım bir partnerle vakit geçirmeyi deneyebilirim.					
7.	Eşimden daha güzel/yakışıklı, çekici bir partnerle birlikte olmayı da düşünürüm.					
8.	Giderek eşime olan sadakatim azalıyor.					
9.	Evliliğimdeki romantizm bitse de, bunu bir başkasıyla gidermeyi düşünmem.					
10.	Eşimden başka bir partneri düşünmek bile kendimi suçlu hissetmeme neden olur.					
11.	Sevgi, anlayış ve desteğe ihtiyacım olduğunda; yine de bu isteğime eşimden başka bir partnerin karşılık vereceğine inanmıyorum.					
12.	Eşimle yaşayamadığım fantezileri gerçekleştirebileceğim bir teklif aldığımında, bunu değerlendirebilirim.					
13.	Eşimin kıskanç davranışları, başka bir partnere yönelmeme neden olabilir.					
14.	Salt farklı bir heyecan yaşamak için, eşimden başkasıyla birlikte olmam.					
15.	Tek eşlilik bana göre değil.					
16.	Eşimden ayrılmayı düşünsem de, başka biriyle birlikte olmam.					
17.	Evliliğimdeki mutsuzluğun, başkasıyla birlikte olmama neden olacağını sanmıyorum.					
18.	Eşimin fiziksel çekiciliği azalsa da, başka bir insanı çekici olduğu için tercih etmem.					
19.	Eşimin yoğun ilgisi, beni başka bir partnere itebilir.					
20.	Eşimle anlaşmasam da “keşke başka biriyle evli olsaydım” diye düşünmem.					
21.	Eşim bakımsız olduğunda, bakımlı ve hoş biriyle birlikte olmayı isterim.					
22.	Eşim karı-koca rolünü, ana-baba rolünün arkasına atarsa başkasıyla birlikte olabilirim.					
23.	Evliliğimi hiçbir koşulda riske atmam.					
24.	Eşimin başka biriyle birlikte olduğunu öğrensem, ben de bir başkasıyla birlikte olmayı denerim.					
25.	İlişkimiz rutinleştiğinde yeni heyecanlar yaşamak için başkasıyla birlikte olabilirim.					
26.	Elimde olmadan, salt ortamın uygun olması nedeniyle; başkasıyla birlikte olabilirim.					
27.	Eşim bana zaman ayırmasa da, hayatıma başka bir partneri almayı düşünmem.					
28.	Karşımdaki insan istedi diye, onunla birlikte olmam.					
29.	Eşim başkasıyla birlikte olmamı hak ediyor.					
30.	Eşim geçici cinsel işlev bozukluğu yaşarsa, cinsel ilişki için bir başkasıyla birlikte olmayı düşünürüm.					